

„Ich habe an Albert Einstein gedacht, dann war ich nicht mehr so nervös.“

Veränderung in der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts durch ein Selbstmanagement-Training auf der Grundlage des Zürcher Ressourcen Modells

D: „Wenn ich zum Beispiel weinen muss, denke ich, dass ich wie ein glückliches Tier bin und dann hört es auf.“

F: „Ich bin jetzt nicht mehr so überfordert, wenn ich viele Hausaufgaben habe.“

A: „Vieles. Zuerst war ich scheuer. Die, die mich nervten, habe ich viel eher gejagt. Jetzt bin ich nicht mehr so scheu und jage sie auch nicht mehr.“

eingereicht von: Florence Racine

Begleitung: Lars Mohr

Datum: 24. Juni 2016

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich ein Selbstmanagement-Training auf der Grundlage des Zürcher Ressourcen Modells auf die Beschreibungen ausgewählter Bereiche des Selbstkonzepts auswirken. Vor der Durchführung und nach der Durchführung des Trainings ‚Ich packs! – Selbstmanagement für Jugendliche‘ (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014) wurden mit ausgewählten Lernenden Leitfadeninterviews durchgeführt. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse wurden die Aussagen der Fünftklässler, unter anderem mit besonderem Bildungsbedarf, analysiert und verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass es bei neun von 12 Lernenden eine deutliche Veränderung in der Beschreibung der ausgewählten Aspekte des Selbstkonzeptes gab. Zudem konnten acht Lernende ihr gesetztes Ziel des Selbstmanagement-Trainings bereits in die Praxis umsetzen.

Inhaltsverzeichnis

1	<u>VORWORT</u>	5
2	<u>EINLEITUNG</u>	6
3	<u>THEMENWAHL UND FRAGESTELLUNG</u>	7
3.1	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	7
3.2	EINGRENZUNG DES THEMAS	8
3.3	FRAGESTELLUNG	8
4	<u>THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG</u>	9
4.1	DEFINITION VON SELBSTMANAGEMENT	9
4.2	SELBSTKONZEPT	10
4.2.1	DEFINITION SELBSTKONZEPT	11
4.2.2	STRUKTURIERUNG VON SELBSTKONZEPTEN	12
4.3	ENTWICKLUNG VON SELBSTKONZEPTEN IM KINDES- UND JUGENDALTER	16
4.4	SELBSTKONZEPTFORSCHUNG	16
4.5	METHODEN DER SELBSTKONZEPTMESSUNG	18
5	<u>ICH PACKS!-SELBSTMANAGEMENT FÜR JUGENDLICHE</u>	19
5.1	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	19
5.2	ZIELE DER TRAININGSDURCHFÜHRUNG NACH DEM PRINZIP DES ZÜRCHER RESSOURCEN MODELLS	20
5.3	VORKURS	20
5.4	PHASE 1 - DAS THEMA KLÄREN	21
5.5	PHASE 2 - VOM WUNSCH ZUM MOTTO-ZIEL	22
5.6	PHASE 3 - VOM ZIEL ZUM RESSOURCENPOOL	23
5.7	PHASE 4 - DIE RESSOURCEN GEZIELT EINSETZEN	24
5.8	PHASE 5 - INTEGRATION UND TRANSFER	25
6	<u>FORSCHUNGSMETHODIK</u>	26
6.1	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	26
6.2	ERHEBUNGSVERFAHREN	26
6.1	AUFBEREITUNGSVERFAHREN	27
6.2	AUSWERTUNGSVERFAHREN	27

7	ERHEBUNG DER DATEN	28
7.1	AUSWAHL DER LERNENDEN FÜR DIE INTERVIEWS	28
7.2	INTERVIEWLEITFADEN	28
7.3	GESTALTUNG UND VERLAUF DER INTERVIEWS	29
8	AUFBEREITUNG UND AUSWERTUNG DER DATEN	30
8.1	TRANSKRIPTION	30
8.2	BILDUNG DES KATEGORIENSYSTEMS	30
8.3	CODIERUNG DER TEXTE	30
8.4	VALENZANALYSE	31
8.5	REDUKTION UND AUSWERTUNG	31
9	METHODENKRITIK	32
9.1	AUSWAHL DER INTERVIEWTEILNEHMENDEN	32
9.2	GESTALTUNG UND VERLAUF DES INTERVIEWS	32
9.3	TRANSKRIPTION	32
9.4	BILDUNG DES KATEGORIENSYSTEMS	32
9.5	CODIERUNG DER TEXTE	33
9.6	VALENZANALYSE	33
9.7	REDUKTION UND AUSWERTUNG	33
10	DARSTELLUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE	34
10.1	DARSTELLUNG EINZELNE INTERVIEWTE UND FAZIT DER BESCHREIBUNGEN	34
10.2	GESAMTFAZIT ALLER INTERVIEWTEN	45
11	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	47
12	AUSBLICK	50
12.1	KONSEQUENZEN FÜR DIE BERUFLICHE PRAXIS	50
12.2	FRAGESTELLUNGEN FÜR WEITERE FORSCHUNGSPROJEKTE	51
13	LITERATURVERZEICHNIS	52
13.1	BÜCHER	52
13.2	ZEITSCHRIFTEN	53
13.3	INTERNET	53
14	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	54
15	TABELLENVERZEICHNIS	54

1 Vorwort

Durch die sich rasant verändernde Umwelt, sind die Jugendlichen gezwungen, anpassungsfähig zu sein und zu bleiben. Mit der Digitalisierung und der ständigen Weiterentwicklung von Technologien werden in kurzer Zeit neue Berufe geschaffen, alte Berufsbilder verschwinden. So ist es heute schwer voraussehbar, was morgen für die Lernenden wichtig sein wird. Selbst als „junge“ Lehrperson ist man immer wieder mit neuen Entwicklungen konfrontiert. Es scheint daher wichtig die Lernenden in ihren Selbstmanagementfähigkeiten weiter zu bringen, damit sie sich selber helfen können. Die Lernenden sollen zudem die Chance bekommen, sich eigene Ziele zu setzen und diese zu verfolgen. Oft genug werden die Ziele im Schulalltag durch den Lehrplan oder das Schulkonzept vorgegeben. Dem Selbstkonzept wird heute im Schulalltag eher wenig Beachtung geschenkt, obwohl eine Mehrzahl von Lehrpersonen die Entwicklung des Selbstkonzepts als wichtig erachtet. Die Forschung beschäftigt sich bereits intensiv mit dem Selbstkonzept und dem Zusammenhang mit schulischen Leistungen.

Die Absicht dieser Arbeit ist, die Jugendlichen in ihren Selbstmanagement-Fähigkeiten weiter zu bringen. Diese Entwicklung will ich anhand der Veränderungen in den Selbstkonzeptbeschreibungen untersuchen.

Der Unterstützung meines Umfeldes ist es zu verdanken, dass ich mich in dieser Intensität mit der Masterarbeit auseinandersetzen konnte. Danken möchte ich an dieser Stelle meinem Partner Pascal Amstalden und meiner Familie, die mich sowohl fachlich als auch emotional immer wieder unterstützt haben. Ein spezieller Dank gilt den beiden fünften Klassen der Primarschule Giswil, die sowohl bei der Durchführung der Trainings als auch bei den Interviews aktiv und motiviert dabei waren. Den beiden Lehrpersonen Markus Furrer und Isabelle Müller danke ich für ihre Flexibilität in der Stoffplanung und die aktive Unterstützung während der Trainingsdurchführung. Mein Dank gilt besonders Véronique Racine und Anita Béguelin fürs Gegenlesen. Bei Lars Mohr bedanke ich mich herzlich für die raschen Antworten auf die E-Mails und die Skype-Gespräche. Die Unterstützung und Beratung habe ich als sehr engagiert und wohlwollend empfunden.

2 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss eines Selbstmanagement-Trainings nach dem Zürcher Ressourcen Modell (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014) auf die Selbstkonzeptbeschreibungen von Schülerinnen und Schüler zweier fünften Klassen. Anhand von qualitativen Interviews werden diese Beschreibungen erfasst und auf ihre Veränderungen hin untersucht.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Themenwahl begründet und die Fragestellung hergeleitet. Dabei soll die Wichtigkeit des Themas für die Gegenwart und die Zukunft der Lernenden aufgezeigt werden. Als zweites folgt die theoretische Auseinandersetzung. Diese beinhaltet eine Definition von Selbstmanagement und Selbstkonzept. Verschiedene Selbstkonzeptmodelle werden beschrieben und es wird aufgezeigt, wie sich das Selbstkonzept im Verlauf der Kindheit und Jugend entwickelt. Zudem werden für die vorliegende Arbeit relevante Forschungsergebnisse aufgezeigt. Der theoretischen Auseinandersetzung folgt die zusammengefasste Beschreibung des Manuals ‚Ich packs! – Selbstmanagement für Jugendliche‘ von Riedener Nussbaum und Storch (vgl. ebd.). Die gewählte Forschungsmethodik wird beschrieben und die Durchführung kritisch analysiert. Als Hauptteil wird die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse präsentiert. Die dargestellten Ergebnisse werden sogleich kritisch diskutiert. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit der Beantwortung der Fragestellung und einem Ausblick. Dabei werden Konsequenzen für die Praxis und mögliche weiterführende Forschungsfragen aufgeführt.

3 Themenwahl und Fragestellung

3.1 Begründung der Themenwahl

In meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin und vorher als Kleinklassenlehrperson habe ich beobachtet, dass den Lernenden oft aufgezeigt wird, was sie alles nicht können. Die Schule ist darauf ausgerichtet, durch die Selektion und die Noten im Zeugnis, Defizite aufzuzeigen. Meine Grundeinstellung ist es die Stärken der Lernenden zu sehen und vor allem auch mit ihnen zu arbeiten. In der Ausbildung habe ich gelernt, dass es wichtig ist, die Stärken der Jugendlichen zu stärken und darauf zu fokussieren, was sie bereits können. Nur ist es schwierig in einem Umfeld von Selektion, Beurteilung und Vergleich, wie er in den Regelschulen üblich ist, den Fokus konsequent auf die Stärken zu legen.

Als ich auf das Trainingsmanual zum Zürcher Ressourcenmodell „Ich packe!-Selbstmanagement für Jugendliche“ von Astrid Riedener Nussbaum und Maja Storch (2014) traf, glaubte ich ein gutes Mittel gefunden zu haben, um mit den Lernenden an ihren Stärken zu arbeiten (Im Folgenden wird das Zürcher Ressourcen Modell und das Trainingsmanual durch ZRM abgekürzt). Dieses Selbstmanagement-Training zielt darauf ab, den Jugendlichen ein Instrument in die Hand zu geben, das sie dazu bringt, ihre Ressourcen selber zu aktivieren, an sich zu glauben und ihren Idealen treu zu bleiben. Den Lernenden soll vermittelt werden, dass wir ein Leben lang lernfähig sind. Dies macht folgendes Zitat in Bezug auf das Selbstkonzept noch deutlicher:

„Da ein Mensch immer neue Erfahrungen macht, die sein Selbst betreffen, kann die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie abgeschlossen sein, sie ist ein lebenslanger Prozess“ (Eggert & Reichenbach & Bode, 2003, S. 20).

Letztendlich geht es auch darum, den Jugendlichen das Leben selbst in die Hand zu geben. Wir als Lehrpersonen, Eltern und Heilpädagogen können gar nicht genau wissen, auf welche Welt wir die Jugendlichen vorbereiten. Umso wichtiger scheint mir, dass die Jugendlichen lernen, wie sie selber mit Herausforderungen umgehen können. Das ZRM geht davon aus, dass jeder Mensch die Kräfte, die er zur Umsetzung seiner Ziele (hier: Motto-Ziele) braucht, bereits in sich trägt. Die Fähigkeiten und Schätze der Jugendlichen sollen im Training entdeckt werden. Der Fokus liegt dabei auf den bereits vorhandenen Stärken (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014). Die Botschaft, die das ZRM vermitteln will, ist:

Nur du kannst letztendlich entscheiden, wie du dein Leben gestalten willst. Nur der Mensch ist in der Lage, gut mit anderen auszukommen, der gut mit sich selbst auskommt. Nur der Mensch erwirbt sich Lebenszufriedenheit, der seine eigenen Träume ernst nimmt und sich ausdauernd und hartnäckig dafür einsetzt, dass sie einen Platz in seinem Leben einnehmen. (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 14)

3.2 Eingrenzung des Themas

Für die vorliegende Arbeit werden alle Lernenden der beiden fünften Primarklassen aus Giswil betrachtet. Ich habe den Fokus bewusst nicht nur auf Lernende mit besonderem Förderbedarf gesetzt. Dies aus dem Grund, weil ich davon ausgehe, dass alle Jugendlichen ein Recht darauf haben, von diesem Programm profitieren zu können und etwas zu lernen, was ihnen ein Leben lang nützen wird. In dieser Arbeit nehme ich keine Beurteilung des Trainingsmanuals vor. Es wird lediglich überprüft, ob die Schülerinnen und Schüler nach dem Training die ausgewählten Aspekte ihres Selbstkonzepts anders beschreiben. Ich werde in meiner Arbeit auch keine Aussage darüber machen können, ob sich das Selbstkonzept tatsächlich verändert. Um über die Veränderung des relativ stabilen Selbstkonzepts eine Aussage machen zu können, müssten Studien über eine längere Zeit gemacht werden. Dafür ist der gewählte Zeitraum für das Verfassen der Masterarbeit zu kurz.

3.3 Fragestellung

Aus der Begründung der Themenwahl ist deutlich geworden, dass Jugendliche in der Lage sein müssen, in der Zukunft auftretende Probleme selbst angehen zu können. Darauf müssen sie aber vorbereitet werden. Sie müssen wissen, wie sie sich selber helfen oder wo sie Hilfe holen können. Diese beiden Ziele sollen mit dem ZRM erreicht werden. Um untersuchen zu können, ob die Durchführung des Trainings nach dem ZRM eine Veränderung bei den Jugendlichen bewirkt, habe ich mich für das Konstrukt „Selbstkonzept“ entschieden und folgende Fragestellung und Unterfragen gewählt:

Fragestellung:

- Welchen Einfluss hat die Durchführung eines Selbstmanagement-Trainings nach dem Prinzip des ZRM auf die Beschreibung ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts der Schülerinnen und Schüler?

Unterfragen:

- Welche ausgewählten Aspekte ihres Selbstkonzepts benennen die Lernenden als verbesserungswürdig?
- Verändert sich die Beschreibung der ausgewählten Aspekte der selbstbezogenen Einschätzung nach der Durchführung des ZRM-Trainings?
- Welche konkreten Erfahrungen beschreiben sie?

4 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werde ich die unterschiedlichen theoretischen Grundlagen, welche für meine Untersuchung relevant sind, beschreiben. Zuerst werden die Begriffe Selbstmanagement und Selbstkonzept definiert. Dann wird auf die Strukturierung und Entwicklung des Selbstkonzepts eingegangen. Zum Schluss werden verschiedene Forschungen zum Thema Selbstkonzept und die Selbstkonzeptmessung aufgeführt.

4.1 Definition von Selbstmanagement

Selbstmanagement ist ein Begriff, der in verschiedenen Bereichen gebraucht wird. Zum Beispiel im Bereich der Medizin (vgl. Steurer-Stey 2010, Lorig & Holmann 2003, Schneider 2003, Haslbeck & Schaeffer 2007), im Coaching von Erwachsenen (vgl. Graf 2012, Buhl & Roth & Dux 2007, Senges-Anderson 2008), in der Erziehung und in der Psychologie (vgl. Reither 2011). Für die vorliegende Arbeit besonders interessant sind die Ansätze in der Pädagogik, auf die im Folgenden genauer eingegangen wird (vgl. Döpfner & Schürmann & Frölich, 2007; Busacca & Anderson & Moore, 2015; Haggerty & Elgin & Wooley, 2010; Riedener Nussbaum & Storch, 2014).

Döpfner, Schürmann und Frölich (2007) haben ein Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten entwickelt. Nach ihrer Auffassung soll das Kind bei Selbstmanagement-Interventionen dazu angeleitet werden, auf die eigenen Verhaltensprobleme zu achten und sie wahrzunehmen. Indem das Kind sich an bestimmte Regeln hält, soll es ein alternatives und angemessenes Verhalten zeigen. Erfolgreiche Situationsbewältigung soll das Kind selbst positiv verstärken (vgl. Döpfner & Schürmann & Frölich, 2007, S. 39).

Busacca, Anderson und Moore (2015) untersuchten in einer Einzelfallstudie das Selbstmanagement bei Primarschülern mit Verhaltensproblemen. Bei ihrer Definition beginnt das Selbstmanagement ebenfalls bei der systematischen Beobachtung des eigenen Verhaltens. Die Schülerinnen und Schüler sollen wahrnehmen, ob ein bestimmtes Verhalten auftritt oder nicht. Die Selbstreflexion dient den Lernenden dazu, ihr Verhalten zu evaluieren und es mit dem erwarteten Verhalten zu vergleichen. Die Zielsetzung bezieht die Lernenden aktiv in die Bildung von Verhaltenszielen mit ein. Es kommt zu einer Selbststärkung, wenn die Ziele erreicht werden und dies als Erfolg erlebt wird. Laut ihrer Definition bildet die Selbstkontrolle oft die Grundlage für Selbstmanagement-Interventionen (vgl. Busacca & Anderson & Moore, 2015, S. 2).

Haggerty, Elgin und Woolley (2010) habe sich mit den sozialen und emotionalen Fähigkeiten von Primarschülern auseinander gesetzt. In ihrer Selbstmanagement-Definition wird das er-

wünschte Verhalten des Schülers beschrieben. Dabei sollen die Lernenden ihre Emotionen regulieren können, um Stress zu vermeiden. Zudem müssen sie über eine Impulskontrolle verfügen und sich bei Herausforderungen ausdauernd zeigen. Sie sollen einen passenden emotionalen Ausdruck haben und die Entwicklung in Bezug auf persönliche und schulische Ziele festlegen und kontrollieren können. In ihrer Definition wird jedoch nicht beschrieben, wie dieses erwünschte Verhalten erreicht wird (vgl. Haggerty & Elgin & Woolley, 2010, S. 6-7).

Die oben beschriebene Definition von Döpfner, Schürmann und Frölich (2007) kommt dem Grundgedanken des Zürcher Ressourcen Modells am nächsten. Das alternative angemessene Verhalten im Training wird durch die Schülerinnen und Schüler selbst gewählt. Bei Haggerty & Elgin & Wooley (2010) und im Zürcher Ressourcen Modell wird vom „erwünschten Verhalten“ gesprochen, und dieser Begriff wird auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Das erwünschte Verhalten wird aber nicht durch Regeln sondern durch eine Zielsetzung, wie sie bei Busacca, Anderson und Moore beschrieben wird, erreicht. Die Selbstreflexion bildet dabei einen wichtigen Grundstein und kann keinesfalls weggelassen werden. Indem die Lernenden die Ziele erreichen, können sie Erfolg erleben. Alternatives erwünschtes Verhalten kann aber nur beschrieben werden, wenn sich die Lernenden ihres angewohnten und in ihren Augen unangemessenen Verhaltens bewusst werden. Dies geschieht durch die Beschreibung ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts.

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen ist eine Kombination der beiden Definitionen von Döpfner & Schürmann & Frölich (2007) und Busacca & Anderson & Moore (2015) für diese Arbeit am geeignetsten. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird „Selbstmanagement“ deshalb folgendermassen verstanden:

Die Lernenden werden angeleitet, auf Verhaltensprobleme zu achten und diese wahrzunehmen. Um dies zu erreichen sollen sie ihr Verhalten systematisch beobachten. Durch die Zielsetzung werden die Lernenden dazu angeleitet, erwünschtes Verhalten zu erreichen. Durch die Selbstreflexion wird das eigene mit dem erwarteten Verhalten verglichen. Indem die Ziele erreicht werden, können die Lernenden Erfolge und somit eine Selbststärkung erleben. Erfolgreiche Situationsbewältigung sollen sie selbst positiv verstärken.

4.2 Selbstkonzept

Im Zürcher Ressourcen Modell wird oft der Begriff Identität verwendet. Es handelt sich dabei um ein riesiges Forschungsfeld. Dabei kann das komplexe Konstrukt „Identität“ nicht ohne

weiteres erfasst werden. In meiner Arbeit beschränke ich mich deshalb auf die Beschreibung des Selbstkonzepts als Teil der Identität. Das Trainingsprogramm von Astrid Riedener Nussbaum und Maja Storch beschäftigt sich vor allem mit der Veränderung des Selbstkonzepts jedes einzelnen Schülers. In diesem Kapitel soll deshalb definiert werden, was mit Selbstkonzept gemeint ist und welche Unterschiede es in der Definition gibt. Das folgende Zitat soll aufzeigen, wie wichtig es ist, sich mit dem Selbstkonzept der Lernenden auseinanderzusetzen:

„In jeder Situation, in der wir handeln, bringen wir gleichsam das Konzept von uns selbst mit. Wir bringen die Annahmen und Erwartungen über unserer Qualitäten, Fähigkeiten, Wünsche und Fehler mit. Und entsprechend diesem Konzept verhalten wir uns“ (Tausch & Tausch, 1991 in Eggert & Reichenbach & Bode, 2003, S. 20)

4.2.1 Definition Selbstkonzept

In diesem Kapitel soll die Definition des Selbstkonzepts Aufschluss darüber geben, wie der Begriff in der Literatur verwendet wird und auf welche Definition ich mich im Folgenden stütze.

Bei Flammer und Alsaker (2002) wird der Selbstkonzeptbegriff als eine Organisation von meistens evaluativen Vorstellungen und Überzeugungen verstanden, die eine Person von sich selbst hat. Diese Überzeugungen beinhalten individuelle Eigenschaften (z.B. physische Merkmale, Dispositionen), Handlungen, Gefühle und Gedanken. Sie werden aufgrund von Interaktionen mit anderen Menschen in einer bestimmten sozialen und kulturellen Umgebung gebildet. Die Überzeugungen sind um verschiedene Facetten herum organisiert und stehen miteinander in Beziehung. Das Selbstkonzept spielt bei der Selektion, der Verarbeitung und der Interpretation von Informationen eine wichtige Rolle (vgl. Flammer & Alsaker, 2002, S. 148).

Bei Mummendey's (2006) Vorstellung des Selbstkonzepts ist der wertende Charakter ebenfalls zentral. In seiner Definition wird der Bereich des Sozialen jedoch weggelassen. Eine Aufgabe des Selbstkonzepts wie bei Flammer und Alsaker (2002) wird nicht erwähnt. Unter dem Selbstkonzept oder wie er es ausdrückt „der Gesamtheit der Selbstkonzepte eines Individuums“ versteht er alle Selbstbeurteilungen. Seiner Ansicht nach setzen sich die Selbstbeurteilungen aus Urteilen im engeren Sinn und aus vielen psychologische Vorgängen zusammen, „...die sich in Urteilen über die eigene Person ausdrücken: wie jemand sich selbst wahrnimmt, was er von sich erinnert, wie er über sich denkt, wie er sich bewertet, welche Gefühle er sich selbst gegenüber hat, was für Vorstellungen und Erwartungen er sich selbst gegenüber hegt, was er also will und was er vorhat usw.“ (Mummendey, 2006, S. 38).

Wie Flammer und Alsaker (2002) ist auch Woolfolk (2008) der Meinung, dass das Selbst-

konzept aus verschiedenen Facetten besteht. Bei Riedener Nussbaum und Storch (2014) wird dies mit dem neuronalen Netz veranschaulicht, welches um verschiedene Situationen und Themen gruppiert ist (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 45).

Sowohl Moschner und Dickhäuser (2010) als auch Woolfolk (2008), alle drei sind Experten in der pädagogischen Psychologie, gehen bei der Definition etwas anders vor. Sie trennen die Beschreibung der Konzepte vom Bewerten der Konzepte. Unter dem Selbstkonzept wird das kognitiv-beschreibende Konzept einer Person verstanden. Erst aus den Bewertungen der Merkmale, Eigenschaften und Fähigkeiten entsteht das „Selbstwertgefühl“ (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2010, S. 760; Woolfolk, 2008, S. 107).

Fischer und Wiswede (2009) unterscheiden in der Sozialpsychologie sogar zwischen drei Konstrukten. Das erste wird als das eigentliche Selbstkonzept verstanden. Dies sind die Urteile einer Person über sich selber. Das zweite Konstrukt bildet die negative oder positive (affektive) Bewertung dieser Selbstkonzepte und wird „Selbsteinschätzung“ genannt. Das dritte Konstrukt schliesslich ist das „Selbstwertgefühl“. Dieses ergibt sich aus der Summe der gewichteten Selbsteinschätzungen (vgl. Fischer & Wiswede, 2009, S. 395).

Eggert, Reichenbach und Bode gehen ebenfalls von einer bereits bewertenden Sammlung von Erfahrungen aus, sie beziehen jedoch die Wichtigkeit der Umwelt, wie bei Flammer und Alsaker, in ihre Definition mit ein und beschreiben auch die Aufgabe, die das Selbstkonzept hat:

Das Selbstkonzept umfasst beim Menschen das hierarchisch geordnete System seiner Wertvorstellungen und Selbstwertgefühle. Es dient der Regulation der Handlungen und stellt sowohl die bewusste und unbewusste Repräsentation von Erfahrungen mit sich selbst in der Biographie eines Individuums dar, als auch seine zukunftsorientierten Erwartungshaltungen. [...] Im Selbstkonzept finden wir sowohl die Summe individueller Einstellungen, Werthaltungen, Handlungsziele, als auch das individuelle Abbild der gemachten Erfahrungen im Umgang mit der Umwelt. (vgl. Eggert & Reichenbach & Bode 2003, S. 14-15)

In meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die oben genannte Definition von Eggert, Reichenbach und Bode. Dabei bin ich mir bewusst, dass das Selbstkonzept aus beschreibenden und bewertenden Anteilen besteht. Versuche, die deskriptiven und affektiven Komponenten zu trennen, waren bisher nicht erfolgreich (vgl. Rost & Sparfeldt, 2002, S. 130; Randhawa, 2012, S. 10), deshalb wird auf diese Trennung verzichtet.

4.2.2 Strukturierung von Selbstkonzepten

Bei der Definition des Begriffs „Selbstkonzept“ von Eggert, Reichenbach und Bode (siehe Kapitel 4.2.1) wird das hierarchisch geordnete System erwähnt. Mummendey (2006) und Flammer & Alsaker (2002) zeigen noch weitere Selbstkonzeptmodelle auf. Im Folgenden werden sechs unterschiedliche Modelle vorgestellt.

Eindimensionales Selbstkonzeptmodell

Beim eindimensionalen Modell werden einzelne Selbstkonzeptbereiche aneinander gereiht oder nebeneinander dargestellt. Die Selbstkonzeptbereiche werden nur durch das allgemeine Selbstkonzept zusammengefasst und werden nicht als einander über- oder untergeordnet angesehen (vgl. Mummendey, 2006, S. 206).

Abbildung 1 Eindimensionales Selbstkonzeptmodell (vgl. Mummendey, 2006, S. 206)

Selbstkonzept nach Rosenberg

Das Selbstkonzept von Rosenberg (siehe Abbildung rechts) ist in drei Bereiche unterteilt: Das Konzept des ‚aktuellen Selbst‘, das Konzept des ‚erwünschten Selbst‘ und das Konzept des ‚darstellenden Selbst‘. Subkategorien sind ‚Inhalt‘, ‚Struktur‘, ‚Dimensionen‘ und ‚Ego-Erweiterungen‘ (vgl. Flammer & Alsaker, 2002, S. 145).

Abbildung 2 Selbstkonzept nach Rosenberg (vgl. Flammer und Alsaker, 2002, S. 145)

Das Rope-Modell

Das „rope model of self-concept“ geht von der Vorstellung aus, dass die einzelnen Teilkonzepte zusammen das Selbstkonzept bilden. Hier wird von einem Bündel von Strategien und Prozessen ausgegangen, die einander überlappen. In diesem Modell geht es darum, sich mit erwünschten Zuständen und Zielen des Individuums zu befassen und nicht mit den einzelnen Selbstkonzeptdimensionen. So können Aussagen über psychische Prozesse und weniger über Strukturen gemacht werden. Durch Überlappung können die einzelnen Stränge des Seils zu einem gemeinsamen Konzept integriert werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 210).

Abbildung 3 Seilstruktur (URL: <http://www.windmusik.com/pictures/seildreh.jpg>)

Netzwerk aus Teilkonzepten

Eine weitere Möglichkeit, das Selbstkonzept aufzuzeigen, ist das Netzwerk. Dabei werden Erfahrungen und Gedanken zur eigenen Person zu einem assoziativen Netzwerk zusammengefasst (vgl. Mummendey, 2006, S. 218)

Abbildung 4 Assoziatives Netzwerk (vgl. Mummendey, 2006, S. 218)

Zentrale und periphere Selbstkonzeptbereiche

Je nach der Wichtigkeit einzelner Selbstkonzeptbereiche werden zentrale und periphere Selbstkonzepte um einen hypothetischen Kern angeordnet. Das Individuum kann so selber gewichten, was eher zum Kern und was eher zum entfernteren Bereich des Selbst gehört (vgl. Mummendey, 2006, S. 217).

Abbildung 5 Zentrale und periphere Selbstkonzeptbereiche (vgl. Mummendey, 2006, S. 217)

In der Literatur finden sich verschiedene Darstellungen von mehrdimensionalen, hierarchischen Selbstkonzept-Modellen (vgl. Mummendey, 2006; Moschner & Dickhäuser, 2010; König, 2006; Daig, 2006). In der vorliegenden Arbeit wird auf das hierarchische Selbstkonzeptmodell von Randhawa (2012) (in Anlehnung an Shavelson) Bezug genommen (vgl. Abbildung 6). In Abbildung 6 ist zu sehen, dass dem allgemeinen Selbstkonzept ein leistungsbezogenes Selbstkonzept und drei nicht-leistungsbezogene Selbstkonzepte untergeordnet sind (vgl. Abbildung 6). Bei Moschner und Dickhäuser (2010) wird der Begriff akademisches Selbstkonzept

Abbildung 6 Hierarchisches Selbstkonzeptmodell in Anlehnung an Shavelson et al. (1976) (vgl. Randhawa, 2012, S. 9)

dem allgemeinen Selbstkonzept ein leistungsbezogenes Selbstkonzept und drei nicht-leistungsbezogene Selbstkonzepte untergeordnet sind (vgl. Abbildung 6). Bei Moschner und Dickhäuser (2010) wird der Begriff akademisches Selbstkonzept

verwendet. Bei Randhawa (2010) steht dafür das leistungsbezogene Selbstkonzept. Dies ist für die vorliegende Arbeit passender, da es sich nicht um rein fachliche Unterkategorien (wie Biologie, Mathematik, Deutsch, etc.) handelt, sondern auch um Themen wie Hausaufgaben, Leistungsdruck, etc. Für die vorliegende Arbeit bevorzuge ich die klare Strukturierung ihrer Darstellung (vgl. Randhawa, 2010, S. 9-10).

Das übergeordnete allgemeine Selbstkonzept wird auch als höhere Ordnung betrachtet. In der Vorstellung dieses hierarchisch geordneten Selbstkonzeptmodells speichern Individuen ihr Selbstwissen nach Inhaltsbereichen geordnet, um die vielen Erfahrungen, welche über die Selbstwahrnehmung gemacht werden, ordnen zu können (vgl. ebd.).

Ein Beispiel für einen Inhaltsbereich bildet das soziale Selbstkonzept. Menschen vergleichen sich mit anderen Personen bezüglich bestimmter Merkmale. Aus diesem sozialen Vergleich zieht die Person Schlüsse über sich selbst. Wird zum Beispiel eine Aufgabe meistens langsamer erledigt als die anderen, ist eine mögliche Schlussfolgerung: Ich bin träge, wenig intelligent. Dem sozialen Selbstkonzept sind Freunde und wichtige Personen untergeordnet.

Ein weiterer Inhaltsbereich bildet das körperliche Selbstkonzept. Es ist in körperliche Fähigkeiten und körperliche Erscheinungen unterteilt. Das emotionale Selbstkonzept bildet den dritten nicht-leistungsbezogenen Inhaltsbereich. Ihm sind bestimmte Gefühle untergeordnet. Auf der untersten Ebene werden konkrete Verhaltensbewertungen in konkreten Situationen abgespeichert. Die untergeordneten bereichsspezifischen Konzepte stehen miteinander in Beziehung sind aber eigenständig und voneinander getrennt (vgl. ebd.).

Shavelson und seine Mitautoren waren 1976 noch der Meinung, dass das allgemeine Selbstkonzept als relativ stabil gilt, während die Unterkategorien zunehmend instabiler werden. Soll also eine Veränderung im allgemeinen, übergeordneten Selbstkonzept erfolgen, müssen möglichst viele Unterkategorien verändert werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 208). Dieser Annahme widerspricht eine Studie von Marsh et al. (1992). In ihrer Studie kamen sie zum Resultat, „[...] dass gerade die allgemeinen Bereiche von kurzzeitigen Gefühlsschwankungen oder anderen temporären Einflüssen beeinflussbar zu sein scheinen. Die Ergebnisse der Metaanalyse von Hasford und Hattie (1982) deuten in die gleiche Richtung: Je tiefer die Selbstkonzeptbereiche auf der Hierarchieebene sind, desto veränderungsresistenter zeigten sie sich und korrelierten gleichzeitig in höherem Masse mit externen Indikatoren.“ (vgl. Randhawa, 2012, S. 13). Besonders in Studien, in denen nur der Gesamtwert des Selbstkonzepts erhoben wurde, wurde die Stabilität des Selbstkonzepts öfters überschätzt. Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Gesamtwert positive Entwicklungen in einem und negative Entwicklungen im anderen Selbstkonzeptbereich überdeckt haben könnte (vgl. ebd.).

4.3 Entwicklung von Selbstkonzepten im Kindes- und Jugendalter

Im Folgenden möchte ich die Entwicklung der Selbstkonzepte in der Kindheit und Jugend ausführen. Da sich die Lernenden in der vorliegenden Arbeit im Übergang zwischen Kindes- und Jugendalter befinden, werden beide Entwicklungen aufgezeigt. Ich beginne mit der Ausführung zur Selbstkonzeptentwicklung bei acht bis elf Jahren, da jüngere Lernende in der Arbeit nicht berücksichtigt wurden. Aus demselben Grund wird die Entwicklung im Erwachsenenalter ebenfalls nicht weiter ausgeführt.

Im Alter von acht bis elf Jahren erfolgt die Beschreibung durch Persönlichkeitseigenschaften. Widersprüchliche oder ambivalente Merkmale werden erkannt. Das Selbstkonzept bildet sich zunehmend aus sozialen Vergleichen. Im Jugendalter werden das schulische und berufliche Selbstkonzept wichtiger. Das abstrakte Denken entwickelt sich. Im frühen Jugendalter werden noch unzutreffende Generalisierungen in Bezug auf Merkmale der eigenen Person gemacht (z.B. bei einer guten Note-> ich bin intelligent), offene soziale Vergleiche rücken in den Hintergrund. Im mittleren Jugendalter werden die Selbstbeschreibungen vielfältiger und ausführlicher, die Empathie wird weiterentwickelt. Vergleiche mit dem „idealem“ Selbst (und somit auch dem erwünschten Verhalten) werden wichtiger als soziale Vergleiche. Emotionale Phänomene entwickeln sich und werden differenzierter (vgl. Mummendey, 2006, S. 94-104).

Nach Dweck (2015) gibt es „wachstumsorientierte Theoretiker“ und „Deterministen“. Erstere sehen ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten und die Welt um sie herum als etwas Veränderbares an. Sie gehen davon aus, dass diese Bereiche formbar sind, aufgebaut und entwickelt werden können. Die „Deterministen“ hingegen glauben daran, dass ihre Fähigkeiten unveränderlich sind. Dweck weist aber ebenfalls nach, dass Selbstbilder und somit auch Selbstkonzepte veränderbar sind und es viele Möglichkeiten gibt, sie zu hinterfragen und umzuformen (vgl. Dweck, 2015, S. 65).

4.4 Selbstkonzeptforschung

In der Forschung von Rost und Sparfeldt (2002) wurden mehrere Autoren der pädagogischen Psychologie verglichen. Es herrscht übereinstimmend die Meinung, dass der Aufbau und die Stabilisierung eines positiven Selbstkonzepts ein erstrebenswertes Ziel ist (vgl. Rost & Sparfeldt, 2002, S. 130).

Alle Forschungsinstrumente zu schulfachspezifischen Selbstkonzepten erfassen lediglich eine Facette. Das allgemeine Selbstkonzept schulischer Leistungen und Fähigkeiten weist einen realistischen Bezug zu den Schulnoten und den fachspezifischen Selbstkonzepten auf (vgl. Rost & Sparfeldt, 2002, S. 131-133).

Birgit Spielmann (2012) hat eine Studie zur Bedeutung des Selbst im Rahmen didaktischer Interaktionen durchgeführt (vgl. Spielmann, 2012). Auf die Frage, ob dem Selbstkonzept in der Grundschule Beachtung geschenkt werden sollte, kam sie zu einem sehr deutlichen Resultat: 100% der 16 befragten Lehrpersonen gaben an, dass dem Selbstkonzept sehr viel (56%), viel (19%) oder eher viel (25%) Beachtung geschenkt werden sollte. Dabei lässt sich keine negative Bewertung finden. Spielmann ist der Meinung, dass es Institutionen braucht, die dem Individuum Raum geben, sich selbst zu entfalten (vgl. Spielmann, 2012, S. 233).

Mummendey (2006) beschreibt einige Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept. Im Folgenden gehe ich auf einige für meine Arbeit relevante Bereiche ein. In einer Studie von Mummendey und Isermann-Gerke (1978) konnte nachgewiesen werden, dass Individuen differenziertere Selbstkonzepte äussern, wenn mehr selbstbezogene Informationen verfügbar sind (vgl. Mummendey & Isermann-Gerke, 1978. In: Mummendey, H., 2006, S. 245).

In einem Experiment konnten Mummendey, Mielke und Sturm 1987 nachweisen, dass Individuen ihre Selbstdarstellung, je nach Art des Adressaten, ändern (vgl. Mummendey, 2006, S. 254). Beeinflussen die Selbstkonzepte eines Menschen sein konkretes Verhalten? Oder wird das Selbstkonzept durch Verhaltensänderungen angepasst? Oder beeinflussen sich beide Ebenen gegenseitig? In der psychologischen Forschung wird meistens davon ausgegangen, dass die Einstellung das Verhalten ändert. Die Determinante „Verhalten bedingt Einstellung“ wurde bisher wenig erforscht. Einstellungen können durch die Beobachtung des eigenen Verhaltens gebildet oder angepasst werden. Positive und negative Einstellungen können durch einen längeren Kontakt mit Angehörigen anderer sozialer Gruppen verändert werden. Einstellungsänderungen werden durch rollenspielartiges Verhalten ermöglicht. Dabei wird ein Rollenverhalten nachgeahmt, das normalerweise nicht ausgeführt wird (vgl. Mummendey, 2006, S. 246). Es konnte zum Beispiel nachgewiesen werden, dass durch Rollenspiele, also durch das „Spielen“ des erwünschten Verhaltens, das man normalerweise nicht zeigt, Einstellungen verändert werden können. Bei Menschen, die durch äussere Umstände gezwungen wurden, ihr Verhalten zu ändern (zum Beispiel durch die Geburt eines Kindes) ergaben sich auch Veränderungen im Selbstkonzept (vgl. Mummendey, 2006, S. 246).

Mischel (2014) fand bei einer Untersuchung mit Rauchern heraus, dass sie ihr Verlangen regulieren können, wenn sie mit einfachen kognitiven Strategien ihre Zeitperspektive von jetzt auf später umschalten. Diese Strategien lassen sich dann auf konkrete Wenn-Dann-Pläne überführen (Mischel, 2014, S. 174). Ein möglicher Wenn-Dann-Plan ist zum Beispiel „Wenn ich mich dem Kühlschrank nähere, dann werde ich die Tür geschlossen lassen.“

Wenn man für die Zukunft planen will, muss die Situation vorab kurz in möglichen Szenarien durchlebt werden und zwar so als würden sie in der Gegenwart stattfinden. Im Zürcher Ressourcen Modell spricht man von den Wunschvorstellungen und den dazugehörigen Wenn-Dann-Plänen. Dadurch können wir die Konsequenzen unserer Entscheidungen vorwegnehmen (vgl. ebd., S. 187). In meiner Fragestellung ist dies mit den „erwünschten Situationen“ umschrieben. Mischel konnte nachweisen, dass im alltäglichen Leben Wenn-Dann-Umsetzungspläne Erwachsenen und Kindern geholfen haben, ihr Verhalten besser zu kontrollieren, als sie es für möglich hielten. Je öfter diese Umsetzungspläne eingeübt und auswendig gelernt wurden, desto schneller liessen sie sich abrufen und die Kontrolle wurde weniger anstrengend (vgl. ebd. S. 321).

4.5 Methoden der Selbstkonzeptmessung

Um die einzelnen Selbstkonzepte zu erfassen, müssen unterschiedliche Selbstkonzeptskalen genutzt werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 207). Für die Untersuchung des emotionalen Selbstkonzepts müsste zum Beispiel eine Skala zur Einschätzung der Gefühle vorhanden sein. Diese Skala könnte dann aber nicht für die Erforschung des leistungsbezogenen Selbstkonzepts verwendet werden. Allgemein können Erfassungsmethoden zur Persönlichkeitsmessung genutzt werden. Dabei werden Fremd- und Selbsteinschätzungen gemacht. Die Selbstkonzeptmessungen können allgemein oder mehrdimensional erfasst werden. Selbstbeurteilungen zu vorher definierten Selbstkonzeptaspekten können erfragt werden (vgl. Mummendey, 2006, S. 214). Randhawa (in Anlehnung an Shavelson) ist der Meinung, dass das Selbstkonzept nur von der Person selbst eingeschätzt werden kann (vgl. Randhawa, 2012, S. 6-7).

In der vorliegenden Arbeit wählen die Kinder und Jugendlichen ihre Aspekte des Selbstkonzepts selber aus. Sie entscheiden also selber, auf welche Bereiche sie sich konzentrieren. Dabei werden die ausgewählten Aspekte des Selbstkonzepts nur anhand der Beschreibungen der Kinder und Jugendlichen in den Interviews ausgewertet. Es wird auf eine Fremdeinschätzung (zum Beispiel durch Beobachtung) verzichtet.

5 Ich packs!-Selbstmanagement für Jugendliche

Das Trainingsmanual zum Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) beinhaltet einen umfangreichen theoretischen Hintergrund zu neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Wer genauere Informationen wünscht, kann diese im Manual nachlesen (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014). In diesem Kapitel wird als erstes ein kurzer Überblick über die Phasen des ZRM geboten. In den darauf folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Phasen des Trainings so beschrieben, wie sie mit den Lernenden der beiden fünften Klassen durchgeführt wurden.

5.1 Allgemeine Beschreibung

Das ZRM wurde an der Universität Zürich entwickelt, um die individuellen Handlungspotentialen zu fördern und zu entwickeln. Eigene Handlungsmöglichkeiten sollen erkannt und verstanden werden, damit eine Handlung zustande kommt. Die Studierenden sollen lernen wie Veränderungsprozesse wirksam eingeleitet und unterstützt werden können. Das ZRM wurde dann für Jugendliche weiterentwickelt und so entstand das Trainingsmanual von Astrid Riedener Nussbaum und Maja Storch (2014). Im Trainingsmanual sollen verdeckte Handlungspotenziale von Kindern und Jugendlichen erkannt und trainiert werden. Sie lernen ihre vorhandenen Stärken und Ressourcen frei zu setzen und sie zu nutzen. Die Lernenden entscheiden selber, was im Moment für sie in ihrem Leben wichtig ist. Sie entwickeln Motto-Ziele, an denen sie arbeiten und die sie durch das Training und den Alltag begleiten. Mit dem ZRM bekommen sie ein Instrument an die Hand, um ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren. Es ermöglicht ihnen, „an sich zu glauben, ihren Idealen treu zu bleiben und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“ (Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 13).

Phasen im ZRM-Training	
Vorkurs	Trainingsvereinbarung und Situationsklärung
Phase 1	Mein Thema klären
Phase 2	Vom Wunsch zum Motto-Ziel
Phase 3	Vom Ziel zum Ressourcenpool
Phase 4	Die Ressourcen gezielt einsetzen
Phase 5	Integration und Transfer

Tabelle 1 Phasen im ZRM-Training (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 181-297)

Die nebenstehende Tabelle soll einen Überblick über die Phasen des ZRM-Trainings geben. In den folgenden Unterkapiteln werden die Phasen kurz beschrieben und es wird auf jene Bereiche genauer eingegangen, die für diese Arbeit wichtig sind. Die detaillierte Planung der Unterrichtseinheiten befindet sich im Anhang.

5.2 Ziele der Trainingsdurchführung nach dem Prinzip des Zürcher Ressourcen Modells

Die Jugendlichen...

...können ein Verhalten beschreiben, das ihnen persönlich missfällt.

...können passende Situationen dazu beschreiben.

...können ein alternatives erwünschtes Verhalten beschreiben.

...können sich selber ein Ziel setzen.

...können das gesetzte Ziel in Alltagssituationen umsetzen.

5.3 Vorkurs

In der gewählten Definition von Selbstmanagement ist der erste Schritt auf Verhaltensprobleme zu achten und sie wahrzunehmen (vgl. Kapitel 4.1). Dies wird mit dem Vorkurs eingeleitet. Der Vorkurs findet vor der eigentlichen Trainingsdurchführung statt.

Ziel: Einstimmung auf das Training (Um was geht es? Was erwartet mich?), den aktuellen Veränderungsbedarf feststellen und nach unerwünschten Verhaltensweisen suchen.

Ablauf: Mit einer Vorstellungsrunde startet der Vorkurs. Der Sitznachbar wird mit positiven Eigenschaften beschrieben (z.B. Loan kann gut Gitarre spielen). Bei der Übung „Standpunkt“ schätzen die Jugendlichen ein, wie gut eine Aussage zu ihnen passt. Dazu positionieren sie sich auf einer am Boden aufgelegten Skala von 0%-100% zu Aussagen wie zum Beispiel: „Ich fühle mich oft alleine oder unverstanden“. Riedener Nussbaum und Storch vermuten, dass sich durch Skalierungsfragen die Selbstwahrnehmung am besten fördern lässt. Nach der Beschreibung des Ziels und des Aufbaus des Trainings folgt das Bestimmen der Spielregeln für die kommenden Trainings.

Im Manual ist ein Logbuch für das Sammeln von unerwünschten Situationen vorgesehen. Für jüngere Lernende wird empfohlen farbige Zettel zu erstellen (rot: Thema nur für mich, grün: Dieses Thema kann ich in der Klasse bearbeiten, blau bzw. pink: Nur für Jungs bzw. nur für Mädchen). Die Lernenden werden dazu angeleitet, in den nächsten zwei Wochen Situationen auf die farbigen Zettel zu notieren. Dabei sollen sie Situationen notieren, in denen sie sich auf eine Art und Weise verhalten, die ihnen selbst missfällt. Sie notieren ihre Gefühlslage und beurteilen die Stärke des Gefühls auf einer Skala von 0%-100%. Das gewählte Gefühl und die Beurteilung sind subjektiv und können weder richtig noch falsch sein (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014; S. 167-180). Sie dürfen auch Verhaltensweisen

aufschreiben, die ihnen an den Mitschülerinnen und Mitschülern auffallen, ohne deren Namen zu nennen. Tabelle 2 zeigt ein fiktives Beispiel für einen solchen Eintrag.

01.03.2016/16.00	Meine Kolleginnen wollen gemeinsam einen Film anschauen. Ich habe dazu eigentlich keine Lust, mache aber trotzdem mit und melde mich nicht zu Wort.
Gefühl:	Unsicherheit
Stärke:	85%
Handlungsalternative:	Etwas anderes vorschlagen oder dazu stehen, dass ich keine Lust habe.

Tabelle 2 Fiktiver farbiger Zettel

Nach dem Vorkurs haben die Lernenden Zeit (in meiner Arbeit zwei Wochen), um passende Situationen aus ihrem Alltag zu suchen und auf den farbigen Zetteln zu notieren. Für die Durchführung der Phase 1 müssen die Lernenden ein Thema finden, das zumindest auf dem blauen/pinken Zettel, im besten Fall auf dem grünen Zettel notiert wurde.

5.4 Phase 1 - Das Thema klären

In der Phase 1 werden passende Begriffe gesucht, die für die Zielsetzung verwendet werden können. Begriffe, die ein gutes Gefühl auslösen, können für die Formulierung genutzt werden, damit die positiven Nervenbahnen verstärkt werden.

Ziel: Passende Wunschelement für das Motto-Ziel finden.

Ablauf: Gemeinsam werden Wunschelemente gesammelt (z.B. Auto, Pflanze, Tier, Heldin, Filmfigur, berühmte Persönlichkeit). Aus dieser Liste suchen sich die Jugendlichen drei

Abbildung 7 Gefühlsbilanz
(vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.209)

Wunschelemente aus, mit denen die eigenen Wünsche am besten beschrieben werden. Im Beispiel aus dem Vorkurs könnte das zum Beispiel ein Pferd, ein mutiger Krieger und ein Kaktus sein. Die drei Elemente werden einander in der Gruppe vorgestellt. Es folgt ein Theorieinput, in dem beschrieben wird, dass der Verstand (Kopf) nicht immer mit dem Unbewussten (Gefühl) übereinstimmt. Am Beispiel Hausaufgaben kann gezeigt werden, dass zum Beispiel ein schlechtes Gefühl ausgelöst wird, aber der Verstand sagt, es sei wichtig fürs Lernen.

Alle Lernenden sammeln in Einzelarbeit passende Beschreibungen zu den Wunschelementen. In einer Ideenkorb-Runde werden in Vierergruppen positive Ideen und Assoziationen zu den genannten Wunschelementen gesammelt. Ein/e Protokollführer/in notiert dabei die Ideen auf dem Arbeitsblatt. Er/Sie notiert die genannten Ideen, sodass die Hauptperson aufmerksam zuhören kann. Die Begriffe aus dem Ideenkorb sollen auf zwei Skalen von 0-

100 eingeteilt werden, ob sie ein negatives und/oder ein positives Gefühl auslösen. Es werden nur Formulierungen weiter genutzt, die eine Gefühlsbilanz von -0/+70 haben (vgl. Abbildung 7). Der Begriff „Ordnung“ kann zum Beispiel auf der positiven Skala ein Gefühl von +70, aber gleichzeitig auf der negativen Skala ein Gefühl von -20 sein (z.B. durch schlechte Erinnerungen ans Aufräumen). In diesem Fall muss ein anderer Begriff gesucht werden zum Beispiel „Überblick“. Wenn er ein negatives Gefühl von -0 und ein positives Gefühl von +70 aufweist, kann er für die Formulierung des Motto-Ziels verwendet werden.

5.5 Phase 2 - Vom Wunsch zum Motto-Ziel

Durch die Zielsetzung wird das erwünschte Verhalten angesprochen (vgl. Kapitel 4.1). Das unerwünschte Verhalten gerät dabei in den Hintergrund.

Ziel: Die drei Kernkriterien der Motto-Ziel-Formulierung werden bei der Formulierung der eigenen Ziele berücksichtigt. Der in der ersten Phase formulierte Wunsch wird in der zweiten Phase in ein Motto-Ziel umgewandelt.

1. Ein handlungswirksames Motto-Ziel muss als Annäherungsziel formuliert sein: Der gewünschte Endzustand wird thematisiert (z.B. Ruhig und gelassen wie ein Bär nutze ich die Schulzeit optimal und schaffe mir dadurch Freiräume). Im Gegensatz werden Vermeidungsziele nicht zugelassen (z.B. „Ich bin nicht ängstlich“ oder „Ich gehe unbekümmert meinen Weg“).
2. Ein handlungswirksames Motto-Ziel muss Kontrollerleben ermöglichen: Das Motto-Ziel enthält Elemente des Zielverhaltens, welche die Jugendlichen selbst verändern können (z.B. „Ich vertrete meinen Eltern gegenüber meinen Standpunkt ruhig und klar“).
3. Ein handlungswirksames Motto-Ziel muss eine Gefühlsbilanz von -0 und +70 und eine erkennbar motivierende Wirkung haben: Die Jugendlichen lernen, dass zum Beispiel eine aufgerichtete Haltung, ein Verändern der Stimme, usw. als Hinweise gedeutet werden können, dass die Zielformulierung motivierend ist (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 215-228).

Ablauf: Die Jugendlichen formulieren alleine einen ersten Entwurf ihres Motto-Ziels. In Kleingruppen wird dieser Entwurf dann weiterentwickelt. Dies geschieht so lange bis bei den Jugendlichen ein positives Gefühl ausgelöst wird, die Zielformulierung sich auf das Verhalten von ihnen selbst bezieht und das Ziel als Annäherungsziel formuliert ist. Nachdem die Jugendlichen einander eventuell noch neue Ideen gegeben haben, formulieren sie einen Wunsch, wie sie gerne sein möchten. So wird aus der Formulierung „Ich halte Ordnung wie

ein Adler über sein Jagdrevier“ zum Beispiel „Ich behalte den Überblick wie ein Adler über sein Jagdrevier“ (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 181-213).

5.6 Phase 3 - Vom Ziel zum Ressourcenpool

Ziel: Die Jugendlichen sehen das menschliche Gehirn als etwas zeitlebens Veränderbares und Lernfähiges an, das zu strukturellen Veränderungen fähig ist (vgl. auch Kapitel 3.4).

Ablauf: Das gesetzte Ziel soll in dieser Phase auf möglichst vielen Informationsebenen abgespeichert werden. Im ZRM wird dazu der Begriff „Ressourcenpool“ genutzt. Dieser Ressourcenpool wird in dieser Phase entwickelt und ausgebaut. Er beinhaltet das handlungswirksam formulierte Ziel sowie Erinnerungshilfen und Auslöser (z.B. ein Bild des Wunschelements, ein bestimmtes Lied, das Musizieren zum Abschalten) und körperliche Ressourcen. Im ZRM wird davon ausgegangen, dass oft benutzte Nervenbahnen verstärkt werden, wenig benutzte absterben. Damit dies mit dem neuen Ziel nicht passiert, muss die neue Nervenbahn immer wieder benutzt und somit gestärkt werden. Über die konkrete Handlung des neuen Ziels (in Phase 4 geübt), aber auch über das mentale Durchlaufen des erwünschten Verhaltens oder durch die unbewusste Erinnerung an das Ziel, werden die Nervenbahnen im Hirn aktiviert. Die Erinnerungshilfen müssen zum Motto-Ziel passen und es aktivieren können. Die Jugendlichen sollen je fünf mobile und stationäre Erinnerungshilfen platzieren, um immer wieder an das Ziel erinnert zu werden. Sie helfen sich auch hier wieder gegenseitig und suchen passende Erinnerungshilfen für die Zielformulierungen der Mitlernenden. Beim Beispiel aus dem Vorkurs kann beispielsweise der Song zum Film „Troja“, ein T-Shirt mit einem Pferd, ein Kaktus und ein Parfüm ausgewählt werden. Im ZRM wird davon ausgegangen, dass es bis zu sechs Monate braucht, bis die neuen Nervenbahnen im Hirn gefestigt sind. Damit das Ziel mehrfach aktiviert wird, soll es auf der Ebene des Verstandes, des Gefühls und des Körpers verankert werden. Es wird thematisiert, dass die Körperhaltung eng mit der Motivation verknüpft ist. Mit einer Selbsterfahrung wird verdeutlicht, dass in einer geknickten Körperhaltung, mit gesenktem Blick und flacher Atmung kaum positive Gefühle aktiviert werden können. Wichtig ist also, dass die Jugendlichen herausfinden, welche Körperhaltung zu ihrem Motto-Ziel passt.

Bei der folgenden Gruppenübung helfen die Gruppenmitglieder der Hauptperson, eine passende Körperhaltung für ihr Motto-Ziel zu finden. Die Hauptperson nennt das Motto-Ziel, es wird eine Körperhaltung gesucht, die dem Wunsch der Hauptperson entspricht, alle nehmen diese Körperhaltung ein und der Protokollführer/die Protokollführerin notiert alle Körperhaltungen und die entsprechenden Überlegungen dazu. Aus den Ideen sucht sich die Hauptperson eine passende Bewegung aus (z.B. auf einem Pferd sitzend eine aufrechte Körperhaltung einnehmend). Zusätzlich wird eine Mini-Bewegung gesucht, die weniger auffällig ist

(z.B. eine zielstrebigere Blick) (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 229-255).

5.7 Phase 4 - Die Ressourcen gezielt einsetzen

Ziel: In der vierten Phase geht es darum, das Motto-Ziel mit den entsprechenden Ressourcen in verschiedenen Phasen anwenden zu können. Dies soll mit Hilfe von Rollenspielen geübt werden (vgl. auch Kapitel 3.4)

Ablauf: Bei den Rollenspielen wird zwischen drei Situationstypen unterschieden:

- A-Situationen: Hier gelingt die Zielrealisierung fast selbstverständlich.
- B-Situationen: Situationen, in denen die Lernenden die Motto-Ziele verwirklichen möchten, es bislang aber nicht gelang.
- C-Situationen: Unvorhersehbare, überraschende Situationen, in denen meist erst im Nachhinein realisiert wird, dass man in dieser Situation das Motto-Ziel gerne realisieren möchte.

Während dem Training können die Jugendlichen bereits Erfolge in A-Situationen wahrnehmen. Diese Erfolge sollen während dem Training auch präsentiert und mit einem Applaus belohnt werden. Die Jugendlichen können auch durch das Sammeln von Büroklammern in einer Schachtel sichtbar machen, wie oft sie erfolgreich waren. Wenn die Schachtel voll ist, können sie sich belohnen (z.B. mit einem Bad, einem guten Film oder ähnlichem) (vgl. auch Kapitel 4.1: Erfolgreiche Situationsbewältigung soll positiv verstärkt werden). B-Situationen, die eine Herausforderung darstellen, aber im bewältigbaren Bereich liegen, werden im Rollenspiel geübt. Im ZRM wird von einem Krafttraining gesprochen.

Die neuen Nervenbahnen müssen ab jetzt immer wieder aktiviert werden. Damit aus den Trampelpfaden richtige Autobahnen werden können, müssen die Lernenden das Motto-Ziel erfolgreich nutzen können. C-Situationen werden nur mit Jugendlichen ausgeführt, die bereits über eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit verfügen. Mit Wenn-Dann-Plänen, die in allen Altersstufen genutzt werden können, sollen mögliche Hindernisse thematisiert werden, die das Erreichen der Motto-Ziele behindern könnten. Sogenannte Wenn-Dann-Pläne können verhaltensaktivierend („Wenn in mir die Angst aufsteigt, dann zähle ich bis drei und atme tief durch“) oder haltungsaktivierend („Wenn in mir die Angst aufsteigt, dann nehme ich die Situation wie sie ist und mache das Beste daraus“). Auch diese Wenn-Dann-Pläne werden in den Ressourcenpool integriert (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 123- 132 und Kapitel 4.4).

5.8 Phase 5 - Integration und Transfer

Ziel: Die Jugendlichen reflektieren die vorangegangenen Trainingsphasen und planen die Unterstützung durch die Kolleginnen und Kollegen in den kommenden Wochen.

Ablauf: Die Jugendlichen malen ein Bild mit dem Titel „Mein Motto-Ziel, meine Ressourcen“ und tauschen sich in Zweiergruppen über ihren Prozess aus. Dabei besprechen sie, wie sie zu Beginn des Trainings gestartet sind, was sich während des Trainings verändert hat und wo sie jetzt stehen. Die Transfersicherung soll auf drei Ebenen geschehen. Als erstes führen die Jugendlichen ein Logbuch, Tagebuch oder ähnliches weiter. Zweitens tauschen sich die Jugendlichen in selbst gewählten Teams über ihre Erfolge aus und treffen eventuell Abmachungen bis zum nächsten Treffen. Diese können fix im Stundenplan eingeplant werden. Drittens soll die Transfersicherung auch auf Klassenebene geschehen. Im Rahmen des Klassenrates können zum Beispiel Erfolgsrunden durchgeführt werden, bei denen sich die Jugendlichen innerhalb der Klasse austauschen. Es wird ein Follow-up-Kurs in Aussicht gestellt. Dieser findet nach einigen Wochen statt und soll die Lernenden wieder an die gesetzten Ziele und die positiven Erfahrungen während dem Training erinnern. Gemeinsam gibt es einen Ausklang des Kurses zum Beispiel in Form von einem Kuchenbuffet und „Drinks“ (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 281-297).

6 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Wahl der Forschungsmethodik begründet und werden die Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren erklärt.

6.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative und quantitative Forschungen unterscheiden sich vor allem im verwendeten Datenmaterial. Bei der qualitativen Forschung stehen Erfahrungen im Zentrum, die anhand von Texten, Beobachtungen, Erhebungen und Beschreibungen erfasst werden. Diese Materialien (hier zum Beispiel Interview-Transkripte) müssen zuerst in eine andere Form gebracht werden, um sie auswerten und interpretieren zu können. Bei der quantitativen Erhebung werden Ausschnitte aus Beobachtungen gemessen, in Zahlenwerte übersetzt und statistisch ausgewertet (vgl. Stigler und Reicher, 2012, S. 96).

Die qualitative Forschung hat zum Ziel, qualitative Daten zu erzeugen, diese zu interpretieren und so neue Effekte zu entdecken und Theorien zu bilden. Es sollen soziale und psychologische Phänomene aus Sicht der Akteure rekonstruiert werden können (vgl. Bortz und Dörig, 2009, S. 738). Qualitative Methoden werden vor allem dann eingesetzt, wenn die Entdeckung und Beschreibung fremder Welten, unbekannter Aspekte oder neuer Zusammenhänge im Zentrum des Interesses stehen. Zudem wird die qualitative Methode auch bei der Anwendung von Theorien auf den Einzelfall und bei qualitativen Evaluationen bei der Durchführung von Programmen und deren Verbesserung eingesetzt (vgl. Stigler und Reicher, 2012, S. 97).

In meiner Arbeit will ich den Effekt des Selbstmanagement-Trainings auf die Beschreibung des Selbstkonzepts der Schülerinnen und Schüler anhand von Interviews analysieren. Da ich keine statistischen Aussagen zu den Selbstkonzeptentwicklungen machen will und auch nicht kann, kommt ein quantitatives Verfahren nicht in Frage. Mein Ziel ist, die Entwicklung der Selbstkonzeptbeschreibungen bei den einzelnen Lernenden aufzeigen zu können.

6.2 Erhebungsverfahren

Grundlage des qualitativen Interviews bildet der Interviewleitfaden. Dieser kann mehr oder weniger strukturiert sein. Den Interviewführenden dient er als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze. Er enthält alle wichtigen Fragen und strukturiert so das Interview. In der Vorbereitung kann eine Gewichtung der Fragen nach Schlüsselfragen, die unbedingt gestellt werden müssen, und optionalen Fragen vorgenommen werden. Ein Vorteil des qualitativen Interviews anhand des Leitfadens ist das regelgeleitete Vorgehen. Trotzdem wird die Offenheit und Flexibilität noch gewährleistet (vgl. Stigler und Reicher, 2005, S. 141-142). Der Leit-

faden für die vorliegende Arbeit kann im Anhang nachgeschlagen werden.

6.1 Aufbereitungsverfahren

Die Tonbandaufnahmen werden anhand eines wörtlichen Protokolls transkribiert. Das mündlich erhobene Material wird somit vollständig festgehalten. Das Gespräch in Dialekt wird ins Schriftdeutsche übersetzt und grobe Satzbaufehler werden behoben. Im Gegensatz zum kommentierten Protokoll werden in meiner Auswertung nonverbale (z.B. Mimik) oder paraverbale Äusserungen (z.B. räuspern) nicht berücksichtigt (vgl. Stigler und Reicher, 2005, S. 218-219).

6.2 Auswertungsverfahren

Bei der Kategorienbildung gibt es zwei verschiedene Verfahren. Das deduktive Verfahren nimmt als Grundlage die theoretischen Überlegungen. Ausgehend von der Theorie oder von Theoriekonzepten werden die Kategorien entwickelt. So kann selektiert werden, welches Material Ausgangspunkt der Kategoriendefinition sein soll. Unwesentliches, vom Thema Abweichendes und Ausschmückendes kann so weggelassen werden (vgl. Mayring, 2010, S. 84-85). Ein Beispiel für eine deduktive Kategorienbildung ist die strukturierende Inhaltsanalyse. Das induktive Verfahren geschieht ausgehend vom Material. Die Aussagen werden verallgemeinert und Kategorien daraus gebildet, ohne auf die vorher dargestellten Theoriekonzepte Bezug zu nehmen. Die induktive Kategorienbildung eignet sich besonders für qualitative Inhaltsanalysen (vgl. Mayring, 2010, S. 83).

7 Erhebung der Daten

7.1 Auswahl der Lernenden für die Interviews

Aus beiden fünften Klassen habe ich anhand der im Vorkurs beschriebenen Situationen verschiedene Schülerinnen und Schüler ausgesucht. Ich habe darauf geachtet, dass verschiedene Situationen gewählt wurden und sowohl Jungen als auch Mädchen mit dabei waren. Unter den ausgewählten Interviewpartnern sind auch Lernende mit besonderem Förderbedarf in Mathematik und/oder Deutsch und solche mit Deutsch als Zweitsprache. Folgende Tabelle gibt Auskunft über Geschlecht, Alter und gewählte Situation im Vorkurs. Das Alter bezieht sich auf den Zeitpunkt vor der Durchführung.

Name	Geschlecht	Alter	Situation
A	männlich	11	In der Schule ärgern die anderen Jungs A
B	männlich	11	Überblick über Hausaufgaben fehlt
C	männlich	11	Prüfungsangst
D	weiblich	10	Emotionen nicht regulieren können
E	männlich	10	Lügen
F	weiblich	10	Überforderung bei Hausaufgaben
G	männlich	10	Ärger mit dem Bruder
H	weiblich	11	Ausgelacht werden
J	männlich	11	Zu wenig Zeit beim Lernen und bei den Hausaufgaben
K	männlich	10	Umgang mit Frust
L	weiblich	10	Jungs beleidigen L
M	weiblich	11	Jungs ärgern M, sich nicht wehren können

Tabelle 3 Auswahl der Lernenden für die Interviews

7.2 Interviewleitfaden

Mit den zwölf Lernenden wurden zwei Interviews durchgeführt. Das erste Interview wurde zwei Wochen nach dem Vorkurs und das zweite eine Woche nach dem Training durchgeführt. Der Interviewleitfaden vor dem Training (siehe Anhang) enthält drei Hauptfragen. Bei der ersten Frage sollen die Lernenden eine Situation aus dem Alltag beschreiben, die sie im Verlauf der Durchführung bearbeiten werden und die sie auf den farbigen Zetteln festgehalten haben. Unterfragen sollen die Situation falls nötig präzisieren. Die zweite Frage spricht die Gefühlslage in der beschriebenen Situation an. Bei der Trainingsdurchführung ist es

wichtig, sich mit Situation zu befassen, die Gefühle mit einer negativen Bewertung von mindestens 70% haben, damit die Motivation, etwas daran zu ändern, über die Trainingszeit hinweg genügend gross ist. Die dritte Frage soll die Wunschsituation der Lernenden hervorrufen. Durch die Wunderfrage (vgl. ua. Baeschlin & Baeschlin, 2008) wurde die Situation erfragt, die sich die Lernenden erträumen. Somit bezieht sich die dritte Frage auf den Handlungswunsch der Lernenden. Das erwünschte Verhalten wird erfragt.

Der Interviewleitfaden nach dem Training (siehe Anhang) enthält fünf Fragen. Zuerst wird auf das während dem Training gesetzte Motto-Ziel Bezug genommen. Als nächstes wird die Situation erfragt, die im Rollenspiel gespielt oder schriftlich festgehalten wurde. Sowohl die negative Version als auch die positive Version des Rollenspiels soll beschrieben werden. Ausgehend von der erwünschten Situation wird dann die subjektive Einschätzung der Zielerreichung verlangt. Zum Schluss wird noch herauskristallisiert, was sich in den Augen der Lernenden während des Trainings verändert hat und woran sie erkennen, dass sich etwas verändert hat.

7.3 Gestaltung und Verlauf der Interviews

Nach dem Vorkurs wurde eine zweiwöchige Trainingspause eingesetzt. In dieser Zeit konnten die Interviews ein erstes Mal, eine Woche nach dem Training ein zweites Mal, durchgeführt werden. Bei beiden Zeitpunkten liefen die Interviews gleich ab.

Die Interviews führte ich alleine durch. Es war immer nur eine Schülerin bzw. ein Schüler anwesend. Da in sehr kurzer Zeit alle gewählten Interviews durchgeführt werden mussten, fielen klassische Interviewphasen wie Anwärmphase, Orientierung über die Zeit und Dauer und ein ausführlicher Abschluss des Interviews weg. Die Lernenden durften es sich bequem machen, bevor ich mit der Befragung startete. Nach einer kurzen Begrüssung und Information über die Aufzeichnung per Natel begann ich mit der Interviewdurchführung. Bei Unklarheiten habe ich direkt nachgefragt. Ich hielt mich im Gesprächsverlauf an den Leitfaden, bin aber den Ausführungen der Lernenden nachgegangen. So konnte ich später wieder beim nächsten Punkt aus dem Leitfaden einsetzen und den Überblick behalten. Beendet wurde das Interview jeweils durch einen Dank.

8 Aufbereitung und Auswertung der Daten

8.1 Transkription

Die Interviews wurden wörtlich transkribiert und im Anschluss anonymisiert. Der schweizerdeutsche Dialekt wurde ins Schriftdeutsche übersetzt. Nonverbale und paraverbale Äußerungen wie lachen, räuspern, niesen, usw. wurden in der Transkription nicht berücksichtigt. Sprachliche Fehler wurden möglichst sparsam verbessert und Sätze umgestellt, falls dies für die Lesbarkeit notwendig war. Der Inhalt wurde dabei nicht verändert. Angaben von Orten oder beteiligten Personen wurden durch Buchstaben ersetzt.

8.2 Bildung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem wurde sowohl induktiv als auch deduktiv gebildet. Auf der Grundlage der Interviews wurden Kategorien gebildet, die in den anderen Interviews auch vorkamen. Dabei wurde die theoretische Auseinandersetzung auch miteinbezogen. Das gewählte mehrdimensionale Selbstkonzeptmodell wurde für die Kategorienbildung der Selbstkonzeptdimensionen genutzt (vgl. Kapitel 4.2.2). Mit Hilfe der beiden ersten Interviewtranskripte wurde ein erstes Kategoriensystem gebildet. Konnten die Aussagen der anderen Lernenden den gleichen Kategorien zugeordnet werden, blieben die Kategorien bestehen. Liessen sich die Interviewtranskripte nicht in das bestehende Kategoriensystem integrieren, wurde dieses erweitert oder angepasst.

Das fertige Kategoriensystem besteht aus drei Dimensionen. Die erste Dimension wurde durch das induktive Verfahren erstellt. Die erste Dimension heisst „Situationsbeschreibung: Unerwünschtes Verhalten...“ und umfasst die beiden Unterkategorien „...in Bezug auf eigenes Verhalten“ und „...in Bezug auf Verhalten anderer“. Die zweite Dimension wurde deduktiv, ausgehend vom mehrdimensionalen, hierarchisch geordneten Selbstkonzeptmodell, gebildet. Sie beinhaltet die Kategorien ‚Leistungsbezogenes Selbstkonzept‘, ‚Soziales Selbstkonzept‘, ‚Emotionales Selbstkonzept‘ und ‚Körperbezogenes Selbstkonzept‘ (Kategoriensystem siehe Anhang). Die dritte Dimension „Situationsbeschreibung: Erwünschtes Verhalten...“ wurde ebenfalls durch das induktive Verfahren erstellt. Dieser Dimension sind die gleichen Kategorien wie bei der ersten Dimension untergeordnet.

8.3 Codierung der Texte

Die Codierung wurde „von Hand“ gemacht. Das heisst ich habe kein computerbasiertes Programm genutzt, sondern die Textstellen manuell mit Hilfe von Kommentaren im Word zugeordnet. Es wurden nicht alle Textausschnitte für die Codierung berücksichtigt. Die Lernenden haben mehr Situationen beschrieben, als sie nachher bearbeitet haben. Ich habe nur jene

Textstellen codiert, welche eine Situation beschreiben, die im zweiten Interview auch wieder erwähnt wurden.

8.4 Valenzanalyse

Da ich zu Beginn auf die Unterscheidung von beschreibenden und bewertenden Teilen des Selbstkonzepts verzichtet habe, wurde in dieser Arbeit keine Valenzanalyse durchgeführt.

8.5 Reduktion und Auswertung

Die Reduktion der Inhalte habe ich teilweise sehr grosszügig gemacht. Das heisst, ich habe nur die Situationen ausgewertet, welche während dem Training bearbeitet wurden und beim zweiten Interview wieder zur Sprache kamen. Daher wurde bei Schüler K zwar eine Zuordnung zu den Kategorien gemacht, es war aber keine Auswertung möglich. Die Textstellen der Lernenden wurden nicht miteinander verglichen, da dies für diese Arbeit zu aufwendig gewesen wäre.

9 Methodenkritik

Das vorgängig beschriebene Forschungsvorgehen wird in diesem Kapitel kritisch analysiert.

9.1 Auswahl der Interviewteilnehmenden

Ich habe mich dafür entschieden, die Auswahl der Interviewteilnehmenden erst nach dem Vorkurs zu machen. Um unvoreingenommener bei der Auswahl der Situationen zu sein, hätte ich die Teilnehmenden vor dem Vorkurs auswählen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auf andere Merkmale geachtet hätte (z.B. Sozialkompetenz, Sachkompetenz, Selbstkompetenz). Eventuell wäre die Auswahl so einseitiger ausgefallen. Sieben von 12 Lernenden sind männlich. Da ich auf die Inhalte geachtet habe und nicht darauf, dass die Verteilung in Hinblick auf das Geschlecht gemacht ist, überwiegen die männlichen Interviewteilnehmer leicht.

9.2 Gestaltung und Verlauf des Interviews

Ich habe mich als Interviewführende mit Reaktionen zurückgehalten und keine persönliche Meinung eingebracht, um die Jugendlichen nicht zu beeinflussen. Zwischendurch habe ich zu wenig lange auf die Antwort gewartet und zu früh eingegriffen, wenn keine Antwort kam. Ein bis zwei Mal habe ich eine geschlossene Frage formuliert, sodass die Lernenden nur noch bestätigen oder ablehnen konnten. Dies war vor allem für die Codierung schwierig, da nur die Aussage der Interviewleitung codiert werden konnte. In einem Fall war ich mir im Nachhinein nicht sicher, ob die Aussage mir zu liebe bestätigt wurde. Dies ist mir leider während der Durchführung nicht aufgefallen.

9.3 Transkription

Die Aussagen im schweizerdeutschen Dialekt sind viel farbiger und mehrdeutiger als manchmal auf der Transkription ersichtlich. Gewisse Aussagen konnten nicht zufriedenstellend transkribiert werden. Zum Beispiel für die Wörter „hässig“ (z.B. wütend, verärgert) oder „afig“ (z.B. bis jetzt, also) konnte ich keine passende Übersetzung ins Schriftdeutsch finden.

9.4 Bildung des Kategoriensystems

Bei der Kategorienbildung habe ich am Anfang viel zu viele Kategorien gewählt. Zum Beispiel hatte ich die Kategorie „Emotionales Selbstkonzept“ noch in Subkategorien zu den genannten Gefühlen und die Beschreibung der unerwünschten Situation in Unterkategorien zum Ort unterteilt. Bei der Codierung habe ich dann gemerkt, dass ich selber immer wieder den Überblick verloren habe und die Aussagen immer mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten. Deshalb habe ich mich entschieden, die Komponente „Ort“ und die Diffe-

renzung in einzelne Gefühle wegzulassen. Ich denke, dass bei der Auswertung deswegen kein Mangel feststellbar ist. Ich habe mich dafür entschieden, bei der Auswertung das induktive und das deduktive Verfahren zu kombinieren. Dies hat sich aus meiner Sicht bewährt, da keine Inhalte vergessen gehen (durch das induktive Vorgehen) und die Kategorienbildung trotzdem auf die Theorie bezogen ist (deduktives Vorgehen). Die Kategorienbildung ist schlussendlich ein eher subjektiver Prozess. Ich bin mit meiner Unterteilung sehr zufrieden.

9.5 Codierung der Texte

Die Codierung der Texte war eine einfache Aufgabe, nachdem ich sehr viel Zeit in die Kategorienbildung investiert habe. Die Zuordnung zu den Codes war, mit ein oder zwei Ausnahmen, immer eindeutig. Somit hat sich der grosse Aufwand bei der Kategorienbildung gelohnt.

9.6 Valenzanalyse

Die Valenzanalyse in dieser Arbeit hätte viel zu weit geführt. Da die Unterscheidung von deskriptiven und affektiven Beschreibungen noch wenig erforscht ist bzw. nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat, würde ich die Valenzanalyse, im Nachhinein betrachtet, nach wie vor weglassen.

9.7 Reduktion und Auswertung

Ich konnte das vorhandene Material gut auswerten und eine Diskussion der Ergebnisse vornehmen. Für meine Arbeit war der Umfang des Materials richtig gewählt.

10 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werde ich die Interviewaussagen des ersten Interviews mit den Aussagen aus dem zweiten Interview vergleichen. Der Darstellung der Beschreibungen schliesse ich ein persönliches Fazit an. Die beiden Interviewleitfäden vor und nach der Durchführung befinden sich im Anhang und können zum besseren Verständnis betrachtet werden.

10.1 Darstellung einzelne Interviewte und Fazit der Beschreibungen

Schüler A

Schüler A beschreibt im ersten Interview eine Situation in der Fünf-Minuten-Pause. Folgendes Verhalten seiner Mitschüler beschreibt er als unerwünscht: A werde von seinen Mitschülern in der kleinen Pause regelmässig geärgert. Sie nervten ihn so lange, bis er aufstehe und ihnen nachrenne. Daraufhin packe er sie und mache eine Bewegung als würde er sie schlagen. Die Jungs hörten in diesem Moment auf, weil sie Angst vor ihm hätten. Im weiteren Verlauf des Interviews beschreibt er die erwünschte Situation, die er sich für die Zukunft vorstellt. In diesem Fall würde er die anderen nicht mehr beachten. Er gehe davon aus, dass die anderen folglich aufhörten ihn zu ärgern, weil sie es langweilig fänden. A wünsche sich, dass die anderen nach der Pause jeweils absitzen und zum Beispiel etwas zeichnen. Dieses Verhalten sei für ihn ‚normal‘.

Im zweiten Interview nach der Durchführung beschreibt er seine unerwünschte Situation aus seiner eigenen Perspektive. Er beschreibt, wie die anderen ihm die Mütze wegnehmen und er dann laut „Stopp“ sage. Er fügt aber gleich noch an, dass es ja klar sei, dass die anderen ihm die Mütze nicht zurückgäben, da er das „Stopp“ auch in einem anständigen Ton hätte sagen können. Auch die erwünschte Situation, die unterdessen real stattgefunden hat, beschreibt er wieder aus seiner Perspektive. Die anderen Jungs hätten ihm in der Pause wieder die Mütze weggenommen. Diesmal habe er sanft reagiert und leise „Stopp“ gesagt. Die anderen hätten zwar nicht die erwünschte Reaktion gezeigt. Trotzdem sei er zufrieden mit seiner Reaktion und sagt, dass er sein Ziel auf einer Skala von 0-10 mit 9 erreiche. Er sagt zudem über sich selber, dass er am Anfang viel scheuer gewesen sei als jetzt. A erkenne am Verhalten der anderen, dass er sein Ziel im Moment gut erreiche. Folgender Interviewausschnitt macht dies deutlich:

A: „Sie nerven mich nicht mehr so in der Pause, weil sie jetzt eigentlich wissen, dass ich ihnen nicht mehr hinterher renne. So macht es für sie auch keinen Spass mehr.“

Fazit

Vor der Durchführung beschreibt A die Situation aus der Sicht seiner Mitschüler. Seine Rolle erwähnt er hier nur spärlich. Im zweiten Interview macht er differenziertere Aussagen zu sei-

nem emotionalen Selbstkonzept. Er beschreibt auch sehr differenziert, was seine Rolle in dieser Auseinandersetzung mit den Mitschülern ist und überlegt sich, wieso die Jungs so reagieren. Er macht also im Vergleich zum ersten Interview eine Perspektivenübernahme. Er beschreibt sehr genau, was es bei den anderen auslöst, wenn er anders reagiert. Folgende Aussage im Interview könnte ein Hinweis auf eine Veränderung im emotionalen Selbstkonzept sein:

„I: Was denkst du, hat sich während dem Training verändert? A: Vieles. Denn zuerst war ich viel scheuer. Die, die mich nervten, habe ich viel eher gejagt. Jetzt bin ich nicht mehr so scheu und jage sie auch nicht mehr.“

Schüler B

Schüler B beschreibt eine unerwünschte Situation zuhause bei den Hausaufgaben. Er habe Mühe den Überblick über die Hausaufgaben zu haben und es falle ihm schwer im Kopf zu behalten, was er noch alles machen müsse. Die Situation beschreibt er wenig ausführlich. Er könne auf die Frage der Mutter, wie viele Hausaufgaben er habe, jeweils nur ungenau antworten. Er wisse in diesem Moment nicht genau, ob er viele oder wenige Hausaufgaben habe. Er wisse auch nicht, wie lange er dafür brauche. Diese Situation mache ihn traurig, weil er nicht weiter wisse. In diesem Moment würden ihm viele negative Gedanken durch den Kopf gehen. Er wünsche sich, dass er den Überblick besser behalten könnte. Er möchte wissen, wie lange etwas geht. Beim Nachhause-Fahren, wenn er seine Hausaufgaben durchgeht, wolle er sehen, was er alles habe, damit er der Mutter zuhause Auskunft geben könne. Das würde ihn weniger stressen und weniger traurig stimmen. Wenn er beim Nachhause-Fahren aber merken würde, dass er etwas vergessen habe, würde es ihn „angurken“. Diese unerwünschte Situation kommt jedoch nicht oft vor. Schüler B sagt, dass er bis jetzt erst ein- bis zweimal die Hausaufgaben vergessen habe.

Im zweiten Interview beschreibt er die Situation, wie er sie im Rollenspiel gespielt hat. Zuerst hat er die unerwünschte Situation beschrieben. Er habe in der Schule gepresst und sei schnell nachhause gegangen. Zuhause habe er dann gemerkt, dass er etwas nicht eingepackt habe. Bei der erwünschten Situation im Rollenspiel habe er auf sein Lego-Bild geschaut, das ihn an sein Motto-Ziel erinnern soll, habe hinten an die Tafel geschaut, alles eingeschrieben und sei schnell nachhause gegangen.

Schüler B ist der Meinung, dass sich die Situation vom ersten zum zweiten Interview stark verändert habe. In der realen Situation schaue er nicht mehr nur einmal an die Wandtafel mit den Hausaufgaben. Während der Pause, wenn er keinen Zeitdruck habe, schaue er noch einmal an die Tafel. So könne er überprüfen, ob er alles eingeschrieben habe. Die Situation stresse ihn viel weniger und er erreiche sein Ziel mit einer 9 (von 10). Er erkenne seine Ziel-

erreicherung daran, dass er die Hausaufgaben bis jetzt nicht mehr vergessen habe.

Fazit

Die unerwünschte Situation wird im zweiten Interview viel ausführlicher beschrieben. Der ganze Ablauf von der Schule beim Einschreiben, beim Einpacken, bis zum Nachhausefahren und der Situation zuhause wird bei der Schilderung berücksichtigt. Die erwünschte Situation, welche er im Rollenspiel gespielt hat, beschreibt er ebenfalls ausführlich. Schüler B hat für sich eine Möglichkeit gefunden, um besser mit dem Druck der Hausaufgaben umzugehen. Als Aussenstehende habe ich das Gefühl, dass er sein Ziel bereits beim ersten Interview gut erreicht. Trotzdem war es für ihn ein wichtiges Thema, weil es ihn immer traurig gemacht hat, den Überblick zu verlieren. Er hat versucht, eine Strategie zu finden, wie er weniger schnell unter Druck kommt (noch einmal an die Tafel schauen). Es hat ihn tatsächlich weniger gestresst. Der Schüler selber ist zufrieden mit dieser Veränderung.

Schüler C

Schüler C beschreibt eine unerwünschte Situation vor Prüfungen oder vor Vorträgen. In diesen Momenten zittere er, könne fast nicht sprechen und sei sehr aufgeregt. Sein Gefühl kann er nicht genau benennen, beschreibt es aber mit den Gedanken, die sich in seinem Kopf abspielen:

I: „Wie ist dein Gefühl dabei?“

C: „Ja einfach: Hoffentlich geht es, hoffentlich geht der Test gut. Dass ich alles überstehe.“

Auf Nachfrage von mir, sagt er, dass er hohe Ansprüche an sich selber habe. Diese Ansprüche kämen weder von zuhause noch von der Schule. Er wünsche sich, dass er ganz normal bei sich sein könne, dass er zwar noch ein wenig aufgeregt sei, aber nicht mehr so extrem. Wie er das in der Praxis umsetzen würde, beschreibt er nicht.

Im zweiten Interview beschreibt Schüler C die unerwünschte Situation viel differenzierter. Er erklärt, dass er vor den Prüfungen die Mitlernenden frage, wie viel sie gelernt hätten. Wenn die Mitlernenden sagten, sie hätten viel gelernt und er selber nicht so viel gelernt habe, entstehe bei ihm noch viel mehr Druck. Als er seine Ressourcen bei der Tankstelle im Rollenspiel geholt hat, habe er die Situation anders gespielt. Er sei nicht mehr so aufgeregt gewesen und habe die anderen auch nicht mehr gefragt, wie viel sie gelernt hätten. Zudem habe er sich selbst gut zugeredet. Er habe sich gesagt, dass er gut vorbereitet sei und gut gelernt habe.

Sein Ziel erreiche er bis jetzt mit 9 (von 10). Er nehme alles viel lockerer, sei weniger aufgeregt und stattdessen entspannter. Er beschreibt eine konkrete Situation, in der er sein Ziel

umsetzen konnte. Vor dem Deutschtest habe er weniger mit den anderen darüber gesprochen. Die Situation sei daraufhin für ihn nicht mehr so schlimm gewesen. Er sei weniger aufgeregt gewesen. Er habe die Resultate des Tests zwar noch nicht bekommen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist aber sehr zufrieden mit dem Ablauf dieser Situation.

Fazit

Beim zweiten Interview beschreibt Schüler C seine Situation viel differenzierter als im ersten Interview, in welchem er seine Gefühlslage sehr knapp beschreibt. Er überlegt sich im ersten Interview noch nicht, wieso er so aufgeregt ist, was Gründe dafür sein könnten oder was er dagegen tun könnte. Beim zweiten Interview geht er in seiner Beschreibung nicht mehr nur von seinen Emotionen aus. Er überlegt sich, was ihn eigentlich stresst und kommt zum Schluss, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler einen grossen Einfluss auf seine Situation haben. Er merkt, dass er diesen Faktor aber grösstenteils selber beeinflussen kann, da er die anderen immer fragt wie viel sie gelernt haben. Er merkt auch, dass es ihn vor allem stresst, weil er das Gefühl hat, zu wenig gelernt zu haben und so unter Druck gerät. Er hat dann auch versucht, die Situation so umzusetzen, dass er die anderen gar nicht mehr fragte. Das hat für ihn bereits zur Lösung des Problems geführt, in dem Sinne, dass er nicht mehr so aufgeregt war und sich selber gut zureden konnte.

Schülerin D

Schülerin D hat eine Situation ausgewählt, in der sie mit Schülerin X Streit hat. In diesem Moment müsse sie oft weinen. Es sei ihr dann peinlich, wenn sie während dem Unterricht verweint sei. Sie nehme sich vor, dass sie das Ganze nicht mehr so ernst nehme. Wie sie das genau umsetzen möchte, beschreibt sie nicht. Sie beschreibt aber eine Situation, in der es ihr gelungen ist, das Ziel umzusetzen. Als sie mit Schülerin Y Streit gehabt habe, sei sie zu den anderen Mitschülerinnen spielen gegangen und habe Schülerin Y wieder vergessen. Schülerin D beschreibt, dass sie manchmal versuche, keine Tränen zu haben, dass ihr das aber nicht wirklich gelinge. Es helfe ihr aber, wenn sie in diesem Moment weinen könne. Wenn sich die Situation zuhause abspielen würde, wäre es ihr auch nicht peinlich zu weinen.

Im zweiten Interview beschreibt sie die Situation so: Wenn sie mit den anderen nicht mitmachen könne, obwohl sie gerne dabei sein möchte, werde sie schnell traurig. Die gewünschte Situation beschreibt sie so, dass sie an ihr Motto-Ziel denke („Ich bin ein glückliches Tier“) und sich dann den anderen Mitschülerinnen anschliesse. Oder sie gehe zur betreffenden Personen und sage ihr, dass es ihr egal sei, was sie über sie denke, sie komme jetzt einfach mit.

Sie beschreibt eine konkrete Situation, in der sie ihr Ziel umsetzen konnte. Im Schneesport-

lager sei sie traurig gewesen, weil sie mit X Streit hatte. Dann habe sie gedacht, sie sei ein glückliches Tier und sei weggegangen. Sie erreiche das Ziel mit einer 9 (von 10). Die Zielerreichung erkenne sie daran, dass sie an ein glückliches Tier denke und das Weinen so aufhöre. Sie beschreibt, dass sie nicht mehr sofort weinen müsse und sie hin stehen und sagen könne: „Ich will auch mitmachen!“

Fazit

Aus den Ausführungen schliesse ich einen möglichen Einfluss auf das emotionale Selbstkonzept. Sie hat sich bereits beim ersten Interview vorgenommen, die Sache nicht mehr so ernst zu nehmen. Die Umsetzung ist ihr dann aber nicht wirklich gelungen, weil es ihr immer noch schwer fiel, die Tränen zurückzuhalten. Im zweiten Interview merkte ich, dass sie eine Strategie (ans Motto-Ziel denken) gefunden hat, um nicht mehr traurig zu sein, nicht mehr zu weinen und sogar hinzustehen und für ihr Recht einzustehen. Sie beschreibt auch, dass sie selbstbewusster geworden sei.

Schüler E

Schüler E hat eine Situation ausgewählt, in der er mit seinen Kollegen spricht. Wenn die Kollegen zum Beispiel von einem Ort erzählten, an dem er noch nie war, tue er einfach so, als wäre er auch schon dort gewesen. Er sei oft nicht ehrlich, weil er beteiligt sein möchte, bei dem, was die anderen besprechen. Sein Gefühl dabei sei nicht gut und er möchte versuchen ehrlich zu sein.

Im zweiten Interview beschreibt er die Situation, wie er sie im Rollenspiel gespielt hat. Beim Fussball würde er sagen, dass der Ball gar nicht draussen war, obwohl er draussen war. Das möchte er vermeiden. Bei seiner erwünschten Situation würde er einfach weiter spielen als wäre nichts.

Sein Ziel erreiche er zwischen 8 und 9 (von 10). Er erkenne die Zielerreichung daran, dass die anderen Jungs ihm helfen, sein Ziel zu erreichen. Er achte selber auch mehr darauf, ehrlich zu sein. In solchen Situationen, wie oben beschrieben, lüge er nicht mehr und sei ehrlicher. Während dem Training habe sich verändert, dass er die anderen jetzt besser verstehen könne. Er beobachte auch, dass die Jungs untereinander jetzt besser und länger zusammen spielen können. Allgemein kämen sie jetzt besser miteinander aus. Er stelle fest, dass sich alle auch verändert haben. Das ZRM habe ihm geholfen ehrlicher zu sein. Da er jetzt mit den anderen mehr mitspielen könne, brauche er nicht mehr so zu lügen. Die Wende habe bereits gebracht, als er beim Vorkurs sein Ziel nennen musste. Die anderen seien auf sein Ziel aufmerksam gemacht worden und das habe bereits dazu geführt, dass er sein Ziel umsetzen konnte.

Fazit

Die grösste Veränderung sehe ich im Zusammenhang mit seinen Kollegen. Beim ersten Mal beschreibt er die Situation aus seiner Sicht. Er möchte selber ehrlicher sein. Er begründet auch, dass er lügt, weil er bei den Gesprächen beteiligt sein möchte. Beim zweiten Interview beschreibt er zusätzlich den Zusammenhang zu seinen Kollegen. Da sie anders auf ihn reagieren, mehr und länger mit ihm spielen und alle besser miteinander auskommen, muss er weniger lügen. Er beschreibt auch, dass die Mitschüler ihm dabei helfen, sein Ziel zu erreichen. Möglicherweise hat diese Erfahrung einen längerfristigen Einfluss auf sein Selbstkonzept, wenn er die positive Erfahrung mit den Kollegen in sein soziales Selbstkonzept integrieren kann und will.

Schülerin F

Schülerin F beschreibt eine Situation bei den Hausaufgaben, die sie ändern möchte. Sie sagt, dass sie bei den Hausaufgaben sehr schnell überfordert sei und wütend werde, wenn sie etwas nicht könne. Sie wünsche sich, dass sie nicht mehr wütend werde, wenn sie etwas im ersten Moment nicht könne.

Im zweiten Interview beschreibt sie die gleiche unerwünschte Situation. Sie ergänzt aber, dass sie oft überfordert sei, weil ihre Schwester weniger Hausaufgaben habe und vor ihr spielen gehen dürfe. Die erwünschte Situation habe sie im Rollenspiel so gespielt, dass sie zu sich selber gesagt habe, dass sie einfach ruhig weiter machen und die Schwester doch schon spielen gehen solle. Ihr Ziel erreiche sie zwischen 8 und 9 (von 10). Sie sagt auch, dass sie beobachtet, weniger überfordert zu sein, wenn sie viele Hausaufgaben habe. Die Situation beschreibt sie nicht genauer.

Fazit

In der Beschreibung findet keine grosse Veränderung statt. Schülerin F beschreibt die unerwünschte Situation bei beiden Interviews gleich. Beim zweiten Interview erwähnt sie eine gedankliche Strategie, um weiterhin an den Hausaufgaben dran zu bleiben. Trotzdem erkennt sie einen Fortschritt im Erreichen des Ziels, auch wenn sie die Situation noch nicht genau beschreiben kann. Aus den Schilderungen sehe ich einen möglichen Hinweis darauf, dass Schülerin F noch mehr positive Erfahrungen mit den Hausaufgaben braucht, um einen längerfristige Veränderung im leistungsbezogenen Selbstkonzept zu erreichen.

Schüler G

Schüler G hat eine Situation bei sich zuhause ausgewählt. Er beschreibt, wie er bei seinem Bruder manchmal ins Zimmer geht, obwohl dieser nicht möchte, dass er rein gehe. Der Bruder drohe ihm damit, ihn zu schlagen, wenn er nicht raus gehe. Der Bruder gehe bei ihm aber auch ins Zimmer, deshalb dürfe er ihn auch zurück schlagen. Dies führe meist dazu, dass sie sich schlagen und am Ende meistens sein Bruder weine. Diese Situation mache Schüler G wütend. Eine weitere Situation mit seinem Bruder spiele sich am Mittag in der Schule (Mittagstisch) ab. Der Bruder mache oft Blödsinn, fahre zum Beispiel mit dem Velo die Treppe runter. Schüler G sage ihm dann, er solle aufhören. Der Bruder höre nicht auf ihn, und wenn er am Ende weine, gebe er immer Schüler G die Schuld. Schüler G wünsche sich, dass der Bruder auf ihn hört und dass er sich selber weniger über solche Situationen ärgert. Er habe bereits versucht, seiner Mutter die Situation zu erklären oder „Stopp“ zu sagen, aber es habe alles nichts genützt.

Im zweiten Interview beschreibt er die unerwünschte Situation, wie er sie im Rollenspiel gespielt hat. Schüler G wollte bei seinem Bruder ins Zimmer und dieser habe ihm die Tür zugehalten. Daraufhin habe Schüler G seinen Bruder geschlagen. Im zweiten Teil des Rollenspiels habe er so getan, als würde er seinen Bruder gar nicht beachten, als wäre es ihm egal, dass der Bruder die Tür versperre. Daraufhin habe der Bruder keine Lust mehr gehabt, die Tür zu versperren und habe sie geöffnet.

Das Motto-Ziel von Schüler G besteht aus zwei Teilen: ‚Ich bin wie der schlaue Albert Einstein und stark wie ein Gorilla‘. Während den Interviews spricht er immer vom zweiten Teil (stark wie ein Gorilla), den er für die Auseinandersetzungen mit seinem Bruder nützen will. Als ich ihn aber nach der Umsetzung seines Mottoziels in der Praxis frage, erzählt er zusätzlich eine zweite unerwünschte Situation, passend zu seinem ersten Teil des Motto-Ziels (...der schlaue Albert Einstein). Bei dieser Situation handle es sich um eine Prüfungssituation vom dem Test. Beim Französischtest sei er sehr aufgeregt gewesen, habe an Albert Einstein gedacht, konnte sich wieder beruhigen und den Test gut schreiben. In seinen Augen erreiche er sein Ziel sehr gut. Auf einer Skala von 0-10 erreiche er sein Ziel mit 8. Eine Veränderung bemerke er sowohl beim Französisch-Test als auch bei den Auseinandersetzungen mit seinem Bruder. Sein Bruder versperre die Tür nämlich nicht mehr so oft. Bei der Zielerreichung habe ihm besonders geholfen, dass er keine Angst mehr habe, an sein Ziel denke und es auch umsetze. Mit dem Bruder habe er nicht mehr so oft Streit, weil er nicht mehr so stark auf ihn reagiere.

Fazit

Bei Schüler G hat sich verändert, dass er die Situation mit seinem Bruder mehr aus der Distanz betrachten kann. Er nimmt sich selber aus dem Geschehen raus und kann die Situation so beruhigen. Er beschreibt die erwünschte Situation, die er bereits umsetzen konnte. In der Beschreibung bemerkt er seinen grossen Einfluss auf das Verhalten seines Bruders, was er beim ersten Interview noch nicht gemacht hat. Am Anfang hat er sich noch sehr stark auf die Beschreibung des Verhaltens des Bruders konzentriert. Seine Rolle kam beim ersten Interview noch nicht wirklich zur Sprache. Er hat die Situation aus der Opferrolle geschildert. Dass er eigentlich keine Chance gegen seinen Bruder habe, dass der Bruder toleranter sein sollte und besser auf ihn hören sollte. Im zweiten Interview konzentriert er sich dann komplett auf sein Verhalten und sein Vorgehen in der Situation. Er beschreibt dann, wie sein verändertes Verhalten einen positiven Einfluss auf das Verhalten des Bruders hat.

Aus der Beschreibung lese ich einen möglichen Einfluss auf sein soziales Selbstkonzept. In der ersten Beschreibung hat er sich in der Opferrolle beschrieben und das Fehlverhalten seines Bruders geschildert. Im zweiten Interview hat er seine aktive Rolle beschrieben, wie er weniger Angst habe und die Situation (sowohl mit seinem Bruder als auch im Test) selber beruhigen könne.

Schülerin H

Schülerin H beschreibt eine Situation, wenn sie hinfällt und sie alle auslachen, weil es komisch ausgesehen hat. In diesem Moment sei es ihr peinlich und sie sei traurig. Eine Situation, die sich in der vierten Klasse abgespielt habe, beschreibe ihr unerwünschtes Verhalten. Sie sei aus Versehen die Treppe zu weit nach oben gelaufen und die Jungs haben sie deswegen ausgelacht. Ihre Reaktion sei gewesen, dass sie sich zurückgezogen habe und zwei andere Mädchen sich für sie wehrten, als sie es ihnen geschildert habe. Sie wünsche sich, dass sie selber über die Situation lachen könne. So wäre sie weniger traurig. Damit sie darüber lachen könne, dürften sie die Jungs nicht zu fest auslachen.

Im zweiten Interview beschreibt sie die Situation, wie sie im Rollenspiel gespielt wurde. In der geschilderten Situation musste sie ein Blatt von Lehrperson Z zu Lehrperson X bringen, brachte es aber stattdessen Lehrperson Y. Als sie zurückkam, habe sie die Lehrperson Z zur Rede gestellt, warum sie das Blatt nicht Lehrperson X gebracht habe. Daraufhin sei sie davon gerannt. In diesem Moment habe sie Angst davor gehabt, von Lehrperson Y angeschrien zu werden. Die erwünschte Reaktion schildert sie so, dass sie den Mut gehabt habe, das Blatt zurückgeholt und es der richtigen Lehrperson gebracht habe. Auf einer Skala von 0-10 erreiche sie ihr Ziel mit 7. Sie erkenne ihre Zielerreichung darin, dass sich vor kurzem in

der Pause eine Situation abgepielt habe, in der sie ihr Ziel umsetzen konnte. Ihr sei draussen etwas passiert und sie habe selber mitlachen könne. In diesem Moment sei ihr das Motto-Ziel ‚Wenn mir etwas Peinliches passiert bin ich mutig wie meine Katze und wehre mich‘ in den Sinn gekommen. Während dem Training sei sie ein wenig mutiger geworden und die Mini-Bewegungen hätten ihr geholfen, das Ziel in der Situation umzusetzen.

Fazit

In der Beschreibung von Schülerin H ändert sich, dass sie in einer für sie unangenehmen Situation immer die Hilfe der anderen gesucht hatte. Die Kolleginnen haben sich dann für sie gewehrt. Im zweiten Interview konnte sie das Ziel konkret umsetzen und selber mutig sein. So war die Situation für sie auch nicht mehr schlimm. Sie hat im ersten Interview beschrieben, dass sie nur darüber lachen kann, wenn die Jungs weniger darüber lachen. Beim zweiten Interview geht sie bei der Beschreibung der erwünschten Situation und auch bei der konkreten Umsetzung gar nicht mehr auf die Rolle der anderen ein und wie sich diese verhalten sollten. Sie konzentriert sich auf die Beschreibung ihrer Reaktion und wie ihr das Mutig-Sein geholfen habe, die Situation gut zu überstehen.

Nachtrag aus den Beobachtungen während der Durchführung: Schülerin H hat sich von Anfang an sehr schwer getan ihr Ziel den Mitschülern Preis zu geben. Sie wollte es immer nur mit den Mädchen besprechen. Beim Rollenspiel hat sie von Anfang an gesagt, dass ihr Thema nur für Mädchen sei und sie sich nicht traue die Situation zu spielen. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht verpflichtet sei die Situation vor der ganzen Klasse zu spielen und dass sie auch zuerst zuschauen dürfe, wie es die anderen machten. Nach ein paar Rollenspielen hat sie sich plötzlich gemeldet, um ihr Rollenspiel ebenfalls zu spielen. Bei der anschließenden Rückmelderunde (jeder darf ähnliche Situationen benennen) hat sich der „coolste“ Junge gemeldet und geschildert, wie er manchmal auch Angst habe, wenn er irgendwo anrufen müsse. Ich weiss nicht ob es diese Situation war oder überhaupt den Mut zu haben, das Ziel den anderen zu präsentieren, aber jedenfalls könnte das eine grosse Veränderung im emotionalen Bereich hervorrufen.

Schüler J

Schüler J beschreibt eine Situation bei den Hausaufgaben. Er habe häufig zu wenig Zeit, um alle Hausaufgaben zu erledigen, weil er anschliessend ins Training müsse und noch seine Sachen fürs Training bereit machen müsse. In dieser Situation fühle er sich schlecht. Erst beim Nachfragen benennt er das konkrete Gefühl ‚Traurigkeit‘. Es mache ihn jeweils lange traurig. Er wünsche sich, mehr Zeit zu haben. Er wisse aber nicht, was er machen könnte, um das zu erreichen. Die erwünschte Situation beschreibt er so: Wenn er mehr Zeit hätte,

dürfte er länger aufbleiben und hätte mehr Zeit für die Hausaufgaben. Wenn er am Montag weniger Hausaufgaben hätte oder die Hausaufgaben in fünf Minuten machen könnte, bevor er ins Training gehe, wäre sein Problem gelöst. Je mehr Stress er habe, desto mehr vergesse er und dann sei es vorprogrammiert, dass er eine Karte abgeben müsse. Wenn er eine Karte abgeben müsse, dürfe er zuhause etwas nicht machen, was er gerne tun würde. Das mache ihn dann wütend. Er könne meistens nichts dagegen tun. Es wäre für ihn einfacher, an einem Tag weniger Hausaufgaben und dafür am nächsten Tag mehr Hausaufgaben zu machen.

Im zweiten Interview beschreibt er die Situation so, dass er vor dem Auftrag sitze, nichts mache und somit die Zeit verschwende. Die Situation, wie sie dann positiv endet, beschreibt er so, dass ihn jemand ablenke, er schnell überlege, sich nicht ablenken lasse und dann schnell wieder zu seinem Auftrag zurückgehe. Das Ziel erreiche er sehr gut, weil er im Moment fast nichts mehr vergesse. Er erkenne seine Zielerreichung daran, dass er die Hausaufgaben weniger vergesse und sie schneller erledigt habe. Er sagt auch, dass er weniger Karten abgeben müsse und so merke, dass er das Ziel gut erreiche.

Fazit

Er beschreibt im ersten Interview, was alles von aussen passieren müsse, damit sein Problem gelöst würde. Er sieht sich selber nicht als aktives Glied in der ganzen Kette. Er beschreibt die Situation so, wie er ihr schutzlos ausgeliefert wäre und nichts dagegen tun oder etwas daran ändern könnte. Er sieht sich als Unbeteiligter in der Geschichte. Beim zweiten Interview beschreibt er die Situation nur aus seiner Perspektive. Er beschreibt auch nicht die äusseren Faktoren (zu viele Hausaufgaben, zu wenig Zeit) nicht. Er beschreibt die Situation aus seiner Sicht und was er daran ändern will. Im zweiten Interview kommt die Rolle der Lehrperson nicht mehr zur Sprache, obwohl dies im ersten Interview als zentraler Punkt beschrieben wurde.

Schüler K

Beim Schüler K kann keine Auswertung vorgenommen werden, da er im ersten und im zweiten Interview nicht von der gleichen Situation spricht und es deshalb nicht sinnvoll ist, seine Äusserungen zu vergleichen.

Schülerin L

Schülerin L beschreibt eine Situation während der Schule, in Zusammenhang mit den Jungs. Sie würden zum Beispiel Dinge zu ihr sagen, die sie nervten oder würden mitten in eine Mädchengruppe reinlaufen. Sie sage zwar „Stopp“ oder die Mädchen gingen weg, aber die

Jungs würden nicht auf sie reagieren. In diesem Moment sei sie genervt. Sie wünsche sich, dass die Jungs nicht mehr in sie reinliefen und ihr nicht mehr solche Sachen nachriefen.

Im zweiten Interview beschreibt sie die unerwünschte Situation im Rollenspiel so, dass ihr die Jungs immer X und Y sagten, Schülerin L „Stopp“ sage, die Jungs aber nicht darauf reagierten. Die erwünschte Reaktion wäre, dass die Jungs aufhören würden, nachdem sie „Stopp“ gesagt habe. Wenn ich konkret danach frage, was sie ändern könnte, sagt sie, dass sie die Jungs ignorieren, davon gehen oder es im Lerngruppenrat melden könnte. Auf einer Skala von 0-10 erreiche sie das Ziel mit einer 6. Um das Ziel zu erreichen, fehle ihr, dass sie ihre Meinung sagen und sich wehren könne. Während dem ZRM-Training habe sich aber geändert, dass sie die Jungs nicht mehr so oft geärgert haben. Im Gegenzug habe sie versucht sie zu ignorieren.

Fazit

In der Beschreibung vom ersten zum zweiten Interview ändert sich nur wenig. Bei beiden Interviews sucht sie die Lösung im Verhalten der Jungs. Es gelingt ihr nicht ihre eigene Rolle zu betrachten. Erst als ich sie konkret darauf anspreche, kann sie sagen, was sie ändern würde.

Schülerin M

Auf dem Heimweg werde Schülerin M von Schüler X geärgert. Er komme einfach auf sie zu und schlage sie an der Schulter. Sie sage mehrmals „Stopp“ und frage, wieso er es mache und er antworte dann jeweils „einfach so“ und höre nicht damit auf, sie zu ärgern. Sie habe auch schon versucht ihm auszuweichen, er komme ihr aber immer nach. Diese Situation mache sie sehr traurig und nerve sie. Sie wünsche sich, dass X sie in Ruhe lasse und sie normal nachhause gehen könne.

Im zweiten Interview beschreibt sie die Situation so, dass die Jungs sie wieder ärgerten und sie schlagen würden und dass sie dann jeweils zurück schlage. Die positive Situation beschreibt sie so, dass sie einfach weggehe und der Klassenlehrperson melde was passiert sei. Ihr Ziel erreiche sie zwischen 7 und 8. Die Zielerreichung erkenne sie daran, dass sie den Jungs einfach aus dem Weg gehe oder „Stopp“ sage. Während dem Training habe sich verändert, dass ihr die Situation weniger ausmache. Die Jungs kämen nicht mehr so oft zu ihr und sie lasse die Jungs im Gegenzug auch in Ruhe. Ihr habe es geholfen, dass die Jungs von sich aus gekommen seien und ihr gesagt hätten, dass sie Schülerin M nicht mehr ärgern werden. Seither sei das auch wirklich nicht mehr vorgekommen. Im Gegenteil kämen die Jungs jetzt sogar zu ihr und fragten sie, ob sie mitspielen wolle. Sie habe während dem Training immer daran gedacht, stark zu bleiben wie Selena Gomez (Motto-Ziel) und das habe ihr

geholpen, das Ziel zu erreichen.

Fazit

Die grösste Veränderung hat stattgefunden, indem sie beim ersten Interview nur das Fehlverhalten der Jungs beschrieben hat. Im zweiten Interview hat sie dann auch erwähnt, wie sie manchmal zurück geschlagen hat. Geändert hat sich auch, dass die Jungs sie jetzt nicht mehr so ärgern und sie beim Spielen sogar miteinbezogen wird.

10.2 Gesamtfazit aller Interviewten

In diesem Kapitel werden die vorgängigen Beschreibungen und das Fazit zu den einzelnen Lernenden zusammen genommen und miteinander verglichen. Es geht darum, aufzeigen zu können, wie sich die Beschreibungen der Interviewten, über beide Klassen gesehen, verändert haben. Untenstehende Tabelle soll einen Gesamtüberblick über die einzelnen Beschreibungen geben. Es wird beschrieben ob und wenn ja, inwiefern sich die Beschreibungen verändert haben. Die Umsetzung des Ziels im Alltag ist grün markiert. Die Selbsteinschätzung, welche allgemein sehr hoch ist, bildet die letzte Spalte.

Na- me	Situation	Veränderung in der Beschreibung	Umsetzung in der Pra-	Zielerrei- chung (0-
A	In der Schule ärgern die andern Jungs A	Ja: Differenziertere Aussagen, sich selber miteinbeziehen	Ja	9
B	Überblick über Hausaufgaben fehlt	Ja: Besser mit Druck umgehen	Ja	9
C	Prüfungsangst	Ja: Situation differenzierter beschrieben, Reflexion aus mehreren Perspektiven	Ja	9
D	Emotionen nicht regulieren können	Ja: Situationsbeschreibung konkret, differenzierter, Planung für Situationsbewälti-	Ja	9
E	Lügen	Ja: Andere in Beschreibung miteinbezogen, nicht alleine Ursache für nicht errei-	Nein	8-9
F	Überforderung bei Hausaufgaben	Nein: Keine Veränderung in der Beschreibung	Nein	8-9
G	Ärger mit dem Bruder	Ja: Problem aus Distanz betrachtet, weniger Angst, eigene Rolle im Ganzen sehen	Ja	8
H	Ausgelacht werden	Ja: Eigenes Verhalten als Lösung betrachten	Ja	7
J	Zu wenig Zeit beim Lernen und bei den Haus-	Ja: Eigene Person und Verhalten als Lösung des Problems betrachten	Ja	9
K	Umgang mit Frust	Keine Auswertung möglich, da nicht gleiche Situation in beiden Interviews gewählt	-	-
L	Jungs beleidigen L	Nein: Keine Veränderung in der Beschreibung feststellbar, Unsicherheit immer	Nein	6
M	Jungs ärgern M, Sich nicht wehren können	Ja: Eigenes Fehlverhalten miteinbeziehen bei Problembeschreibung	Ja	7-8

Tabelle 4 Gesamtfazit aller Interviewten im Überblick

In der Tabelle 4 wird ersichtlich, dass bei neun von insgesamt 12 Lernenden eine Veränderung in der Art und Weise der Beschreibung der Situation stattgefunden hat. Die gleichen Lernenden (Mit Ausnahme von Schüler E) konnten die Ziele im Alltag bereits umsetzen. Die Zielerreichung wird allgemein hoch bewertet. Schülerin L hat ihre Zielerreichung am tiefsten eingeschätzt. Von aussen betrachtet, hat es bei ihr in der Situationsbeschreibung scheinbar auch keine Veränderung gegeben. In beiden Klassen konnten Veränderungen in der Beschreibung nachgewiesen werden.

Fazit

Eine solch hohe Rate an Veränderungen konnte nicht erwartet werden, da der zweite Interviewdurchlauf lediglich eine Woche nach dem Training durchgeführt wurde. Die Veränderung in der Beschreibung ist offensichtlich unabhängig von der gewählten Situation. Die ausgewählten Situationen können also nicht als Prädiktor für die Zielerreichung genommen werden. Viel entscheidender ist wahrscheinlich die Relevanz der Situation für die eigene Person und der Prozess während dem Training. Es ist zum Beispiel entscheidend wie fest jemand sich auf den Prozess einlassen kann. Äussere Umstände wie Klassenzusammenhalt, Atmosphäre, Druck in der Schule, usw. können die Resultate beeinflusst haben.

Erstaunlich ist, dass die Umsetzung des Ziels in die Praxis bei acht von 12 Lernenden bereits stattgefunden hat. Dies ist ebenfalls eine sehr erfreuliche Zahl. Die relativ hohe Selbsteinschätzung kann einerseits als Selbstüberschätzung und andererseits als Erfolg gewertet werden. Da ich davon ausgehe, dass sich die Lernenden grösstenteils gut einschätzen können, gehe ich von einem Erfolg aus.

Im ZRM wird davon gesprochen, dass es bis zu sechs Monate braucht, um die neuen Nervenbahnen im Hirn festigen zu können. Interessant wäre es also herauszufinden, ob die Ziele nach sechs Monaten ebenfalls noch so gut erreicht werden oder nicht.

11 Beantwortung der Fragestellung

Nach der Darstellung der einzelnen Interviewteilnehmenden und der gesamten Gruppe, werde ich an dieser Stelle die Fragestellung meiner Masterarbeit beantworten. Diese Auswertung nehme ich anhand der zu Beginn gestellten Fragen vor. Dabei beginne ich mit den Unterfragen.

Frage: Welche ausgewählten Aspekte ihres Selbstkonzepts benennen die Lernenden als verbesserungswürdig?

Antwort: Betrachtet man das mehrdimensionale, hierarchische Selbstkonzeptmodell aus Kapitel 4.2.2, kann festgestellt werden, dass die Lernenden konkrete Beispiele aus dem Alltag beschreiben. Aussagen zu ihrem allgemeinen Selbstkonzept wie „ich bin gut in Mathematik“, „ich traue mich nicht, vor der Klasse etwas zu sagen“, usw. werden nicht gemacht. Die Lernenden haben sich darauf konzentriert, Aussagen zu konkreten Situationen aus dem Alltag zu machen. Dabei haben sie Situationen aus den untergeordneten Kategorien zum leistungsbezogenen, emotionalen und sozialen Selbstkonzept gewählt. Die Kategorie körperliches Selbstkonzept wurde bei den ausgewählten Lernenden nicht gewählt. Interessant war ebenfalls, dass die Lernenden oftmals eine Situation gewählt haben, in der sie „scheinbar“ nichts ändern konnten. Eine Situation, in der die Mitschülerinnen und Mitschüler ein „Fehlverhalten“ zeigten, das ihnen missfiel. Das ZRM wurde in der Schule durchgeführt. Dies hat aber nicht dazu geführt, dass nur schulische Themen (zum leistungsbezogenen Selbstkonzept) gewählt wurden.

Frage: Verändert sich die Beschreibung der ausgewählten Aspekte der selbstbezogenen Einschätzung nach der Durchführung des ZRM-Trainings?

Antwort: Im Kapitel 4.2.2 wurde vermutet, dass die tiefer liegenden Selbstkonzeptbereiche veränderungsresistenter sind. Laut den beschriebenen Studien somit dürfte keine Veränderung in den Selbstkonzeptbeschreibungen der Lernenden feststellbar sein, da ihre Beschreibungen auf einer tieferen Hierarchieebene sind. Bei neun von 12 interviewten Lernenden konnte aber eine Veränderung in der Beschreibung festgestellt werden. Interessant wäre es an dieser Stelle, die höher gelegenen Selbstkonzeptbereiche zu erfragen und zu vergleichen, ob auf der höheren Stufe ebenfalls Veränderungen feststellbar sind.

Veränderungen konnten vielfältig festgestellt werden: Die Aussagen wurden teilweise differenzierter; sie wurden mehr auf die eigene Person und das eigene Verhalten ausgerichtet; das Umfeld wurde mitbeachtet und das eigene Verhalten wurde in Frage gestellt. Beim ersten Interview wurden oft Situationen gewählt, in denen das Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler als unerwünscht empfunden wurde. Im zweiten Interview wurden die Aussagen dann vermehrt auf die eigene Person und das eigene Verhalten ausgerichtet. Bei Einzelnen wurden die Aussagen beim zweiten Mal aus mehreren Perspektiven beschrieben. Vereinzelt konnte sogar eine Planung für die Situationsbewältigung erkannt werden. Acht von 12 Lernenden konnten die Ziele in der Praxis umsetzen und dabei beschreiben, wie sich ihr Verhalten verändert hat.

Frage: Welche konkreten Erfahrungen beschreiben sie?

Antwort: Es wurden vielfältige Situationen gewählt. Einige Situationen fanden in der Schule statt (im Klassenzimmer, bevor der Unterricht beginnt; in der grossen Pause; vor den Prüfungen), andere fanden zuhause statt (Stress bei den Hausaufgaben; Streit mit dem Bruder), wieder andere auf dem Heimweg oder in der Freizeit. Die Erfahrungen, welche beschrieben wurden, passieren also in der konkreten Lebenswelt der Lernenden. Sie haben Situationen gewählt, die sie im Moment beschäftigen und für sie eine grosse Wichtigkeit haben.

Hauptfrage: Welchen Einfluss hat die Durchführung eines Selbstmanagement-Trainings nach dem Prinzip des ZRM auf die Beschreibung ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts der Schülerinnen und Schüler?

Antwort: Laut den Ergebnissen meiner Untersuchung ist eine Veränderung in der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts nach der Trainingsdurchführung feststellbar. An dieser Stelle kann keine Aussage darüber gemacht werden, inwiefern das Selbstmanagement-Training dazu beigetragen hat. Es kann sein, dass sich die Lernenden im Allgemeinen einander gegenüber geöffnet haben und daher differenziertere Aussagen über sich selber machen konnten. Es kann auch sein, dass die Veränderung der Selbstkonzeptbeschreibungen auf eine andere tagesabhängige Verfassung zurückzuführen ist. Dies schliesse ich aber eher aus, da es ein sehr grosser Zufall wäre, wenn so viele Lernende gleichzeitig eine bessere Tagesform hätten und

deshalb die Veränderungen in den Beschreibungen zustande kämen. Mummendey (vgl. Kapitel 4.4) ist der Meinung, dass Einstellungsänderungen durch rollenspielartiges Verhalten erreicht werden könne. Glaubt man seiner These, kann das Rollenspiel in Phase 4 des Trainings einen grossen Einfluss auf die Veränderung in der Beschreibung haben. Es wäre spannend, dieser Frage in einer weiterführenden Studie genauer nachzugehen. Dem Einfluss der Wenn-Dann-Pläne auf das Verhalten hat sich Mischel intensiv gewidmet. Auch hier könnte eine vertiefte Studie eventuell Auskunft darüber geben, welchen konkreten Einfluss die Wenn-Dann-Pläne auf die Beschreibungen ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts haben.

Die Ausführungen oben machen deutlich, dass es sehr schwierig einzuschätzen ist, welche Teile der Trainingsdurchführung auf der Grundlage des Zürcher Ressourcen Modells genau Einfluss auf die Beschreibungen genommen haben. Eine Bewertung des Selbstmanagement-Trainings wird deshalb nicht vorgenommen. Es kann auch nicht bewertet werden, ob das Training einen Einfluss auf die längerfristige Integration ins Selbstkonzept hat. Dies müsste mit einer Längsschnittstudie überprüft werden. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass die Trainingsdurchführung zumindest einen Einfluss auf die Beschreibungen hat. Eine spezifischere Aussage kann im Rahmen dieser Masterarbeit nicht vorgenommen werden. Die einzelnen Einflüsse müssten isoliert untersucht und eine Vergleichsgruppe herangezogen werden.

12 Ausblick

12.1 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Die Trainingsdurchführung nach dem Prinzip des Zürcher Ressourcen Modells war sehr anspruchsvoll. Die theoretischen Hintergründe und die Beschreibungen zur Durchführung müssen gut studiert werden. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist eine Durchführung im Unterricht gut umsetzbar. Wichtig ist, dass genügend Zeit für die Durchführung eingeplant wird. Die Zeiten in der Planung müssen streng eingehalten oder die Inhalte auf andere Lektionen umverteilt werden, damit das Programm wie vorgesehen umgesetzt werden kann.

Die Reaktionen der Lernenden waren sehr erfreulich. Die Durchführung hat ihnen viel Spass gemacht und sie haben immer wieder gefragt, wann das nächste Training stattfindet. Ich konnte zum Teil riesige Veränderungen während den Trainings feststellen. Viele der Lernenden sind über sich hinausgewachsen. Es ist auch spannend zu beobachten, wie das ZRM in der Praxis immer wieder zum Vorschein kommt. Im Hallenbad zum Beispiel, als sich ein Junge nicht vom Sprungbrett traute, hat ein anderer Junge ihn auf sein Motto-Ziel angesprochen und dass er fest daran denken solle.

In Zukunft werde ich das Trainingsprogramm wieder einsetzen. Ich kann mir auch vorstellen, die Bausteine für schulische Ziele zu nützen. Dies würde ich aber erst machen, wenn die Lernenden den Ablauf kennen und die positiven Erfahrungen mit eigenen Zielen machen konnten. Falls möglich, werde ich mehr Zeit für die Umsetzung aufwenden. Einige Trainingschritte waren sehr knapp bemessen. Vor allem am Anfang lohnt es sich, genügend Zeit für die Erarbeitung und Formulierung der Ziele zu investieren. Ist das falsche (eventuell zu wenig relevante) Ziel oder die falsche Formulierung gewählt, ist die Umsetzung in der Praxis erschwert.

Die Arbeit am Selbstkonzept ist eine wichtige Aufgabe der Schule. Es lohnt sich deshalb, sowohl für Lehrpersonen als auch für schulische Heilpädagogen (am besten gemeinsam) das Trainingsprogramm in der Praxis umzusetzen. In Zukunft werde ich es wieder einsetzen, um die Lernenden im Selbstmanagement unterstützen zu können. Vom Training profitiert auch das ganze Geschehen in der Klasse. Es kann immer wieder auf die positiven Erfahrungen und den Klassenzusammenhalt während des Trainings verwiesen werden.

12.2 Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte

Mit meiner Masterarbeit ergeben sich aus meiner Sicht folgende Überlegungen und Fragestellungen, welchen in weiterführenden oder anderen Studien nachgegangen werden könnte:

- ☞ Haben andere Trainings zum Selbstmanagement ähnlich Effekte auf die Beschreibungen ausgewählter Aspekte des Selbstkonzepts wie mit dem Trainingsmanual „Ich packs! – Selbstmanagement für Jugendliche“?
- ☞ Wäre ein standardisierter Fragebogen, wie er üblicherweise für Selbstkonzeptmessungen gemacht wird sinnvoll, um die Interviewaussagen noch anderweitig vergleichen oder analysieren zu können?
- ☞ Verändern sich die Beschreibungen nach mehreren Monaten und gelingt die Umsetzung in der Praxis einmal oder mehrmals? Kann aus diesen Längsschnittstudien eine Aussage über das relativ stabile Selbstkonzept gemacht werden?
- ☞ Welchen Einfluss haben Wenn-Dann-Pläne auf das Verhalten in der Zukunft in konkreten Situationen?
- ☞ Welchen Einfluss haben Rollenspiele (Verhaltensänderung) auf die Einstellung der Lernenden?

13 Literaturverzeichnis

13.1 Bücher

- Baeschlin, M., Baeschlin, K. (2008): *Einfach, aber nicht leicht*. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen. Band 1. Winterthur: ZLB.
- Bortz, J., Döring, N. (2009): *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Döpfner, M., Schürmann, S., Frölich, J. (2007): *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP* (4. Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Eggert, D., Reichenbach, C., Bode, S. (2003): *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter*. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik. Dortmund: Borgmann.
- Fischer, L., Wiswede, G. (2009): *Grundlagen der Sozialpsychologie* (3. Auflage). München: Oldenbourg.
- Flammer, A., Alsaker, F. (2002): *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz: die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter* (1. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Lamnek, S. (2010): *Qualitative Sozialforschung* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010): *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mischel, W. (2014): *Der Marshmallow-Test. Willenstärke, Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlichkeit* (3. Auflage). München: Siedler.
- Moschner, B., Dickhäuser, O. (2010): *Selbstkonzept*. In: Rost, D. (Hrsg.): *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. Basel: Beltz.
- Mummendey, H. (2006): *Psychologie des ‚Selbst‘*. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung (4. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Reither, S. (2011): *Selbstmanagement*. In: V. Lewinski-Reuter und S. Lüddemann (Hrsg.), *Glossar Kulturmanagement* (S. 329-334). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Riedener Nussbaum, A., Storch, M. (2014): *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche*. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (3. Auflage). Bern: Huber.
- Spielmann, B. (2012): *Parameter und erfahrungsbasierte Erhebung zum Theorem „Selbstkonzept“ nach Stanley I. Greenspan 1999-2008*. Eine Studie zur Bedeutung des SELBST im Rahmen didaktischer Interaktionen. München: Herbert Utz.
- Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.) (2005): *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: StudienVerlag.
- Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.) (2012): *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2. Auflage). Innsbruck: StudienVerlag.

13.2 Zeitschriften

Buhl, C., Roth, W., Dux, B. (2007): Selbstmanagement-Entwicklung durch Coaching? Eine Expertenbefragung über die Förderung von Selbstmanagement-Kompetenzen. *Organisationsberatung – Supervision – Coaching*, 3, 243-255.

Busacca, M., Anderson, A., Moore, D. (2015): Self-Management for Primary School Students Demonstrating Problem Behavior in Regular Classrooms: Evidence Review of Single-Case Design Research. *Journal of behavioral education*, 10, 1-29.

Haslbeck, J.W., Schaeffer, D. (2007): Selbstmanagementförderung bei chronischer Krankheit: Geschichte, Konzepte und Herausforderungen. *Pflege* 2007, 20, 82-92

Lorig, K., Holmann, H. (2003): Self-Management Education: History, Definition, Outcomes, and Mechanisms. *Ann Behav Med*, 26 (1), 1-7.

Rost, D.H., Sparfeldt, J.R. (2002): Facetten des schulischen Selbstkonzepts. Ein Verfahren zur Messung des differentiellen Selbstkonzepts schulischer Leistungen und Fähigkeiten (DISK-Gitter). *Diagnostica*, 48 (3), 130-140

Schneider, R. (2003): Die Selbstmanagement-Therapie von Frederick H. Kanfer (1925-2002). *Sucht* 49 (1), 16-18.

Senges-Anderson, E. (2008): Selbstmanagement und Coaching. *Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung*, 1, 33-42.

Woolfolk, A. (2008): *Pädagogische Psychologie* (10. Auflage). München: Pearson Studium.

13.3 Internet

Daig, I. (2006): *Male Gender Role Dysfunction*. Selbstdarstellung, Geschlechtsrollenstress und Gesundheitsrisiko bei Männern im Altersvergleich. Zugriff am 17.07.2015 unter http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_00000002012

Graf, A. (2012): *SGO Themenabend. Selbstmanagement-Kompetenz*. Glattbrugg, Schweizerische Gesellschaft für Organisation und Management. Zugriff am 17.07.2015 unter http://www.management-revolution.ch/assets/SGO_Themenabend_6.9.2012_Graf.pdf

Haggerty, K., Elgin, J., Woolley, A. (2010): *Social-Emotional Learning Assessment. Measures for Middle School Youth*. Zugriff am 13.07.2015 unter <http://www.schoolclimate.org/climate/documents/RaikesReportFinalOct.pdf>

König, J. (2006): *Sekundarschulen als differenzielle Entwicklungsmilieus?* Der Umgang mit Schule unter schulorganisatorischen Bedingungen am Beispiel des Klassenklimas, der Attrituierung bei Schülerinnen und Schülern in Klasse 7 und 8. Zugriff am 14.11.2015 unter http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_00000002232

Mayring, P. (2000): *Qualitative Inhaltsanalyse*. Zugriff am 14.11.2015 unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204>

Randhawa, E. (2012): Das frühkindliche Selbstkonzept. Struktur, Entwicklung, Korrelate und Einflussfaktoren. Zugriff am 17.04.2016 unter http://opus.ph-heidelberg.de/files/42/Randhawa_Dissertation_Selbstkonzept.pdf

Steurer-Stey, C. (2010): *Therapeutische Patientenschulung und Selbstmanagement. Ein Leitfadens für das Projekt Leben mit einer Langzeiterkrankung „LEILA“ der städtischen Ge-*

sundheitsdienste der Stadt Zürich. Zugriff am 07.07.2015 unter http://www.hausarztmedizin.uzh.ch/ChronicCare/ZentraleKonzepte/LEILA_selbstmanageme nt_31032010_end%20Leitfaden%20therap.pdf

14 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Eindimensionales Selbstkonzeptmodell (vgl. Mummendey, 2006, S. 206).....	13
Abbildung 2 Selbstkonzept nach Rosenberg (vgl. Flammer und Alsaker, 2002, S. 145).....	13
Abbildung 3 Seilstruktur (URL: http://www.windmusik.com/pictures/seildreh.jpg)	13
Abbildung 4 Assoziatives Netzwerk (vgl. Mummendey, 2006, S. 218).....	14
Abbildung 5 Zentrale und periphere Selbstkonzeptbereiche (vgl. Mummendey, 2006, S. 217)	14
Abbildung 6 Hierarchisches Selbstkonzeptmodell in Anlehnung an Shavelson et al. (1976) (vgl. Randhawa, 2012, S. 9).....	14
Abbildung 7 Gefühlsbilanz (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S.209)	21

15 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Phasen im ZRM-Training (vgl. Riedener Nussbaum & Storch, 2014, S. 181-297) 19	
Tabelle 2 Fiktiver farbiger Zettel	21
Tabelle 3 Auswahl der Lernenden für die Interviews	28
Tabelle 4 Gesamtfazit aller Interviewten im Überblick	45

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	<u>UNTERRICHTSPLANUNG</u>	III
1.1.	VORKURS . TRAININGSVEREINBARUNGEN UND SITUATIONSSAMMLUNG	III
1.2.	PHASE 1 - MEIN THEMA KLÄREN	III
1.3.	PHASE 2 - VOM WUNSCH ZUM MOTTO-ZIEL	IV
1.4.	PHASE 3 - VOM MOTTO-ZIEL ZUM RESSOURCENPOOL	V
1.5.	PHASE 4 . DIE RESSOURCEN GEZIELT EINSETZEN	VI
1.6.	PHASE 5 . INTEGRATION UND TRANSFER	VII
2	<u>INTERVIEWLEITFADEN</u>	VIII
2.1.	INTERVIEWLEITFADEN VOR DER TRAININGSDURCHFÜHRUNG	VIII
2.2.	INTERVIEWLEITFADEN NACH DER TRAININGSDURCHFÜHRUNG	VIII
3	<u>KATEGORIENSYSTEM</u>	IX
4	<u>INTERVIEWS</u>	X
4.1	INTERVIEWS VOR DER DURCHFÜHRUNG	X
4.2	INTERVIEWS NACH DER DURCHFÜHRUNG	XXX

1 Unterrichtsplanung

Im Folgenden sind die detaillierten Unterrichtsvorbereitungen zu den einzelnen Trainingseinheiten von *Ich packe! . Selbstmanagement für Jugendliche* aufgeführt (vgl. Nussbaum&Storch, 2014, S. 167-297).

1.1. Vorkurs – Trainingsvereinbarungen und Situationssammlung

Zeit	Verlauf	Sozialform	Material
10±	Ressourcenorientierte Aussagen üben: Positive Eigenschaften der Mitlernenden nennen (sie kann gut/ er ist gut im/ an ihr mag ich)	alle, Kreis	Entspannungsmusik CD . Player
5±	Für einen Standpunkt sensibilisieren: Jeder stuft auf der Skala (von 1 bis 10) ein, wie er zu diesem Thema steht (Standpunkte auf S. 169)	alle, Kreis	Skala 1 - 10
15±	Impulsreferat (S. 170): Nutzen des Trainings und Trainingsschritte erklären	alle, Kreis	Plakat (Bild Quelle) Trainingsschritte
15±	Spielregeln für das Training festlegen: Jeder überlegt für sich wichtige Regeln für eine solche Arbeit Austausch in der Gruppe Gruppe einigt sich auf 2 . 3 wichtige Regeln schreibt diese auf einen Papierstreifen SuS geben den 3 wichtigsten Regeln einen Strich Gemeinsam wichtigste Punkte auf einem Plakat festhalten alle unterschreiben	EA GA alle	1 Placemat/G. 1 Folienschreiber/S. Papierstreifen A3 Dicke Filzstifte A3 Zeichnungspapier
40±	Themenspeicher öffnen und Situationen sammeln: Situationen sammeln und für sich bewerten und auf entsprechende Karte schreiben	EA Kreis	Grüne, rote, blaue und rosa Karten gedruckt (S. 178)
5±	Ausblick: Persönliches Handbuch führen In welchen Situationen bin ich mit meinem Verhalten unzufrieden? Welche Gefühle löst das aus? Intensität auf der Skala einschätzen Handlungswünsche	Kreis	Unliniertes Heft/S. Logbucheinträge kopiert und geschnitten
5±	Schluss: Spiel		

1.2. Phase 1 - Mein Thema klären

Zeit	Verlauf	Sozialform	Material
10±	Gemeinsam und entspannt starten: Fantasiereise Austausch	EA Kreis	CD . Player 1 Decke, 1 Kissen/S.
5±	Themenwahl: Welches Thema steht für mich jetzt im Vordergrund?	EA	Themenspeicher Logbuch AB 1
5±	Input: Konzept der Gefühlsbilanz	Kreis	Plakat (Flip 6) Bilder (Steuergruppe)
30±	Mit Wunschelementen das persönliche Thema präzisieren Was kann bei der Realisierung helfen? Was beschreibt Eigenschaften, Fähigkeiten, die ich gern hätte? Vorschläge besprechen, ergänzen (was könnte auch noch helfen?) Drei Wunschelemente wählen und beschreiben Wunschelemente der Klasse vorstellen	Kreis EA Kreis	Plakat mit Vorschlägen AB2 (S.200)
30±	Mit dem Ideenkorb die Ressourcen der Gruppe nutzen Veranschaulichung der Arbeit mit einem Beispiel aus der Klasse Arbeit in Kleingruppen (1 SuS aus der Steuergruppe überwacht, dass Ideen immer ressourcenorientiert sind) 1 Protokollführer (schreibt auf AB 2) 1 Zeitwächter (5±pro SuS) Hauptperson hört aufmerksam zu Für alle Gruppenmitglieder zuerst für ein Wunschelement Ideen sammeln Rollenwechsel	Kreis GA	AB Mein Ideenkorb Bilder für Aufgaben in der Gruppe

	Evt. weiteres Wunschelement auf gleiche Weise bearbeiten Weitere Ideenspenden als HA einholen		
20±	Den Ideenkorb mittels Gefühlsbilanz auswerten Impulsreferat Gefühlsbilanz Überprüfung der Lieblingsideen Lieblingsideen vorstellen (halbe Klasse) Ergebnis aufschreiben	Kreis EA Kreis EA	Vorlage AB 3 gross AB 3 AB 4
5±	Abschlussritual Beispiel 1 Wie fühle ich mich? Neue Begriffe nennen Bombe bestimmt Ausscheiden, auch Nachbarn scheiden aus	Kreis	Bombe
5±	Abschlussritual Beispiel 2 Kind in Mitte versucht zu erraten, wer den Ring hat. Der Ring befindet sich an einer Schnur und wird weitergegeben, dazu wird gesagt, wie man sich fühlt.	Kreis	Schnur mit Ring

1.3. Phase 2 - Vom Wunsch zum Motto-Ziel

Zeit	Verlauf	Sozialform	Material
10±	Anknüpfen an Training 1: Wunschelemente-Ratespiel Ein Wunschelement auf Zettel schreiben, in Box legen Ein Wunschelement ziehen: Von wem? Welches Thema?	EA Kreis	Zettel Box
5±	Input: Motto-Ziele handlungswirksam formulieren	Kreis	Plakat mit 3 Kriterien
50±	Motto-Zielformulierung erarbeiten AB 5 Mein Entwurf Demonstration für das Vorgehen in der Kleingruppe (Leitung, Protokoll, Zeitmanager) Ideenkorb für jedes Gruppenmitglied Arbeit bis zur endgültigen Fassung Motto-Ziel auf Zeichenpapier schreiben	EA Kreis GA EA	-AB 5 -AB Ideenkorb -AB 6 für Coaches -farbiges Zeichenpapier -dick Stifte
20±	Öffentlichkeit herstellen Motto-Ziel vorstellen Im Schulzimmer aufhängen	Kreis	
5±	Abschlussritual Klasse A: Wie fühle ich mich? Neue Begriffe nennen Bombe bestimmt Ausscheiden, auch Nachbarn scheiden aus	Kreis	Bombe
5±	Abschlussritual Klasse B: SuS in Mitte versucht herauszufinden, wer einen Ring hat. Zwei Ringe befinden sich an einer Schnur und werden weitergegeben, dazu wird gesagt, wie man sich fühlt. Wer kein Gefühl nennt muss sich in die Mitte setzen.		Schnur mit zwei Ringen

1.5. Phase 4 – Die Ressourcen gezielt einsetzen

Zeit	Verlauf	Sozialform	Material
	<p>Vorbereitung:</p> <p>AB 7 ausfüllen, falls noch nicht erledigt)</p> <p>Drehbuch für Rollenspiel vorbereiten AB 12 (Situation aus Alltag, Herausforderung, welche bewältigt werden kann)</p> <p>vorher anschauen, welche eignen sich für das Rollenspiel besonders gut?</p>	EA	<p>AB 7</p> <p>AB 12</p>
10:	<p>Zielsituationen A (Alltag, Aufmerksamkeit, Abend-Applaus):</p> <p>Erfolgsbeispiele berichten (jeder Erfolg ist Applaus wert)</p> <p>Beispiel geben für inneren Applaus (Selbstwirksamkeits- und Kontrollerleben)</p>	Kreis	<p>Streichhölzer, Büroklammern,</p> <p>Streichholzschachtel</p>
75:	<p>Einsatz der Ressourcen im Rollenspiel üben</p> <p>Lernen am Modell (Transfer des Gelernten, Erfahrungen der Peers)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle schildern ihre Situation - Reihenfolge für Rollenspiele festlegen (geeignete Situationen wählen, alle die ihre Situation spielen wollen, sollen Gelegenheit bekommen) - Bei vielen Situationen: Demonstrationsbeispiel, dann GA <p>Vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HP schildert Situation - HP richtet Bühne ein und instruiert nötige Mitspieler (Namen, Verhalten) - Rollenspiel ohne Ressourceneinsatz - sEntrollen%der HP - HP richtet Ressourcen-Tankstelle ein - Rollenspiel mit Ressourceneinsatz (HP darf jederzeit unterbrechen und neue Ressourcen tanken) - sEntrollen%der Mitspieler - HP beschreibt Unterschied 1. + 2. Spiel, Mitspieler beschreiben Veränderungen der HP - Sharing-Runde: Ähnliche Situationen aus dem Leben erzählen (keine Ratschläge, kein Feedback, Anerkennung für Offenheit, Sharing als Geschenk) - Wenn-Dann-Pläne 	<p>Kreis</p> <p>(GA)</p>	AB 12
5±	Abschlussritual je nach Klasse	Kreis	Wie gehabt

1.6. Phase 5 – Integration und Transfer

Zeit	Verlauf	Sozialform	Material
5:	Trainingsprozess reflektieren, integrieren + symbolisieren Vorgehen erklären	Kreis	
20:	Schritt 1: Bild malen mit dem Titel: <i>„Mein Motto-Ziel, meine Ressourcen“</i> (Gestaltung völlig frei)	EA	Entspannende Musik Zeichnungspapier A3 Farben
10:	Schritt 2: Austausch mit einem Partner <i>„Mein Weg im Kurs“</i> zuerst erzählt der erste Sch, dann der zweite Sch, der andere hört zu (wird nicht im Plenum berichtet) <ul style="list-style-type: none"> - Wie bin ich im Training gestartet? - Was hat sich verändert? - Wo stehe ich jetzt? (Ressourcenbild) 	PA	Evt. AB 14
40:	Dreistufige Transfersicherung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Logbuch 2. Buddy-Team (soziales Priming) Planen gemeinsame Aktionen (sich gegenseitig an Ressourcen erinnern, Austausch, Logbuch beiziehen) 3. Klassenebene: gemeinsame Vereinbarungen und Aktionen 	Kreis PA Kreis	Kopierte Vorlagen zur Verfügung stellen Evt. AB 15 a + b
10:	Ressourcenpool ergänzen Ausblick Abschluss: Schlussrunde oder Vorschlag der Spurguppe	Kreis	AB 12
5±	Abschlussritual je nach Klasse	Kreis	Wie gehabt

2 Interviewleitfaden

2.1 Interviewleitfaden vor der Trainingsdurchführung

1. In deinem Logbuch hast du viele verschiedene Situationen beschrieben. Welche Situation beschäftigt dich am Meisten?
 - a. Beschreibe diese Situation möglichst genau?
 - b. Wie kommt es zu dieser Situation?
 - c. Was passiert in dieser Situation (Frage nach der Situation->unerwünschtes Verhalten)?
2. Wie fühlst du dich in dieser Situation (Fragen nach dem Gefühl->Motivation etwas zu verändern)?
3. Stell dir vor du kannst zaubern. Von einem Moment auf den andern ist die Situation so, wie du sie dir erträumst. Beschreibe wie die Situation jetzt abläuft (Fragen nach dem Handlungswunsch -> Beschreibung des alternativen erwünschten Verhaltens).

2.2 Interviewleitfaden nach der Trainingsdurchführung

Im letzten Interview hast du folgende Situation beschrieben....

1. Welches Motto-Ziel hast du dir dazu gesetzt?
2. Beschreibe deine Situation ohne Ressourcen, so wie du sie gespielt hast/ hättest.
3. Beschreibe deine Situation mit Ressourcen, so wie du sie gespielt hast/ hättest.
4. Wie gut erreichst du dein Ziel bis jetzt?
 - a. Auf einer Skala von 0-10
 - b. Wenn Ziel erreicht/ oder sehr hoch: woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast?
 - c. Wenn Ziel nicht erreicht/ tief: woran würdest du erkennen, wenn du dein Ziel erreicht hast?
5. Was hat sich während dem Training verändert?
 - a. Woran merkst du, dass sich etwas verändert hat?
 - b. Inwiefern hat dir das ZRM dabei geholfen, dich bzw. dein Verhalten zu verändern?

3 Kategoriensystem

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
Dimension 1: Situationsbeschreibung: Unerwünschtes Verhalten...		
1.1 ...in Bezug auf eigenes Verhalten	1.1.1 Umfasst Angaben zu Situationen, die sich auf die eigene Person und deren Verhalten beziehen.	J: sWenn ich zum Beispiel an den Mathehausaufgaben sitze, habe ich Training. Dann komme ich um 20.00 Uhr nach Hause und um 16.30 Uhr muss ich gehen. Ich bin jeweils erst um 16.00 Uhr zu Hause, muss noch alles bereit machen fürs Training und dann habe ich zu wenig Zeit.%o
1.2 ...in Bezug auf Verhalten anderer	1.1.2 Umfasst Angaben zu Situationen, die sich auf andere Personen und deren Verhalten beziehen	M: sManchmal gehe ich nachhause und X. wohnt neben mir. Dann kommt er einfach zu mir und macht so (zeigt ein Stupsen gegen die Schulter).%o
Dimension 2: Selbstkonzeptmodell		
2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept	Umfasst sowohl deskriptive als auch evaluative Angaben zum leistungsbezogenen Selbstkonzept.	C: sAlso vor den Prüfungen oder auch vor den Vorträgen da zittere ich fast und spreche fast nicht. Ich bin immer sehr aufgereggt.%o
2.2. Soziales Selbstkonzept	Umfasst sowohl deskriptive als auch evaluative Angaben zu individuellen Beurteilungen zur sozialen Akzeptanz und zur sozialen Kompetenz.	G: sManchmal gehe ich beim ihm ins Zimmer und er will nicht, dass ich rein gehe. Er geht bei mir aber manchmal auch rein. Dann sagt er: Geh raus oder ich schlage dich. Also er ist kleiner als ich. Und dann schlägt er, wenn ich nicht raus gehe. Und er darf ja auch in mein Zimmer, also könnte ich ihn auch zurück schlagen. Dann werde ich auch wütend und schlage auch zurück.%o
2.3 Emotionales Selbstkonzept	Umfasst sowohl deskriptive als auch evaluative Angaben zu verschiedenen Gefühlszuständen.	D: sManchmal, wenn ich zum Beispiel mit E. Streit habe, dann muss ich weinen und das ist mir dann manchmal peinlich während dem Unterricht.%o
2.4 Körperbezogenes Selbstkonzept	Umfasst sowohl deskriptive als auch evaluative Angaben zur körperlichen Erscheinung und körperlichen Fähigkeiten.	G: sAlso er ist kleiner als ich.%o
Dimension 3: Situationsbeschreibung: Erwünschtes Verhalten...		
3.1. ...auf eigenes Verhalten bezogen	Umfasst Angaben zu erwünschten Verhaltensweisen, die auf das Verhalten der eigenen Person beziehen.	B: sIch möchte mehr Überblick haben. Schauen ob etwas lange geht oder nicht. Beim nachhause fahren zuerst alles anschauen, wie viel ich habe und dann meiner Mutter sagen wie viel ich habe...%o
3.2. ...auf Verhalten anderer bezogen	Umfasst Angaben zu erwünschten Verhaltensweisen, die sich auf das Verhalten anderer Personen beziehen.	L: sDass sie nicht mehr in uns rein laufen und dass sie aufhören mir sX und Y%zu sagen.%o

4 Interviews

4.1. Interviews vor der Durchführung, 15.12.2015

A) Männlich, 0 Jahre lt, LZ Mathematik

I: rzahl al, as u ir ier berlegt ast.

A: enn ie ungs lödsinn achen. enn ie ich um eispiel n er Fünf Minuten Pause nerven....mega oft...jede Fünf Minuten Pause.

A: Das habe ich nicht gern. Das gehört für mich zum Blödsinn machen. A: Dann ist meine Wut mega gross.

I: ie eagierst du in dieser Situation wenn du wütend wirst?

A: anchmal ann ch s infach ein assen. Aber manchmal da machen sie wirklich etwas...wenn ich sitze und die Klassenlehrperson noch

nicht da ist, dann muss ich wirklich sagen „nei, jetzt schissts mi a“. Dann stehe ich auf und gehe ihnen hinter nach. Mich nervt es jetzt „afig“ Und wenn ich sie habe, tue ich sie....bei einigen muss ich nur so machen [zeigt Faust als würde er schlagen], dann haben sie schon Angst.

I: Iso gehst du eigentlich auf sie los als Reaktion?

A: a anchmal. Ich abe war chon eduld, ber uch ieder icht llzu nge.

I: as äre ein unsch, as ich ndern üsste? ie öchtest u tattdessen eagieren?

A: eagieren, icht ehr eachten, weil dann hören sie auch auf, weil dann ist ihnen langweilig. Und mein Wunsch für sie wäre, dass sie normal tun und jeweils absitzen und zum Beispiel zeichnen oder so. Das wäre mein Wunsch.

2. Zettel

I: annst u eschreiben, as u ir a ür edanken emacht ast?

A: hm...also enn ie ungs n er umkleidekabine ega aut ind, ervt s ich alt, eil ch ir ieses eschrei ann icht anhören mag. Und dann bekomme ich halt einen grossen Kopf und dann bin ich „hässig“ und wenn mich jemand fragt: „Bisch i mim...oder irgendöppis“ infach ragt, en s ngeht, ann agiere h alt hässig“, eil ich as in isschen ervt, eil ie mer da, die Lehrer sagen immer „Jetzt könnt ihr noch etwas hier lassen, was ihr nicht mehr in der Umkleidekabine besprechen müsst. Dann strecken sie aber nicht. Aber in der Umkleidekabine gibt es dann aber so Probleme.

I: kay, ie ürdest u ir ünschen, ass u tattdessen eagierst?

A: h arf icht u chnell o ütend erden nd ass uch ie nderen leich ie ahrheit agen, wenn sie gefragt werden. Das wünsche ich ir.

I: u achst as ber, enn ich twas eschäftigt? ast u ich uch chon emeldet?

A: Ja (nachdenklich). Nein mich hat jetzt jeweils nichts beschäftigt.

I: ut, erci viel Mal.

- Florence Racine 10.6.2016 11:00
Kommentar [1]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer
- Florence Racine 5.5.2016 12:02
Kommentar [2]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.5.2016 12:02
Kommentar [3]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.5.2016 12:02
Kommentar [4]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [5]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer
- Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [6]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten
- Florence Racine 5.5.2016 12:03
Kommentar [7]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.5.2016 12:03
Kommentar [8]: 2.2 Soziales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.5.2016 12:03
Kommentar [9]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept
- Florence Racine 5.4.2016 10:11
Kommentar [10]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen
- Florence Racine 5.4.2016 10:12
Kommentar [11]: 3.2. Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

B) Männlich, 11 Jahre alt, ILZ athematik nd eutsch

B: h abe icht mmer o en berblick ber eine ausaufgaben nd ch uss ehr en berblick ehalten.

I: annst u ine onkrete ituation eschreiben, er ies assiert?

B: um eispiel ?) ie iele ausaufgaben. enn meine Mutter fragt: Hast du viele Hausaufgaben? Dann antworte ich immer: Es geht. Ja. In em all enkt eine utter, abe h iele ausaufgaben.

I: Iso u annst icht o inschätzen b iel der enig?

B: Dazwischen) a

I:...und ie viel Zeit du auch brauchst?

B: a

I: ie t ein efühl ieser ituation?

B: raurig.

I: raurig?

B: a. enn ch icht eiter eiss.

I: as eht ir lles urch en opf ieser ituation?

B: Scheisse was haben wir jetzt alles? Wie viel habe ich jetzt noch?

I: ie ünschst u ir, ass s tattdessen äre?

B: h öchte ehr berblick aben. chauen b twas ange eht der icht. eim achhause ahren uerst lles nschauen, ie viel ich habe und dann meiner Mutter sagen wie viel ich habe. Ja.

I: as ürde dich weniger stressen und würde dich weniger traurig machen?

B: etwas verhalten) ja ja

I: Iso ast u icht as efühl..

B: unterbricht) usser enn ch eim achhause ahren erke, eim orrigieren, Iso eim etrachten, ass ch twas ergessen habe. Dann ist es...ja.

I: ommt as ft or?

B: ein icht nbedingt. is tzt abe ch ?) inmal twas ergessen. ?) weimal.

2. Zettel

B: h erde ehr chnell ütend. an ann ich ehr chnell ütend achen.

I: annst u a uch ine ituation eschreiben, wann das passiert?

B: um eispiel enn an ich umschubst. Oder wenn man mir blöde Sachen macht. Oder wenn man mich ausäfft.

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [12]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [13]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [14]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [15]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [16]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

I: Wie ist dein Gefühl in dieser Situation?

B: Gut.

I: Was achst du in dieser Situation?

B: Ich hoffe, sie wollen aufhören.

I: Und sie ehrt sie dann weiter?

B: Sie hören nicht auf.

I: Was passiert dann bei dir?

B: Dann werde ich müde. Und wenn ich innerlich reagiere, ehme ich dann aber sie chultern und egehn auf den Boden.

I: Hast du überhaupt Schlaf?

B: Ja.

I: Würdest du dir wünschen, dass du stattdessen reagierst?

B: Versuchen zu ignorieren.

I: Hast du ein Wunsch?

B: Etwas erhalten) h.

I: Hast du schon einmal elungen?

B: Nicht unbedingt ein.

C) Männlich, 11 Jahre alt

I: annst u eine ituation al beschreiben?

C: Also vor den Prüfungen oder auch vor den Vorträgen da zittere ich fast und spreche fast nicht. Ich in mer ehr ufgeregt.

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [17]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

I: ie t ein efühl abei?

C: a infach: öffentlich eht s, öffentlich eht er est ut. ass ch lles überstehe.

Florence Racine 5.5.2016 12:08
Kommentar [18]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

I: ast u ohe nsprüche n ich elber?

C: a chon.

I: nd ast u as efühl uch eine ltern der er chule?

C: ein, ch infach.

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [19]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

I: ie öchtest u tattdessen eagieren önnen o iner ituation?

C: ass ch anz ormal ei mir bin. Schon, dass ich ein bisschen aufgereggt bin vorher, aber nicht mehr so extrem.

Florence Racine 5.4.2016 10:23
Kommentar [20]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

I: ommt s or, ass u icht ehr chlafen annst, eil u o ervös ist?

C: ein, as eht igtlich.

I: ann t s her m ag elber, n em u anz est nervös bist?

C: ja

2. Zettel

I: öchtest u u er nderen ituation uch twas agen?

C: zurückhaltend) , anchmal raue ch icht icht o, .

I: annst u ine ituation eschreiben er s assiirt.

C: a um eispiel, enn an rgendwo nrufen uss oder etwas holen muss. Ja, so Situationen.

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [21]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

I: as ast u ür in efühl ieser ituation?

C: öffentlich ommt s icht einlich aus.

I: ast u ngst inen ehler u achen?

C:

Florence Racine 5.5.2016 12:08
Kommentar [22]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

I: enn u ählen önnstest, ie ürdest u tattdessen reagieren?

C: ass ch infach anz ormal nrufe nd alt icht ufgeregt in nd o.

Florence Racine 5.4.2016 10:27
Kommentar [23]: 3.1. Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

D) Weiblich, 10 Jahre alt

I: u ast ine ituation ufgeschrieben, annst u ir ie twas eschreiben?

D: anchmal, wenn ich zum Beispiel mit X Streit habe, dann muss ich weinen und das ist mir dann manchmal peinlich während dem Unterricht.

I: it ?

D: ist er ierten lasse.

I: t s ir einlich or en nderen?

D: a

I: ie t ein andlungwunsch? ie öchtest u tattdessen eagieren?

D: h abe s uch chon inmal eschafft. ann st s...ich ar chon inmal ei der Kinesiologin wegen dem und dann hat sie gesagt, also haben wir so Übungen gemacht und dann hat sie gesagt, es soll mir einfach so egal sein. Das ganze nicht so ernst nehmen...ja...und einmal hat es jetzt schon geklappt (lächelt).

I: ey, uper H: cht) öchtest u al on ieser ituation rzählen?

D: s ar it mand nderem, ann in ch infach u en nderen itspielen egangen nd abe as ndere ergessen. der dann schliesse ich mich bei Y und Z an.

I: uper. robierst u ie Iso in isschen allen u ssen nd ach orne u chauen

D: a

I: s t mer schön, enn an olche rfolge at, der?

D: lächelt ufrieden)

I: ast u och twas nderes, as dir in den Sinn gekommen ist? Eine andere Situation oder ein anderes Thema?

D: Iso ormalerweise usste ch ort mmer einen nd ann usste ch n ie chule, s ar eistens m achmittag nd ann st es mir halt so, ja....

I: eisst u, ie s oweit ommt, ass u einen usst? erkst u s, enn s ich berkommt der erkst u s ar icht is u weinst?

D: h ersuche anchmal eine ränen u aben, ber s eht rgendwie icht.

I: ein efühl t raurigkeit?

D: a nd achher enn ch einen muss ist es mir peinlich.

I: ilft s ir iesem oment, enn u einen annst?

D: a och...

I: ..aber eil s or en nderen t?

D: enn s uhouse äre, äre s twas nderes.

Florence Racine 17.4.2016 10:58
Kommentar [24]: 2.3. Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 10:29
Kommentar [25]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [26]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [27]: 3.1. Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 10:31
Kommentar [28]: 2.3. Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 09:56
Kommentar [29]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 09:56
Kommentar [30]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:09
Kommentar [31]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

E) Männlich, 10 Jahre alt

I: annst u al eschreiben, as du dir hier überlegt hast?

E: h in anchmal icht hrlich, eil ch eim prechen it einen ollegen uch eteiligt ein ill. h öchte s infach besser machen.

I: annst u ine ituation eschreiben, er u icht hrlich arst nd ich arum schlecht fühltest (Gefühl: schlecht)?

E: überlegt ange) inmal eim kifahren abe h esagt, h ei er XY alp gewesen, aber ich war gar nicht dort.

I: ha, Iso ast u gesagt, du seist dort gewesen? Wem hast du es denn gesagt? Deinen Eltern?

E: ein onst är ch ja mit ihnen gegangen. Nein, meinen Kollegen.

I: us elchem rund ast u nen esagt, u eist chon ben ewesen?

E: eil lle nderen chon ort aren.

I: onntest u as it einen ltern er wischenzeit achholen?

E: ein

I: ag och einen ltern, ass u erne inmal och ehen öchtest, ielleicht önnen ie s inrichten. Was hast du das Gefühl, wieso du das machst?

E: eil ch eteiligt ein ill, ei em as ir erade achen.

I: ie eagieren ie ndern arauf? Merken sie es oder kaufen sie es dir ab?

E: a, meistens

I: ein efühl t trotzdem icht o ut, enn u elogen ast? as öchtest u tattdessen achen?

E: s icht ehr achen. ersuchen hrlich u ein.

I: ibt s och in nderes hema, as ich beschäftigt?

E: ein.

Florence Racine 17.4.2016 10:00

Kommentar [32]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:20

Kommentar [33]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:09

Kommentar [34]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:02

Kommentar [35]: 2.2. Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:20

Kommentar [36]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

F) Weiblich, 10 Jahre alt

I: u ast rei erschiedene ituationen ausgewählt. Mit welcher möchtest du beginnen? (wählt das grüne aus). Kannst du sagen, was du bei der Situation aufgeschrieben hast?

F: ausaufgaben.

I: annst du mir erklären, was du damit meinst?

F: enn ch ausaufgaben ache, ann in ch berfordert der erde ütend, enn ch twas icht erade ann.

I: as ast u ür in efühl abei?

F: berfordert nd ütend

I: t ieses efühl tark?

F: a

I: as machst du in dieser Situation, wenn du merkst, dass du wütend wirst?

F: h erde icht ütend, enn ch s m rsten oment icht ann.

I: Iso t as ein unsch?

F: a

I: as achst u ormalerweise, enn u ütend irst?

F: ann ache ch ine ause, so zehn Minuten.

I: ilft ir as ieser ituation erunter u ahren?

F: a

2. Zettel

F: eine utter agt ir um eispiel: Hol en ucksack“. ann st ein efühl: Schon ieder ch“. h in ann ütend oder „immer icht“. as t twa 95%.

I: ast du Geschwister?

F: a eine jüngere Schwester.

I: annst u ituation och enauer eschreiben?

F: enn mand agt ch oll en ucksack olen, enn orgen um eispiel chulreise st. as uss ch alt elber achen, ber sie hat mir auch schon gesagt, enn ch eichnen ill, ol um eispiel eisse lätter nd ann ill . uch eichnen nd ann olt ie ber ie Blätter nicht sondern macht es auch mit diesen Blättern.

I: Iso usst u ür ie ie achen olen ehen?

F: a

I: as ünschst u ir ür eine nächste solche Situation, dass du anders machen könntest?

F: ass es beim nächsten Mal meine Schwester machen kann.

Florence Racine 5.5.2016 12:20
Kommentar [37]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:10
Kommentar [38]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [39]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

I: Was achst du in dieser Situation tatsächlich? Hast du ehme n, dass du nicht tzt nichts esagt hast? Wie war es bisher, denn deine Mutter dich aufgefordert hat den Rucksack zu holen?

F: Dann aber doch einfach gemacht.

I: Was würdest du dir wünschen, dass du in dieser Situation tatsächlich achst?

F: Dann sag doch: „Holst du einmal was?“

I: Tut sie denn selbstbewusster als du, also sagt sie eher was sie will? Und du machst eher, was deine Mutter verlangt?

F: Ja.

3. Zettel

F: In der Kollegin. Ich bin einmal im Laymobil spielen gekommen und durfte nicht mitspielen. Dann war ein Gefühl erregert und einsam. Dann habe ich sie gefragt, ob ich auch mitspielen dürfe. Dann haben sie gesagt sie möchten selber etwas spielen. Dann bin ich meiner Mutter helfen gegangen. Sie hat Kuchen gemacht und die anderen haben weiter gespielt. Mein Handlungswunsch ist, dass ich das nächste Mal frage und auch mitspielen darf.

I: Darf sie dir auch mitspielen, denn du esuch hast?

F: Ja, meistens. Wenn X zu Besuch kommt, nimmt sie ihre kleine Schwester auch mit und dann spielen die zusammen.

G) Männlich, 10 Jahre alt

I: In welchem Thema möchtest du arbeiten? Beschreibe mir, was du damit meinst, was du aufgeschrieben hast.

G: Wenn ich innererwert, dann sag ich etwas. Wenn ich Stopp" sage, dann hört er auf.

I: Kannst du eine konkrete Situation beschreiben, die das illustriert?

G: Nach dem Mittagstisch sag ich vielleicht etwas Falsches dann ist X wütend und schlägt mich mit dem Bein oder dem Knie in den Hintern.

I: Wie reagierst du in diesem Moment?

G: Es schmerzt einfach

I: Was hast du für ein Gefühl in dieser Situation?

G: Erregert

I: Wie stark ist das Gefühl?

G: ungefähr 45%.

I: Ist es nicht so stark? Gibt es Situationen, in denen das Gefühl stärker ist?

G: Einmal kommt er und zieht mich da (zeigt auf Rücken) oder schlägt mich mit dem Buch auf den Kopf und dann musste ich auch schon weinen.

I: In diesem Moment sagst du nichts?

G: Ich habe schon immer gesagt.

I: Du sagst solchen Situationen sagst du nicht viel. Gibt es noch andere Reaktionen?

G: Überlegt ange) eigentlich nicht.

I: Tell mir, worin die Situation nach dem Mittagstisch wieder passieren. Du reagierst jetzt in Gedanken aber so, wie du dir das vorstellst. Versuch mal die Situation aus dieser Sicht zu beschreiben. So wie du darauf reagieren würdest.

G: Ich hätte Stopp" gesagt. Und gesagt, dass er...aufhören soll. Ich würde fragen, wieso er das tut macht das.

Zettel 2

I: Welche Situation hast du ausgewählt?

G: Ist es, dass er ein Mal wieder mich schlägt.

I: Kannst du in Stichworten erklären, was du damit meinst?

G: Ich würde er lassen und ein Mal geärgert von den anderen Jungs und dann lache ich ihn auch aus, weil er dann wütend wird und anfängt zu schlagen.

I: Wie ist dein Gefühl in dieser Situation?

G: Einlich

I: Für dich?

G: a

I: wie stark tust du es fühlen?

G: etwa 40%.

I: wie würdest du dir wünschen, dass dein Verhalten stattdessen wäre?

G: nicht mehr schlafen

I: ebenso auch anders, was du unternimmst?

G: nein, wenn ich ihn auch auslache, dann schlägt er mich eben auch.

I: denn die anderen können bereits auslachen, aber auch die andere Möglichkeit für dich?

G: nein, wegen, dass sie ihn nicht auslachen wollen.

3. Zettel

G: habe ich es dir ein bisschen ruderlich.

I: kannst du mir das in jedem Beispiel erklären?

G: manchmal eher wenn ich ihm nichts immer nicht rill nicht, dass ich ein Ehe. Er geht bei mir aber manchmal auch rein. Dann sagt er: Geh raus oder ich schlage dich. Also er ist kleiner als ich. Und dann schlägt er, wenn ich nicht raus gehe. Und er darf ja auch in mein Zimmer, also könnte ich ihn auch zurück schlagen. Dann werde ich auch wütend und schlage auch zurück.

I: schlägt dich dann oder wie geht es dann weiter?

G: ist innerlich...aber meistens ein ruderlich.

I: wie fühlst du dich in dieser Situation?

G: gut

I: wie stark tust du es fühlen?

G: 9%

I: Ist es für dich nicht untragbar? Hast du es nicht ertragen, wenn du es nicht treitest?

G: kommt auch nicht alltäglich und dann achtet er manchmal lödsinn. Er hört um Beispiel in dem elo die repppe unter. Dann muss ich ihm immer sagen, dass er aufhören sollte. Aber er glaubt es mir nie. Ein paar Mal hat er schon geweint und dann gibt er mir die Schuld.

I: warum bist du dann in der Schuld?

G: (Hebt die Schultern und macht ein fragendes Gesicht)

I: hört er allgemein nicht auf dich? oder in Situationen wenn du magst, dass er nicht tun soll?

G: Iso ist in den Situationen, in denen er etwas nicht tun sollte.

I: denn du magst: Das wäre etwas gutes, was du unternimmst um es auszuprobieren. hört er dann auf dich?

Florence Racine 5.5.2016 12:19

Kommentar [40]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:11

Kommentar [41]: 1.2 unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 17.4.2016 10:12

Kommentar [42]: 2.4 Körperbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19

Kommentar [43]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 17.4.2016 10:12

Kommentar [44]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:13

Kommentar [45]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19

Kommentar [46]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:15

Kommentar [47]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19

Kommentar [48]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:15

Kommentar [49]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

G: a, manchmal habe ich schon in isfeld efunden. Iso urfte h ie rössere älfte aben nd ann ollte r uch uf eine eite.
Als ich dann nicht da war, hat er das ganze Eisfeld kaputt gemacht.

I: ie äre ein unsch, ie s onst blaufen ollte?

G: ass r uf mich hört. Und dass ich mich weniger aufrege.

I: Iso ist dein Ziel, dass du in dieser Situation cooler bleibst und dich nicht provozieren lässt. Gäbe es noch etwas anderes, dass du tun könntest?

G: einer utter agen. der Stopp“ agen, aber das funktioniert bei ihm eben nicht.

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [50]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [51]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:16
Kommentar [52]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:16
Kommentar [53]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 17.4.2016 10:16
Kommentar [54]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

H) Weiblich, 11 Jahre alt

I: beschreib mal, was sie in der ausgewählten Szene erlebt.

H: Ich bin zum Beispiel unter der Treppe und mich alle auslachen, weil es komisch ausgesehen hat.

I: Wie ist dein Gefühl in dieser Situation?

H: Einlich und traurig.

I: Was ist dein Gefühl?

H: a

I: beschreib mal die Situation, die dich verunsichert.

H: Einmal in der Klasse wurde ich gesehen, als ich weglaufen wollte, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich bei der Treppe nicht weiter laufen sollte.

I: Wie ist die Situation für dich? Ist es einlich?

H: eides

I: Was machst du in dieser Situation, wenn es dir peinlich ist?

H: Ich habe mich zurückgezogen und habe dann weingedacht, was er gesagt hat.

I: Könnten sie in dieser Situation Unterstützung bekommen?

H: Ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber ich habe es nicht sagen wollen.

I: Wie würdest du dir wünschen, was du in dieser Situation tun könntest?

H: Ich würde mich überlegen.

I: Wäre es dir dabei wohler? Wäre es dir weniger peinlich?

H: Ich wäre ein bisschen eifersüchtig.

I: Was ist dir in dieser Situation am wichtigsten, darüber zu lachen?

H: keine Antwort

I: Was würdest du tun, wenn du dich überlegen könntest?

H: Ich würde mich überlegen, was ich tun kann.

I: Was ist dir am wichtigsten, was du tun könntest, damit du darüber lachen könntest? Gibt es etwas, das du noch tun könntest?

H: nickt und weiss auf die zweite Frage keine Antwort

I: Wie ist es für dich, wenn du dich überlegen könntest?

H: überlegt ange, findet niemanden

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [55]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.4.2016 11:07
Kommentar [56]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [57]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 17.4.2016 10:23
Kommentar [58]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:24
Kommentar [59]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [60]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 17.4.2016 10:24
Kommentar [61]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [62]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

I: h enke a um eispiel n . aus deiner Klasse. Würde sie darüber lachen? Würdest du dir wünschen, dass du auch so darüber lachen könntest wie sie?

H: nickt)

I: as bräuchte es damit du dies schaffst?

H: weiss eine ntwort)

I: räuchtest du mehr Mut?

H: nickt)

I: enn du dir vorstellst, das beim nächsten Mal auszuprobieren, denkst du dass dir dies gelingen würde?

H: a

2. Zettel

H: ighentlich ist s as leichte, wenn etwas Peinliches passiert und ich später deshalb geärgert werde.

I: a ast u achher ber ndere efühle. as ind as ür elche?

H: ann werde ich wütend.

I: ie rauer t trotzdem tärker ls ie ut?

H: a

I: as achst u ieser ituation, enn ie ich o rgern?

H: h ehe infach eg.

I: ie ut und die Traurigkeit gehen die weg, wenn du weg gehst oder wird es nicht besser?

H: ein

I: as ürddest u ir ünschen, as ieser ituation nders ein ollte? as önnstest u nders achen?

H: h enke ir, ass ie infach icht a ind.

I: Iso denkst du dir die anderen weg? Hast du das auch schon ausprobiert?

H: a, aber sie sind mir immer wieder nachgelaufen.

I: t as eit er ierten lasse ieder orgekommen?

H: ein

Florence Racine 5.4.2016 11:11
Kommentar [63]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:26
Kommentar [64]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:26
Kommentar [65]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:26
Kommentar [66]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [67]: 3.2. Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

J) Männlich, 11 Jahre alt, ILZ Deutsch

J: h abe eistens u enig Zeit. Wenn ich was anderes machen muss, kann ich zum Teil die Hausaufgaben nicht machen.

I: annst u ine estimmte ituation eschreiben, ei er as assiert t?

J: enn ch um eispi el n en athehausaufgaben itze, abe ch asketball. Dann komme ich um 20.00 Uhr nach Hause und um 16.30 Uhr muss ich gehen. Ich bin jeweils erst um 16.00 Uhr zu Hause, muss noch alles bereit machen fürs Basketball und dann habe ich zu wenig Zeit. Am Donnerstag wenn ich zur Psychomotorik muss, habe ich auch zu wenig Zeit. Aber dort habe ich jetzt eine Zeit lang Pause.

I: ie ühltst u ich ieser ituation?

J: chlecht, also nicht gut

I: as t as ür in efühl?

J: h in eistens raurig. Und die Stärke des Gefühls ist 50 100%.

I: as önntest u in dieser Situation anders machen?

J: eine Ahnung...manchmal mache ich am Morgen noch die Hausaufgaben, aber das nützt dann auch nichts.

I: arum einst u ützst s ichts?

J: ann ch lafe ch eistens ieder in, enn ch eweckt erde.

I: ann ast du trotzdem nicht mehr Zeit?

J: a ch öchte ehr eit aben, eiss ber icht, ie ch as achen ann.

I: ibt s as nderes, as u un önntest, m ie ituation u erbessern?

J: eine hnung

I: ibt s twas, as ir elfen ürde, amit u dich nicht traurig fühlst?

J: a, eistens, eine hnung...wenn ich traurig bin, dann schaue ich lustige Videos.

I: nd er ituation elber, annst u a uch chon twas achen?

J: ein ichtlich icht ft

I: ist u nge raurig der t s chnell wieder vergessen?

J: h in ange raurig.

I: enn u ir orstellst, ie ituation äre o, ie u ie ir orstellst. ie ürde ie iesem all blaufen.

J: enn ch ehr eit abe, ürft ch änger ufbleiben nd ätte ch ehr eit ür ie Hausaufgaben.

I: as müsste passieren, damit du mehr Zeit für die Hausaufgaben hast?

J: eistens abe ch inen ichtigen ermin m bend, en ann ch icht infach o bsagen.

I: uch enn s icht öglich äre, ie äre eine raumvorstellung?

Florence Racine 5.5.2016 12:19
Kommentar [68]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:18
Kommentar [69]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:18
Kommentar [70]: 1.1 unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 17.4.2016 10:29
Kommentar [71]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:29
Kommentar [72]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:18
Kommentar [73]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:18
Kommentar [74]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 10.6.2016 11:01
Kommentar [75]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.4.2016 11:14
Kommentar [76]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 11:15
Kommentar [77]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 11:15
Kommentar [78]: 3.2. erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

J: ann ätte ch m ontag eniger ausaufgaben, ausaufgaben ie o ünf inuten ehen, amit ch ie chnell achen önnte, bevor ich ins Basketball gehe. Sonst weiss ich schon, dass ich eine Karte abgeben muss, eil ch eine eit abe. e ehr tress ich habe desto mehr vergesse ich.

2. Zettel

J: enn ch ine arte bgeben uss, ann arf ch zuhause) twas icht ehr achen, as ch erne ache. Und das Gefühl ist wütend. Die Stärke des Gefühls ist 99.9%

I: as achst u ieser ituation, wenn das passiert?

J: eistens ann ch ichts agegen achen, eil ich es nicht erledigen konnte. Wenn ich an einem Tag weniger Hausaufgaben hätte und am anderen mehr, an dem ich Zeit habe, dann könnte ich die Hausaufgaben erledigen.

J: s ürde dir also helfen, die Hausaufgaben zu verschieben, damit du nicht alle am gleichen Tag hast?

J: as ürde ch ir ünschen.

I: ast u as einer ehrperson bereits gesagt?

J: ein

I: ersuch r as inmal u rklären, ielleicht ann ie ir o elfen.

Florence Racine 17.4.2016 10:33
Kommentar [79]: 3.2 erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.4.2016 11:16
Kommentar [80]: 2.1 leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:36
Kommentar [81]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 17.4.2016 10:37
Kommentar [82]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [83]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [84]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

K) Männlich, 10 Jahre alt

I: eschreibe, was ich einem Thema meine ich.

K: Ich möchte immer alles und wenn ich sich nicht bekommt, in der Übung. Also nicht wenn ich kein iPhone bekomme, sondern...wie soll ich das jetzt erklären?...wenn sie mir etwas sagen und ich mich so sehr darauf freue, es aber nur ein Scherz ist. Dann kommen sie nachhause und ich frage, ob sie es haben und dann sagen sie: „Nein, das war nur ein Scherz“.

Florence Racine 5.4.2016 11:18
Kommentar [85]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

I: anstatt die Situation etwas enauer Kindern, die ich genau begelauten ist?

Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [86]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

K: Inmal hat eine antwort gesagt: Du bekommst das, wenn du gut bist“. Dann habe ich alles richtig gut gemacht. Dann ist sie von irgendwo nachhause gekommen. Aber ich habe gefragt, ob sie sagt: „Nein das war nur ein Scherz“. Und ich hatte alles gemacht.

Florence Racine 5.5.2016 12:21
Kommentar [87]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

I: wie fühlst du dich in dieser Situation?

K: Ich bin echt müde. Ich könnte mich werfen.

Florence Racine 5.4.2016 11:19
Kommentar [88]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

I: was ist die Situation konkret gemacht vorher?

K: Ich bin immer noch gegangen und aber ich wurde geschlagen und gelesen.

Florence Racine 5.5.2016 12:22
Kommentar [89]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

I: was ist die Ursache der Situation?

K: a

I: wie sieht es in der Situation aus. Und anstatt die Situation zu denken, oder die Situation eigentlich zu verstehen. Aber genau die gleiche Situation. Wie würde das ablaufen?

K: Ich möchte in Träumen, wenn es ein Erwachsener ist, dann würde ich sie oder ihn zusammen schlagen. Aber in echt, da würde ich einfach nach oben gehen. Wenn ich nämlich meine Eltern oder so beschimpfe oder so, dann muss ich selber nach oben gehen und dann ist es für mich schlimm.

Florence Racine 5.5.2016 12:22
Kommentar [90]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

I: du sagst im Traum würdest du am liebsten rein schlagen. was ist das, was du nicht wirklich machst, sondern dir vorstellst? Wie schaffst du das?

K: manchmal, aber ich möchte in der Familienabend. dort sprechen über das und wenn ich das nicht mache, gibt es schlimme Bestrafungen.

I: was ist die Bestrafung?

K: zum Beispiel: ich möchte nicht mehr aus dem Bett gehen, sondern ich möchte schlafen, dann muss ich in einem Zimmer liegen und darf nichts mehr machen. Ich darf nur im Bett liegen. Das Schlimmste ist, wenn wir irgendwo hingehen, oder hierher gehen und ich absagen.

I: wann ist es besonders müde und das besonders schwierig, was du nicht ein schlägst?

K: a

I: ab schon inmal in der Situation, wo du immer leibst usstest? der in der uhouse leibst usstest?

K: a ja, dann in der zwei Tage drinnen geblieben, aber am nächsten Tag war ich so gut, dass ich wieder raus durfte.

I: wie fühlst du dich in dieser Situation, wenn du immer leibst usstest?

K: h enke, as ch achen ollte. anchmal a chreib ch uf einem ult inen ntschuldigungsbrief und das hilft meistens.

I: ühlst u ich anach esser?

K: hm

I: as ast u ann ür in efühl, enn u en rief egeben ast nd s ieder rdnung t?

K: ervös

I: em oment, dem u en rief ibst ist u ervös?

K: a und wenn es fertig ist, dann gehe ich einfach raus und vergesse alles.

I: ann t s ar icht ehr räsent?

K: ein nd n nserer amilie st s icht o, ass s ür mmer m opf leibt. s eht m ächsten ag der o aus.

I: ergisst an schnell wieder?

K: a. um eispiel eim chlitteln urfte ch icht itschlitteln, ann ar ch o ütend, in ben ewesen. achher aben ie gefragt, obwohl ich immer noch wütend war, ob ich mit ihnen runter schlitteln möchte. Dann habe ich ja gesagt und dann ist alles vergessen.

I: u onntest Iso chnell mschalten nd ast ir esagt: Nein, tzt ill h s rotzdem och eniessen und gehe jetzt trotzdem schlitteln".

K:

I: ibt s och ine ndere ituation, ie ich äufig eschäftigt? Die du ändern könntest?

K: (schaut die Zettel durch) Das kann ich nicht ändern, das müssen die Mädchen...Karten?...nein...ich kann nur das mit den Karten abgeben, wegen Hausaufgaben und Blödsinn, aber ich habe das seit vier Wochen jetzt schon aufgehört...Karten abzugeben.

I: ie ar s enn ormalerweise nterricht?

K: rüher abe ch mmer lödsinn emacht. ann usste ch mmer arten bgeben, eil lle lödsinn emacht aben nd ch abe mitgemacht, aber dann hören sie immer auf und ich mach ein bisschen länger, dann kommt die Lehrperson rein und ich muss schon eine Karte abgeben.

I: ie ast u ich ieser ituation weils efühlt?

K: ut nd nttäuscht.

I: as ast u tzt eändert, ass s tzt unktioniert? as achst u nders?

K: h ach keinen Blödsinn mehr...irgendwie. Ich glaube seit der Familienbesprechung. Letzte Woche hatten wir noch eine. Aber die letzten rei ochen abe h infach eine ehr bgegeben.

I: as ar ehr teressant. ielen ank, ass u o iel rzählt ast.

Florence Racine 5.5.2016 12:22
Kommentar [91]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:22
Kommentar [92]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 20.4.2016 16:56
Kommentar [93]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 20.4.2016 16:56
Kommentar [94]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

L) Weiblich, 10 Jahre alt, DaZ

I: annst u ie ituation eschreiben, o ut ie s eht?

L: ie ungs us er lasse erven ich anchmal. ie agen um eispiel: X und Y“. Dann sage ich manchmal immer „Stopp“ und sie machen einfach weiter.

I: annst u ein Beispiel beschrieben, bei dem das so passiert ist?

L: überlegt ange) Iso igentlich eim chulhaus der nten eim ang agen ie s mer.

I: agen ie infach iese örter? ibt s ndere ituationen, enen ie och ndere achen achen?

L: überlegt urz)

I: u agst ie erven, ibt s ndere ituationen, enen ie erven?

L: anchmal laufen sie mitten in uns Mädchen rein.

I: ie enkst u ommt s u ieser ituation?

L: Bis jetzt sagen sie nichts mehr, gehen aber trotzdem in uns rein.

I: ie eagieren icht?

L: a

I: ie erhältst u ich ieser ituation? as achst u ieser ituation?

L: Wenn es wirklich nervt sage ich „Stopp“ oder sonst gehen wir Mädchen einfach an einen anderen Ort.

I: ie ühlst u ich ieser ituation?

L: enervt

I: tell ir or, s äre lles o ie u s ir orstellst. u ärst tzt ieder uf em ausenplatz. ie äre tzt ie ituation?

L: anchmal n er ause achen ie as...

I: fällt . s ort).jetzt arfst u ie ituation o beschreiben, wie du es gerne hättest. Wie es sein soll.

L: ass ie icht ehr n ns ein aufen nd ass ie ufhören ir X und Y“ zu sagen.

I: ie ürdest u eagieren, enn ie ituation o äre, ie u ie ir orstellst? as ürdest u achen?

L: ann äre ch röhlich.

Florence Racine 5.5.2016 12:23
Kommentar [95]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:23
Kommentar [96]: 1.2 unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 17.4.2016 10:42
Kommentar [97]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 11:26
Kommentar [98]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 11:27
Kommentar [99]: 3.2 erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 17.4.2016 10:43
Kommentar [100]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

M) Weiblich, 11 Jahre alt, ILZ Mathematik und Deutsch, DaZ

I: Kannst du bitte mal die Situation beschreiben, was da passiert?

M: sie ungs achen twas it ir und sie hören nicht, wenn ich „Stopp“ sage oder so.

I: t das vor allem während dem Unterricht, in der Pause oder nach der Schule?

M: s st nterschiedlich, ber or llem n en ausen nd ach er chule.

I: annst u in eispiel eben afür?

M: anchmal ehe ch achhause nd X wohnt neben mir. Dann kommt er einfach zu mir und macht so (zeigt ein Stupsen gegen die Schulter).

I: ie eagierst u ann?

M: h age ehimals „Stopp“ und frage: Wieso achst u as?“ und er sagt: „Einfach o“ nd r ört ann icht uf.

I: as achst u ieser ituation? Wie reagierst du?

M: eine Ahnung

I: Iso u agst Stopp“ und fragst ihn wieso er das macht. Hast du auch schon etwas anderes ausprobiert?

M: h öchte infach eggehen, ber r ommt och inmal nd acht s ieder.

I: ie ühlst u ich ieser ituation?

M: in isschen raurig nd as ervt in isschen.

I: etzt achen ir al inen ersuch. tell ir or u önnstest aubern. ann assiirt, as an ich ünscht. etzt tellst du dir die Situation noch einmal vor, wenn X. kommt. Kannst du jetzt eschreiben ie ie äre?

M: icht anz

I: ie ituation erläuft icht o ie u ie eschrieben ast, ondern gut. Wie passiert es dann?

M: Iso as ch öchte?

I: a

M: enn ir achhause ehen, öchte ch, ass ir ormal achhause ehen nd r ich icht ervt.

I: önnstest u elber uch nders eagieren, ls u s isher emacht ast?

M: h eiss icht

I: ibt s och in nderes hema, as ir en inn ommt? twas, ass u n ir elber ndern öchtest?

M: ein

Florence Racine 17.4.2016 10:44
Kommentar [101]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:23
Kommentar [102]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:23
Kommentar [103]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:23
Kommentar [104]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.4.2016 11:30
Kommentar [105]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 11:31
Kommentar [106]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

4.2. Interviews nach der Durchführung, 22./29.03.2016

A) Männlich, 10 Jahre alt, ILZ Mathematik

I: tzten terview ast u rzählt, ass s ich anchmal ärgert, wenn die Jungs in der Fünf Minuten Pause Blödsinn machen, du manchmal die Geduld verlierst und auf sie los gehst. Das macht dich dann wütend. Was hast du dir für ein Motto Ziel dazu gesetzt?

A: uerst abe ch in anz nteres ehabt, ann abe ch s ieder ergessen, abe in nteres otto Ziel geschrieben und jetzt habe ich: h in o tark nd usdauernd ie in öwe.

I: annst u ir ine ituation eschreiben, die zu deinem Motto Ziel passt? Aber die „schlechte“ Version?

A: enn an ir einfach ie ütze egnimmt, ann eagiere ch ofort laut, auch zuhause. Dann sage ich halt laut „Stopp“, statt in einem normalen Ton. Dann ist es ja klar, dass man es mir nicht einfach so zurück gibt, weil man es in einem anständigen Ton hören möchte.

I: ie t ann ie ituation, enn u ie essageourcen geholt hast? Wie ist dann die positive Version?

A: Dann sage ich einfach leise „Stopp“. Dann sind sie halt ein bisschen bockig. Dann frage ich auch, wieso sie mir etwas weggenommen haben.

I: ie t ann ie eaktion er nderen?

A: ann agen ie einfach: Wegen stig.“ Dann sage ich: „Für euch ist s stig, ür ich icht.“

I: as enkst u, ie ut rreichst u ein iel oment?

A: inigen ituationen icht ut, n anchen ut.

I: annst u al eschreiben, elchen ituationen s ir icht elingt nd elchen chon?

A: enn ch X und Y sehe, wenn sie sich schlagen und Y unter X's Armen eingeklemmt ist, dann habe ich Mitleid. Dann gehe ich auf X los, damit er Y loslässt. eil Y X eigentlich ichts emacht at.

I: arum denkst du, dass dir das Ziel hier nicht so gelingt? Wie möchtest du stattdessen reagieren?

A: einfach it X sprechen und ihm sagen, er soll aufhören. Ich würde ihn dann sofort fragen, wieso er das macht.

I: annst u uch ine ituation eschreiben, der es dir gelungen ist?

A: as st och chwierig...Einmal aben ir in aar ungs uf em ielplatz ie ütze weggenommen. Dann habe ich Z. leicht gepackt, weil ich wusste, dass er hinter mir ist und die Mütze gerade genommen hat und habe Q leise esagt. „He Q, topp“. in roblem at s. r hat W aber gerade einen Pass gegeben, obwohl er mir die Mütze gegeben hätte. W hat aber nicht reagiert. Ich abe ber ein eagiert.

I: ie ar s ür ich? arst u ufrieden it ir elber?

A: a, aber nicht mit den anderen, vor allem weil W nicht auf das „Stopp“ reagiert hat.

I: as enkst u uf iner kala on 10 wie erreichst du dein Ziel?

A: 0

I: Iso ?

A: a

I: oran rkennst u, ass u ein iel o ut rreichst?

A: ie erven ich icht ehr o n er ause, eil ie tzt igtentlich issen, ass ch hnen icht ehr interher enne. o macht es für sie auch keinen Spass mehr.

I: as enkst u, at ich ährend em raining erändert?

A: ieles. eil uerst ar ich cheuer. ie, ie ich ervten, abe h iel her eagt. tzt in h icht ehr o cheu nd ge ie uch nicht mehr.

I: wiefern at ir as RM abei eholfen, ein iel u rreichen?

A: as heisst inwiefern?

I: on em, as u eim RM elernt hast, hat dir geholfen, um dich zu ändern?

Florence Racine 5.4.2016 16:04
Kommentar [1]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:04
Kommentar [2]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:07
Kommentar [3]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:05
Kommentar [4]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [5]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [6]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [7]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:05
Kommentar [8]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 22.4.2016 15:58
Kommentar [9]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

A: lles

I: ibt s twas pezielles, as ir esonders rinnerung eblieben t?

A: a, eil enn ch eichne, eichne ch s ur inmal nd erke ann, ass ch icht u tark rücken arf. tatt inmal den Löwen zu zeichnen, musste ich drei Mal noch einmal angefangen. Schlussendlich ist er aber gut raus gekommen.

I: Iso usstest u icht on nfang n erfekt ein?

A: a, nd ann abe ch in leines erüst ehabt nd onnte och enauer eichnen. Der Rücken war zum Beispiel zuerst zu hoch und dann habe ich ihn noch korrigiert und die Beine immer dicker gemacht und am Schluss waren sie gut.

Florence Racine 5.5.2016 12:27

Kommentar [10]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

B) Männlich, 11 Jahre alt, ILZ Mathematik und Deutsch

I: tzten interview hast du mir erzählt, dass du manchmal Schwierigkeiten hast bei den Hausaufgaben den Überblick zu behalten. Dass dich das manchmal traurig macht und es für dich schwierig ist und du dich dabei auch gestresst fühlst. Was hast du dir für ein Motto Ziel dazu gesetzt?

B: Ich halte einen Überblick wie beim Lego bauen.

I: beschreib mir die Situation, die du bisher erlebt hast, hne Motto Ziel. So wie du sie auch im Rollenspiel gespielt hast.

B: Ich habe ressiert und nicht und einmal in die Tafel geschaut. Dann in der schnell nachhause gegangen. Zuhause habe ich gemerkt, dass ich etwas nicht eingepackt habe.

I: wie hast du die Situation dann mit deinen Ressourcen gespielt?

B: Ich habe auf ein Bild geschaut, aber hinten auf die Tafel geschaut und habe alles schnell eingeschrieben. Dann bin ich schnell nachhause gegangen.

I: Was hat dich verändert um rsten um weiten mal?

B: Viel. Sehr viel (strahlt) Also ich schau genau auf die Wandtafel, ich schau nicht nur einmal, wenn ich Zeitdruck habe, sondern ich schau auch während der Pause einmal drauf.

I: Iso was achst du momentan noch? Iso annst du was Ziel o msetzen?

B: Ja

I: wie tust du dich zzt gefühlsmässig? stresst sich einiger?

B: Es stresst mich nicht mehr so

I: wie gut erreichst du ein Ziel in der Schule?

B: Gut

I: auf einer Skala von 10?

B:

I: woran erkennst du, dass du ein Ziel oder erreichst?

B: dass ich die Hausaufgaben ist zzt und nicht ergessen habe.

I: erkennst du sich noch in etwas anderem?

B: eigentlich nicht

I: was hast du das Gefühl, hat sich während dem Training verändert?

B: Ich habe in zzt alle Hausaufgaben ehobt. Ich habe sie gemacht. Mehr der einiger

I: wiefern hat dir das RM dabei geholfen sich selber zu verändern?

B: Ich habe einfach etwas genommen, was ich gerne mache und habe das dann durchgeführt.

I: Iso einst du was ego bauen als Bild?

B: Ja

I: Was hat dir während dem Training mehr geholfen?

B: Ich weiss nicht genau was.

Florence Racine 5.5.2016 12:27

Kommentar [11]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:27

Kommentar [12]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:13

Kommentar [13]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:27

Kommentar [14]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

C) Männlich, 11 Jahre alt

I: Welche Situationen hast du gewählt?

C: Dass ich nicht ehre oder aufgeregte in. um Beispiel oder den rufen oder vor Skirennen oder so.

I: Welches Ziel hast du dir dazu gesetzt?

C: Immer locker bleiben...nicht daran denken, an etwas Schönes denken, also einfach locker bleiben, nicht aufgeregte.

I: Wie formulierst du die Situation für die du dich entschieden hast?

C: Ich bin locker wie ich auch bin.

I: Wie fühlst du dich in der Situation, die du gewählt hast? Wie fühlst du dich im Moment?

C: Weil ich einfach so locker bin und man mich nichts merkt. So wollte ich auch gerne sein.

I: Kannst du die Situation beschreiben wie sie für dich aussieht?

C: Wenn ich mich immer in der Ruhe, bis ich gelernt habe. Wenn ich mich nicht so viel gelernt habe, dann komme ich noch ein wenig mehr unter Druck und hoffe dass dann alles gut kommt.

I: Du hast eine Ressource geholt und hast die Situation gespielt, wie sie für dich positiv ist. Wie siehst du die Situation jetzt ab?

C: Aber ich nicht ehre oder aufgeregte, aber ich ehre danach frage und aber es sagt, dass ich eigentlich gut vorbereitet bin für mich.

I: Wie fühlst du dich in dieser Situation?

C: Ich lachere, entspannter. Ja, einfach nicht so aufgeregte halt (strahlt).

I: Wie gut erreichst du dein Ziel im Moment?

C: Ich bin schon besser als ich dachte (strahlt).

I: Erst du bist eine Veränderung?

C: Ja

I: Auf einer Skala von 10, wie gut erreichst du dein Ziel im Moment?

C: 10

I: Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast?

C: Ich fühle mich einfach entspannter. Ich bin nicht ehre oder aufgeregte...und entspannt.

I: Kannst du die konkrete Situation beschreiben, die dir das Gefühl gibt?

C: Um Beispiel erst kürzlich im Deutsch Test, da haben wir nicht viel über das gesprochen. Und es war nicht so schlimm also ich war nicht so sehr ehre oder aufgeregte.

I: Hast du auch in anderen Situationen?

C: Das weiß ich noch nicht

I: Bei diesem Moment fühlst du dich zufrieden?

C: Ja

I: Was ist dir besonders an dem ZRM gelernt hast, um dein Ziel zu erreichen?

C: Ich die verschiedenen Schritte

I: Ist dir etwas besonders an dem ZRM gefallen?

C: Ich um Beispiel das Rollenspiel

Florence Racine 10.6.2016 10:49
Kommentar [15]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [16]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [17]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [18]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:27
Kommentar [19]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [20]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [21]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [22]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

D) Weiblich, 10 Jahre alt

I: tzt interview ast u ine ituation eschrieben, wenn du Streit hast mit deiner Kollegin X was hast du dir für ein Motto Ziel gesetzt?

D: h in ie in lückliches ier.

I: as erbindest u it em?

D: eil ch erne iere abe. Iso or llem aldtiere nd elfine. ann abe ch ir infach gedacht, die sind ja meistens auch glücklich und darum habe ich das ausgewählt.

I: annst u ine ituation eschreiben, ie u ie uch espielt ast ollenspiel? uerst ie ituation, ie ir icht elungen t.

D: enn ch um eispiel icht it en anderen mitmachen darf, obwohl ich es gerne möchte, dann bin ich traurig.

I: annst u ie ituation eschreiben, enn u ein otto Ziel angeschaut und deine Ressourcen geholt hast? Wie läuft die Situation jetzt ab?

D: h abe ann infach gedacht: „ich bin wie ein glückliches Tier“. Entweder schliesse ich mich den anderen an oder gehe zu jenen und sage ihnen: „es ist mir eigentlich egal, was ihr mir sagt, ich komme jetzt einfach“.

I: ie ast u ich abei efühlt?

D: ut eigentlich, weil ich es geschafft habe, dass ich auch dorthin gehen kann.

I: as denkst du, wie gut erreichst du dein Ziel bis jetzt?

D: Iso um eispiel m kilager ar ch uch raurig, eil ch treit atte. ann abe ch infach edacht, ass ch in lückliches Tier bin, dann ist es weggegangen (strahlt).

I: uf iner kala on 10, wie gut erreichst du dein Ziel?

D:

I: oran rkennst u, ass u ein iel ut rreichst?

D: enn ch um eispiel einen uss, enke ch, ass ch ie in lückliches ier in und dann hört es auf.

I: as enkst u at ich ährend em raining erändert?

D: ass ch icht mmer ofort einen ehe, ondern in tehe nd age: Ich kann auch mitmachen“.

I: enkst u, ass u elbstbewusstter eworden ist?

D: strahlt)

I: as at ir om RM eholfen, m ich elber u erändern?

D: as it em otto Ziel und dass wir so Übungen gemacht haben mit den Bewegungen.

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [23]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf anderer

Florence Racine 5.4.2016 16:14
Kommentar [24]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:15
Kommentar [25]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:15
Kommentar [26]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:16
Kommentar [27]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [28]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:28
Kommentar [29]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

E) Männlich, 10 Jahre alt

I: tzt interview ast u ir rzählt, ass u anchmal icht anz hrlich ist, enn s um eispiel arum eht, ei twas abei gewesen zu sein. Da lügst du eher als zuzugeben, dass du nicht dabei gewesen bist. Was hast du dir für ein Motto Ziel gesetzt?

E: h ill hrlich ein ie m ussball.

I: eschreib al ie ituation, wie sie für dich schlecht ist.

E: n inem ussballmatch der n inem raining ürde ch infach agen, er ar raussen, bwohl r igtentlich ar icht raussen war. Das möchte ich eigentlich vermeiden.

I: ie ast u achher ie ituation espielt, als du die Ressourcen geholt hast und an dein Motto Ziel gedacht hast?

E: h ache infach eiter o ie ichts äre. h alte ann infach en all, weil ich ein gutes Gefühl habe.

I: as ast u as efühl, ie ut rreichst u ein iel is tzt?

E: is tzt eht s ehr ut

I: enn u uf iner kala on 10 einschätzen musst?

E: 9

I: oran rkennst u, ass u ein iel ut rreichst?

E: ie nderen elfen ir alt uch nd ch chau uch elber rauf.

I: ie erkst u, ass u ein iel rreicht hast?

E: ass ch infach icht üge. ass ch n iesem oment hrlich in.

I: ast u tzt er eit ine ituation rlebt, er u as iel msetzen onntest?

E: ein

I: as enkst u at ich ährend em raining erändert?

E: h erstehe die anderen halt auch und das geht halt auch besser zum Spielen und wir können dann auch länger.

I: as einst u it: Ich verstehe die anderen besser“?

E: ir ommen esser iteinander us.

I: as enkst u oran liegt as?

E: überlegt, eiss eine ntwort)

I: enkst u s liegt aran, ass u ich erändert ast der ie nderen ich erändert aben?

E: Iso igtentlich aben ich lle erändert.

I: as at ir eholfen, as u RM elernt ast, m ein iel u rreichen?

E: ass ch irklich hrlich in und auch sonst mitmachen kann.

I: as om raining at ir m eisten eholfen?

E: igtentlich ie rste ektion

I: annst u eschreiben, ie ie ar?

E: h abe infach esagt, ass ch as unverständliches), ass ich as igtentlich icht ehr ache.

I: dem u esagt ast, as ein hema t, ind ie ufmerksamer eworden?

E: a

I: Iso at ir as igtentlich chon ereicht, m ein iel esser u rreichen?

E: Ja

Florence Racine 5.5.2016 12:29
Kommentar [30]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten,

Florence Racine 5.5.2016 12:29
Kommentar [31]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:19
Kommentar [32]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:29
Kommentar [33]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:20
Kommentar [34]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:20
Kommentar [35]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:21
Kommentar [36]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:21
Kommentar [37]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

F) Weiblich, 10 Jahre alt

I: tzten interview hast du drei verschiedene Situationen beschrieben. Eine war mit den Hausaufgaben, dass du schnell überfordert bist, wenn du viel zu machen hast, dass dich das auch wütend macht. Die zweite Situation war zuhause, dass du immer die Sachen für deine Schwester erledigen musst. Die dritte Situation war eine Situation zuhause, als du bei deiner Schwester nicht mitspielen durftest, obwohl du sie immer mitspielen lässt. Für welche Situation hast du dich schlussendlich entschieden?

F: ür ie ausaufgaben

I: as ast du dir für ein Motto Ziel dazu gesetzt?

F: h leibe elassen, ie eine atze

I: annst u al ine ituation hne otto Ziel beschreiben? Wenn sie so ist, wie du sie nicht magst?

F: enn ch ausaufgaben abe, in ch chnell berfordert, eil eine Schwester nicht so viele hat, wenn sie dann schon etwas spielen kann.

I: ie t ie ituation, enn u eine essionen olst?

F: ann ache ch infach alles ruhig weiter und denke: „Dann spiel du schon mal.“

I: ifft ir as, amit u s elassener nehmen kannst?

F: nickt)

I: as enkst u, ie ut rreichst u ein iel is tzt?

F: ut

I: enn u uf iner kala on 10 einschätzen musst, wo stehst du dann?

F: der

I: oran rkennst u, ass u ein iel o ut rreichst?

F: h in einfach weniger überfordert.

I: as enkst u at ich ährend em raining erändert?

F: h in tzt icht ehr o berfordert, enn ch iele ausaufgaben abe.

I: as at ir eholfen, om RM er, amit u as ndern onntest?

F: lle iele nd Arbeitsblätter

I: as at ir on em esonders eholfen? as t ir esonders rinnerung eblieben?

F: as latt uf em an eichnen urfte nd o tichwörter otieren onnte.

I: ar as anz mchluss der ann ar as?

F: a oder am Anfang

I: as denkst du, wie fährt du jetzt weiter mit deinem Ziel? Denkst du, dass du es weiterhin umsetzen kannst?

F: a

Florence Racine 5.5.2016 12:30

Kommentar [38]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:30

Kommentar [39]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:30

Kommentar [40]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:30

Kommentar [41]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

G) Männlich, 10 Jahre alt

I: Du hast letztes Mal drei verschiedene Situationen beschrieben. In der ersten, wenn du ärgerst, sagst du „Stopp“ und es manchmal nicht wirkt und dich das wütend macht. Das zweite war, dass du manchmal die anderen auslachst, sie dann wütend werden und anfangen zu schlagen und es dir dann peinlich ist. Das dritte war mit deinem Bruder. Wenn du Ärger mit ihm hast, dann schreist du wütend. Welche Situation hast du nachher ausgewählt, um daran zu arbeiten?

G: Die Situation mit einem Bruder

I: Hast du dir ein Ziel gesetzt?

G: Ich habe mir ein Ziel gesetzt, nicht mehr mit ihm zu kämpfen.

I: Kannst du eine Situation beschreiben, in der du dein Motto Ziel nicht umsetzen konntest. Also die negative Version beim Rollenspiel?

G: Wenn ein Bruder zuhause ist und ich wütend werde und ihn nachher schlage.

I: Kannst du eine Ressource holen und die Situation anders gespielt. Wie ist es nachher abgelaufen?

G: Ich habe mich entspannt, indem ich die Tür geschlossen habe. Ich habe die Tür verschlossen, dann hat er sie einfach aufgemacht.

I: Wie fühlst du dich jetzt?

G: Gut

I: Wie fühlst du dich jetzt?

G: Gut

I: Ab welchem Zeitpunkt fühlst du dich anders?

G: Ich habe mich entspannt

I: Kannst du es beschreiben?

G: Ich war zuerst sehr wütend, aber dann habe ich mich beruhigt und konnte den Test gut machen.

I: Wie fühlst du dich jetzt?

G: Ich habe mich entspannt, indem ich die Tür geschlossen habe.

I: Hast du dich verändert?

G: Ich habe mich entspannt, indem ich die Tür geschlossen habe.

I: Kannst du es beschreiben?

G: Ich habe mich entspannt, indem ich die Tür geschlossen habe.

I: Kannst du sagen, was du nicht mehr so stark auf ihn reagierst?

G: Nicht

I: Hast du etwas gelernt, was dir hilft, dein Ziel zu erreichen?

G: Ich habe Angst, aber ich denke daran und es auch machen

I: Hast du etwas gelernt, was dir hilft, dein Ziel zu erreichen?

G: Nicht

Florence Racine 5.5.2016 12:30
Kommentar [42]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 5.4.2016 16:26
Kommentar [43]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:28
Kommentar [44]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:31
Kommentar [45]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:29
Kommentar [46]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 10.6.2016 10:56
Kommentar [47]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:30
Kommentar [48]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

H) Weiblich, 11 Jahre alt

I: tzt interview hast du in einer Situation erzählt. Ich sage dir, wenn du zum Beispiel anfällst und ich mich auslacht, ist dir peinlich und du traurig bist. Du hast auch von einer Situation erzählt, als du aus Versehen die Treppe weiter hoch gelaufen bist, ohne es zu merken und die Jungs dich ausgelacht haben. In dieser Situation warst du traurig und es war dir peinlich. Kannst du mir sagen, was du dir jetzt für ein Motto Ziel gesetzt hast?

H: Wenn mir etwas passiert, in dem ich mich schäme und mich erniedert.

I: Wie passt das Motto Ziel zu deiner Situation? Wie hilft dir das Motto Ziel?

H: Keine Antwort

I: Ich habe dich gefragt: beschreibe die Situation, die deine Ressourcen, die du suchst, im Rollenspiel gespielt hast.

H: Ich habe gespielt, dass ich etwas zurückholen musste, weil ich es nicht abgeben konnte. Da habe ich Angst gehabt, dass sie mich anschreit oder so.

I: Wie war die Situation, wo du deine Ressourcen geholt hast?

H: Essen

I: Was hat sich verändert? Wie hat es sich abgespielt?

H: Ich habe mich entschuldigt und bin gegangen (Anmerkung d. Verf.: Ich bin eine Lehrperson).

I: Wie fühlst du dich in dem Moment?

H: Gut

I: Auf einer Skala von 10?

H:

I: Woher kennst du, dass du dich in dem Moment fühlst?

H: Ich habe mich entschuldigt und bin einfach weggegangen.

I: Ist dir in diesem Moment ein Motto Ziel in den Sinn gekommen?

H: Ja

I: Was denkst du, dass ich während dem Rollenspiel verändert?

H: Ich bin mutiger geworden.

I: Wiefern hat dir das RM Training geholfen dein Verhalten oder deine Einstellung zu ändern?

H: Ich habe Mini-Bewegungen

I: Konntest du sie anwenden?

H: Ja, als das passiert ist, habe ich es gemacht (zeigt die Mini-Bewegung).

Florence Racine 5.5.2016 12:31
Kommentar [49]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:34
Kommentar [50]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 10.6.2016 10:52
Kommentar [51]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 10.6.2016 10:52
Kommentar [52]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:35
Kommentar [53]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

J) Männlich, 11 Jahre alt, ILZ Deutsch

I: tzt interview ast u ine ituation eschrieben, ass u äufig u enig eit ast, m eine achen u rledigen nd dass dich das häufig auch traurig macht. Was hast du dir für ein Motto Ziel zu dieser Situation gesetzt?

J: h berlege chnell ie ine azelle.

I: eschreib al eine ituation, ie u s heater espielt ast. uerst hne essionourcen.

J: ass ch chnell berlege nd chnell ieder eggehe. ass ch as ndere erade ache.

I: ehen wir noch einen Schritt zurück. Erzähl zuerst die „schlechte“ Situation.

J: h leibe infach ort nd ache ozusagen ichts. ass ch infach leibe nd ichts ache. ass ch infach eit erschwende

I: ann ist u u einer essionourcen Tankstelle gegangen. Wie hast du die Situation anschliessend gespielt?

J: achher abe ch chnell berlegt nd in infach irekt eggegangen nd abe ann twas nderes emacht.

I: o ar ie ituation? er chule?

J: er chule

I: aren och ndere ersonen beteiligt?

J: Iso enn ich mand ervt, berlege ch chnell nd ehe eg nd ache ieber twas nderes.

I: ie ut rreichst u ein iel tzt oment?

J: igitlich ehr ut, Ich vergesse fast nie mehr etwas.

I: uf iner kala on 10, wie gut erreichst du das Ziel?

J:

I: oran rkennst u, ass u ein iel o ut rreichst?

J: eil ch tzt ie ausaufgaben eniger ergesse nd chneller achen ann.

I: as annst u chneller achen?

J: ie ausaufgaben. Dass ich schnell überlege und wenn ich es gerade nicht weiss, einfach das andere mache.

I: as at ich ährend em raining erändert?

J: ass ch ie ausaufgaben eniger ergesse nd ass ch eniger arten bgebe Anmerkung d. Verf.: strafungssystem ei Regelverstoss oder Hausaufgaben vergessen).

I: wiefern at ir as RM abei eholfen?

J: 0% on 00

I: as at ir esonders eholfen?

J: ass ch ast eine arten ehr bgebe.

I: ber, as as u raining elernt ast, at ir tzt eholfen, m ein iel u rreichen?

J: eine hnung

I: t s um eispielo, ass u eine ewegungen uch achst? ass ir as ollenspiel eholfen at? der ein ild esonders geholfen hat?

J: as ild nd as ollenspiel

I: ast u ei ir uhouse der er chule ilder latziert?

J: ei ir uhouse abe ch ls esktophintergrund, abe ch as ild on iner azelle.

I: as enkst u, wirst du weiterhin an deinem Ziel arbeiten können oder wirst du es wieder vergessen?

J: h abe eiterhin n einem iel earbeitet.

Florence Racine 5.4.2016 16:36

Kommentar [54]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:32

Kommentar [55]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.4.2016 16:37

Kommentar [56]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:32

Kommentar [57]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:32

Kommentar [58]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:33

Kommentar [59]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:33

Kommentar [60]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:32

Kommentar [61]: 2.1 Leistungsbezogenes Selbstkonzept

K) Männlich, 0 hre lt

I: eim tzten terview ast u rzählt, ass u ütend irst, enn u twas icht ofort ekommst. ass u ütend irst, enn man dir etwas verspricht und es dann nicht hält. Du hast aber auch erzählt, dass du versuchst dich zu beruhigen und zum Beispiel dein Zimmer gehst. Welches Motto Ziel hast du dir zu dieser Situation gesetzt?

K: ein otto Ziel ist: Ich halte mich an die Regeln wie Neymar

I: ie ilft ir as otto Ziel dein Ziel zu erreichen?

K: h alte ich n ie egeln, enn ch in piel spiele, Ich piele um eispiel icht mer air.

I: ie ilft ir tzt as ild on eyamar, m ein iel u rreichen?

K: ür ich acht r lles ichtig nd richt ie egeln icht.

I: eschreib eine ituation ie u ie uch ollenspiel espielt hast ohne Ressourcen, also zuerst die schlechte Version.

K: h piele, lötzlich ällt mand m, ann age ch, ass s ein oul ar nd erfe ufs or. ann agen lle, ass s in Foul war, dann streite ich um das. Ich sollte einfach sagen: „ok“.

I: ie ast u ie ituation achher espielt, ls u ie essorcen eholt ast?

K: ir ar s n iesem oment gal. h ätt och ndere hancen uf inen enalty ehabt.

I: ie ut rreichst u ein iel oment?

K: h, gut. So, erreicht.

I: enn du auf einer Skala von 0 10 einschätzen müsstest?

K: ann twa 7 oder 6

I: oran ürdest u rkennen, ass ein iel rreicht t?

K: ass ich eine ollegen icht o nschreien: Neeeein, as st ein enalty“, ann eiss ch, ass ch ichtig espielt habe.

I: ann ürdest u agen: Doch, tzt abe h ine 0 rreicht?“ ie äre ann ie ituation?

K: uhause eim onopoly spielen, Schiffe versenken.

I: ie äre s ieser ituation, enn u as iel rreichst?

K: h eiss uch icht

I: ie st es denn im Moment?

K: oment äuft s ut, ch piele air.

I: ann rreichst u chon ine 0?

K: ja

I: as enkst u ehlt is u ine 0 ast? as ürdest u ir och ünschen?

K: as ich mir wünschen würde...

I: der öchtest u ar eine 0 erreichen, das ist ja auch möglich, dass für dich eine 7 reicht.

K: ein, ür ich äre ine k.

I: as üsste ich erändern, amit u ur ommst?

K: h olte infach air pielen.

I: as at ich ährend em RM Training verändert?

K: ährend em ZRM habe ich das Bild vom Neymar bekommen, so sehe ich ihn immer. Dann erinnert mich das an die Regeln.

I: as at ich ei ir erändert?

Florence Racine 5.5.2016 12:33
Kommentar [62]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:33
Kommentar [63]: 1.1 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.5.2016 12:33
Kommentar [64]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.5.2016 12:33
Kommentar [65]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 5.4.2016 16:42
Kommentar [66]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 10.6.2016 10:53
Kommentar [67]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

K: ei ir? at ich iel erändert. um eispiel in ch iel...ich abe ein otto Ziel besser gemacht. Zuhause habe ich zum Beispiel schon eins gehabt und das ist: „Jedes Mal, wenn mich meine Mutter ruft, sage ich ja“ und game nicht einfach weiter.

I: u ast ir Iso chon in eues otto Ziel für zuhause gemacht?

K: a

I: ie elingt s ir, ieses otto Ziel zuhause umzusetzen?

K: on is 0 äre s ngefähr...5

I: as ast u ir ür in ild der ür inen egenstand um iel usgewählt?

K: in ild on rwachsenen, ie chwitzen. ann rinnert ich as aran, ass ch elfen ollte.

I: Iso as ilft ir Iso ein Bild zu sehen und zu denken: „Meine Mutter hat es streng, wenn ich nicht helfe“?

K: a

I: nd as ilft ir elber uf ie ee u ommen, elfen u ehen?

K:

I: ab s chon ine ituation, er u ein otto Ziel umsetzen konntest?

K: h glaube nicht...doch eine

I: annst u ine eschreiben?

K: überlegt inen oment) h eiss s icht ehr

I: oran ürdest u erken, ass u ein iel rreicht ast?

K: ass eine ltern icht chreien. eine ltern chreien ämlich onst: Komm tzt unter!“ Ich sollte einfach runter gehen, dann schreien sie nicht.

I: wiefern at ir as RM eholfen ich elber der eine erhalten u erändern?

K: s at ir eholfen, ber och icht anz eholfen.

I: as at ir eholfen?

K: m nfang, enn ie das Flötenlied abgespielt haben, dann bin ich immer so entspannt geworden. Dann hat mein Herz angefangen zu stoppen. Nicht dass ich sterbe, aber so abregen.

I: as at ir onst och eholfen, as u RM elernt ast?

K: inmal aben ie...ah ein as ar nicht im ZRM...bei der Schulsozialarbeiterin, aben ir mmer olche robleme ehabt, ir ungs würden immer nerven, obwohl die Mädchen gar nichts machen. Bei der Schulsozialarbeiterin hat das nicht gestoppt, aber hier haben sie einmal etwas gesagt, das einfach aufgehört hat. Wir Jungs nerven die Mädchen nicht mehr.

I: t as tzt mer och o?

K: a, anchmal. ber ann achen ie uch twas. ir achen as icht ehr infach o.

I: as at ir om RM onst och eholfen ein iel er chule oder zuhause zu erreichen?

K: ie ollenspiele aben ir twas egeben, ch eiss uch icht as, o in omisches efühl.

I: in utes efühl der in chlechtes efühl?

K: o...ja...gut

I: ab ir ie chlechthe ituation in chlechtes efühl nd ie gute Situation ein gutes Gefühl?

K: a

I: at ir as uch eholfen, ie ituation ie ie ür ie nderen t, esser u erstehen?

K: a, mein Vater sagt immer, h oll ndere chuhe schlüpfen.

I: nd as onntest u a?

Florence Racine 5.4.2016 16:43

Kommentar [68]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:43

Kommentar [69]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:43

Kommentar [70]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

K:

I: Was nimmst du dir vor für die Zukunft in Bezug auf dein Ziel?

K: Ich ersuche sie weiter und ich sollte auch lernen, sie an sich selbst zu erinnern, um sie nicht zu vergessen. Ich sollte einfach zu ihnen gehen, egal was ich mache.

I: Hast du das Gefühl, das was du gelernt hast im ZRM kannst du auch auf neue Ziele übertragen? Nützen dir die Unterlagen, um selber ein Ziel zu setzen?

K: Welche Unterlagen nützen mir nichts andere schon.

I: Welche würdest du jeder rauchen.

K: Zeigt direkt in den Unterlagen, ählt B, , , , 5a)

Florence Racine 5.4.2016 16:44
Kommentar [71]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

L) Weiblich, 10 Jahre alt, DaZ

I: tzt interview ast u ie ituation eschrieben, ass ich ie ungs mer rgern nd ir X. und Y.“ nachrufen. Dass du „Stopp“ sagst und sie darauf nicht reagieren und dich das nervt. Welches Motto Ziel hast du dir dazu gesetzt?

L: h in ie hristiano onaldo, age eine einung nd ehre ich.

I: eschreib al ie u ie ituation ollenspiel espielt ättest.

L: Iso ie ungs ürden ir mmer X und Y“ sagen. Ich würde immer „Stopp“ sagen und sie würden nicht aufhören.

I: ann ättest u eine essourcen eholt nd ättest eine ewegung emacht. ann ättest u ie ituation och inmal espielt. ie wäre sie dann abgelaufen?

L: ie ürden ieder as gleiche sagen. Ich würde dann „Stopp“ sagen und sie würden aufhören.

I: as ättest u nders emacht?

L: h ürde sie entweder ignorieren und davon gehen oder es im erngruppenrat agen.

I: ie ürdest u ich er weiten ituation ühlen?

L: icht mehr so verärgert

I: ie ut rreichst u ein iel oment?

L: anchmal

I: uf iner kala on 10? Wie gut erreichst du dein Ziel?

L:

I: o öchtest u in uf er kala?

L: 0

I: as enkst u ehlt ir och m ein iel u rreichen?

L: ass ich ersuche eine einung u agen nd h ich ehre.

I: ie ürdest u rkennen, ass u ine 0 rreicht ast?

L: enn ch überlegt ange) s chaffe ich u ehren.

I: t ir as chon inmal elungen?

L: a

I: annst u ie ituation al beschreiben?

L: ...

I: t ie ituation ürzlich assiirt der liegt ie chon nger urück?

J: Schon länger zurück.

I: annst u agen, as ich erlauf om RM Training verändert hat?

L: ie ungs aben icht ehr o ft enervt.

I: ie ast u dich verändert?

L: Ich abe s anchmal ersucht u norieren.

I: t ir as esser elungen Is or em raining? der chlechter? der leich ut?

L: esser

I: as at ir om RM eholfen, m ich elber u ndern?

L: ass ir o in otto Ziel machen mussten.

Florence Racine 5.5.2016 12:34

Kommentar [72]: 2.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 10.6.2016 10:53

Kommentar [73]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 10.6.2016 10:53

Kommentar [74]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:45

Kommentar [75]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept

Florence Racine 10.6.2016 10:53

Kommentar [76]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 10.6.2016 10:54

Kommentar [77]: 3.1 Erwünschtes Verhalten in Bezug auf eigenes Verhalten

Florence Racine 10.6.2016 10:54

Kommentar [78]: 3.2 Erwünschtes Verhalten auf Verhalten anderer bezogen

Florence Racine 5.5.2016 12:35

Kommentar [79]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

M) Weiblich, 11 Jahre alt, ILZ Mathematik und Deutsch, DaZ

I: tzten terview ast u eschrieben, ass ie ungs icht uf ich hören, wenn du zum Beispiel „Stopp“ sagst. Dass dich das traurig macht und du dich genervt fühlst. Was hast du dir für ein Motto Ziel dazu überlegt?

M: h leibe ool ie elena omez, enn twas assiirt.

I: eschreib al ie ituation, ie u ie ollenspiel espielt ättest.

M: enn ie ungs infach u ir ommen nd ich erven nd ich chlagen, ann mache ich das auch.

I: ann ärst u eine essourcen olen egangen. ie ättest u ie ituation achher espielt?

M: ann ehe ch infach eg der age s der Klassenlehrperson.

I: ie ut rreichst u ein iel is tzt?

M: eine hnung

I: Wenn du auf einer Skala von 0 10 sagen müsstest?

M: 8

I: as erkst u at ich erändert, amit u agen annst: Ich rreiche ine “?

M: enn ie ungs tzt u ir ommen, gehe ich einfach weg oder sage „Stopp“.

I: as at ich ährend em raining verändert an dir selber?

M: eine hnung

I: as at ich llgemein erändert? as t nders ls orher?

M: etzt in ch esser. ie ungs ommen chon icht ehr o iel u ir nd ch asse ie ungs uch infach.

I: acht s ir eniger us?

M: a

I: as at ir eholfen RM Training, damit du das jetzt kannst?

M: iele achen

I: ersuch al u eschreiben. u annst uch lles ufzählen

M: ie ungs ind u ir ekommen nd aben esagt: Ja, ich ache ir ichts ehr“. a ar h lücklich, eil ie ngs as esagt haben. Und jetzt kommen die Jungs zu mir und fragen: „Willst du ein Spiel machen?“ oder so. Das war nicht so. Vorher kamen die Jungs auch einfach zum Schlagen und jetzt nicht mehr.

I: as at ir elber eholfen, m o tark u leiben? as ast u elernt RM, as ir elber eholfen at?

M: eil ch mmer edacht abe, ch uss tark leiben, ie elena omez.

Florence Racine 5.5.2016 12:35

Kommentar [80]: 1.2 Unerwünschtes Verhalten in Bezug auf Verhalten anderer

Florence Racine 10.6.2016 10:54

Kommentar [81]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 10.6.2016 10:54

Kommentar [82]: 3.1 Erwünschtes Verhalten auf eigenes Verhalten bezogen

Florence Racine 5.4.2016 16:50

Kommentar [83]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:50

Kommentar [84]: 2.2 Soziales Selbstkonzept

Florence Racine 5.4.2016 16:50

Kommentar [85]: 2.3 Emotionales Selbstkonzept